

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
УПРАВЛІННЯ ООН З НАРКОТИКІВ І ЗЛОЧИННОСТІ**

**Кафедра адміністративно права та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

**Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і
свобод людини, що має залежність від наркотиків**

збірник наукових праць за матеріалами
I Міжнародного науково-практичного круглого столу
(2 березня 2016 року, м. Харків)

Харків, 2016

УДК 341/342

ББК 67.301.11

Редакційна колегія: д-р юрид наук, проф. *Битяк Ю. П.* (гол. ред. колегії), д-р юрид наук, проф. *Гетьман А.П.*, канд. юрид. наук, д-р юрид наук, проф. *Настюк В. Я.* (заст. голови ред. колегії), доц. *Шевчук О. М.* (відп. секретар), д-р юрид наук, проф. *Тимошенко В. А.*, канд. юрид. наук, доц. *Мартиновський В.В.*, зав.лаб. кафедри *Шевченко І.О.*

Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків (2 березня 2016 року, м. Харків): збірник наукових праць за матеріалами I Міжнародного науково-практичного круглого столу (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; ДСКН України; ЮНОДК) / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук та ін. Харків, ФОП Бровін О.В., 2016. 171 с.

У збірнику представлені наукові праці учасників I Міжнародного науково-практичного круглого столу «Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків», що відбулася 2 березня 2016 року у м. Харкові. Захід був організований Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Державною службою України з контролю за наркотиками, Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності та кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за участю Харківського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом. До збірника увійшли тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародного круглого столу українською мовою. А також деякі публікації учасників студентського наукового гуртка «Наркоконтроль», який функціонує при кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Збірник розрахований на науковців, викладачів, державних службовців, студентів, а також широке коло читачів, які цікавляться цією проблематикою.

УДК 341/342

ББК 67.301.11

Колектив авторів, 2016

Оригінал-макет Шевчук О.М., 2016

ISBN 978-617-7256-34-1

ВСТУПНЕ СЛОВО

НАСТЮК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ

член-кореспондент Національної академії правових наук України,
завідувач кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України.

Шановні учасники Міжнародного науково-практичного круглого столу!

Від організаційного комітету I Міжнародного науково-практичного круглого столу **«Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків»** щиро Вітаю учасників, які взяли участь в даному заході.

Прагнучи вступу до європейського співтовариства, Україна має поділяти європейські цінності, що випливають із ратифікованих Україною міжнародних актів, які стосуються, в першу чергу, забезпечення здійснення правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків. Поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять років стало однією з найгостріших суспільних проблем, нерозв'язання якої призводить до заподіяння шкоди здоров'ю людини, негативного впливу на соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави.

Сучасний зміст і методологічні засади державної наркополітики враховує такі цивілізаційні зміни, як глобалізація суспільних процесів, гуманізація багатьох аспектів життя, пріоритет прав і свобод людини. В основу державної наркополітики покладено антропоцентричний підхід: саме людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Новий стратегічний вектор державної політики щодо наркотиків зумовлений потребами її докорінної перебудови як чинника здоров'я, безпеки та майбутнього нації. За таких умов необхідно з нових

позицій оцінити рівень загроз, спричинених незаконним обігом наркотиків, визначити адекватні сучасним викликам пріоритети державної політики щодо додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків.

Виконання цих вимог передбачає вирішення відповідних проблем на державному рівні. За таких умов важлива роль відводиться контролю, його механізму, від якого вимагається організованість, чіткість діяльності та узгоджена взаємодія всіх його елементів. Тому саме правові основи даного механізму, які наповнені організаційним, упорядкованим змістом, та із врахуванням наукового і практичного потенціалу надасть можливість не тільки здійснення теоретико-правового аналізу, але й опрацювання ефективних напрямків удосконалення правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків.

Варто вказати, що одним із напрямків наукової роботи кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого є дослідження проблем удосконалення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Результатом даної роботи є підготовлена на кафедрі дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук з питань наркоконтролю в Україні.

Функціонує студентський науковий гурток «Наркоконтроль» на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з 2014 року в межах викладання навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» в рамках спеціального курсу «Адміністрування наркоконтролю в Україні». Варто зазначити, що в такому форматі – у вигляді студентського наукового гуртка «Наркоконтроль», де дослідження удосконалення правового регулювання наркоконтролю в Україні студентами в навчальних юридичних закладів України до сіх пір не існувало, що підкреслює

актуальність та практичне значення такого напрямку покращення засвоєння знань студентів.

Міжнародний науково-практичний круглий стіл організовано кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Державною службою України з контролю за наркотиками, Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинності (ЮНОДК) за участю Харківського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом.

Результатом проведення I Міжнародного науково-практичного круглого столу «Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків», є збірник наукових праць, який поповнить каталог актуальних джерел наукових напрацювань, ідей та поглядів. Всі напрацювання та результати наукових дискусій безперечно повинні мати не лише своє теоретичне закріплення, а й практичне – на рівні практикуючих юристів, службовців, посадових осіб, представників правоохоронних та контролюючих осіб у сфері контролю за обігом наркотиків.

Організаційний комітет I Міжнародного науково-практичного круглого столу «Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків», бажає всім від щирого серця творчих, наукових успіхів і досягнень, добробуту і миру, процвітання нашій Україні!

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТРИБУНА***НАСТЮК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ***

член-кореспондент Національної академії правових наук України,
завідувач кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності,
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності,
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого,
Радник Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ
РЕЖИМІВ ОБІГУ НАРКОТИКІВ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ**

Адміністративно-правові режими обігу наркотиків в секторі безпеки забезпечують стійке нормативне регулювання групи суспільних відносин певної сфери соціального життя, сприяють оптимальному використанню конкретних об'єктів таких відносин. Це надто важливо в період економічних, політичних і соціальних перетворень, здійснюваних сьогодні в Україні. Тому формування та розвиток сектору безпеки, має забезпечити адекватне і гнучке реагування на загрози, раціонально використовуючи можливості і ресурси, є пріоритетом політики національної безпеки [1]. У цьому сенсі значення адміністративно-правових режимів обігу наркотиків в секторі безпеки істотно зростає, оскільки вказаний правовий засіб здатний максимально ефективно впливати на соціальне та економічне життя в країні.

Зміст кожного адміністративно-правового режиму обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в секторі безпеки як певного

поєднання адміністративно-правових засобів розкривається у низці елементів. Серед науковців розрізняють наступні основні елементи адміністративно-правового режиму: мета встановлення; метод правового регулювання; сукупність правил поведінки; спеціальні державні органи, на які покладено завдання досягнення мети адміністративно-правового режиму; відповідальність за порушення «режимних» норм; особливі адміністративно-правові засоби встановлення і форми виникнення прав та обов'язків, способів юридичного впливу тощо [2, с. 38-39].

Законом України від 15 лютого 1995 р., № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» визначено, що контроль в системі СБ України, покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними органами та Голову СБ України [3]. «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15. 02. 1995 р., № 62/95 – ВР, до суб'єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними належить СБ України [4]. А відповідно до п. 45 Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, «контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, здійснюється СБ України та іншими органами у межах їх повноважень» [5].

До повноважень СБ України в сфері протидії незаконного обігу наркотиків відносять: 1) протидію можливості незаконного ввезення наркотичних засобів, контрабандній діяльності;. 2) сприяє висвітленню в державних засобах масової інформації питань щодо протидії незаконного обігу наркотичних засобів; 3) заходи щодо знешкодження злочинних наркоугруповань, підпільних нарколабораторій для виробництва наркотичних засобів синтетичного походження, 4) також боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих внаслідок незаконного обігу таких

наркотичних засобів; 5) заходів щодо виявлення в Інтернеті розповсюджувачів наркотичних засобів та притягнення винних осіб до відповідальності; 6) здійснює заходи щодо активізації міжнародного співробітництва з вивчення і поширення зарубіжного досвіду запобігання наркоманії та боротьби з наркобізнесом; 7) бере участь у формуванні банку даних підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних засобів, і підлягає ліцензуванню тощо.

Адміністративно-правові режими обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в секторі безпеки, як і інші галузеві правові режими, ґрунтується на різноманітних способах правового регулювання. Однак особливість адміністративно-правових режимів полягає в перевазі заборон і розпоряджень, зобов'язань. Підсистемами досліджуваних адміністративно-правових режимів є нормативно-правова, організаційна та матеріально-технічна. Нормативно-правова база адміністративно-правових режимів обігу наркотиків в секторі безпеки охоплює закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Також можна виокремити певні ознаки адміністративно-правового режимів обігу наркотиків в секторі безпеки. Відповідно до них, це: 1) визначена спеціальними нормами права поведінка фізичних та юридичних осіб; 2) детальна регламентація діяльності державних органів і громадських організацій; 3) введення додаткових правил або вилучення із загальнообов'язкових правових норм; 4) встановлення особливого контролю за належним дотриманням правопорядку у сфері дії режиму і встановлення деяких обмежувальних заходів; 5) його мета – встановлення оптимальних відносин у конкретній сфері, яка забезпечує безпеку особи, суспільства і держави; 6) суб'єкти «режимних» правовідносин за своїм статусом займають юридично не рівні позиції; 7) структурно складається з механізму забезпечувальних елементів та ін

Таким чином, адміністративно-правові режими обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в секторі безпеки – це певне поєднання адміністративно-правових засобів регулювання, що виявляється в централізованому порядку, імперативному методі правового впливу та юридичній нерівності суб'єктів правовідносин при здійсненні обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в секторі безпеки.

Список використаних джерел. **1.** Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента від 26.05.2015 р. № 287/2015 // Офіц. вісник України . – 2015.– № 43. – Ст. 1353. **2.** Настюк В. Я. Адміністративно- правові режими в Україні: монографія / В. Я. Настюк, В. В. Белєвцева. – Х.: Право, 2009. – 128 с. **3.** Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15. 02. 1995 р., № 60/95-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. –№ 10.– Ст. 60. **3.** Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними : Закон України від 15. 02. 1995 р., № 62/95 – ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62. **4.** Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом: постанова КМ України від 3.06. 2009 р., № 589 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 44. – Ст. 1477.

ТИМОШЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор,
представник України в Комісії Організації Об'єднаних Націй
з наркотичних засобів

**ПРІОРИТЕТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ**

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1].

Сучасна державна політика щодо наркотиків, яка визначає пріоритет прав і свобод людини базується на положеннях Конституції України, національного законодавства та на відповідних міжнародно-правових документах ООН, Ради Європи і Європейського Союзу, включаючи Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою ніхто не може бути підданий катуванню, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, а також Конвенцію про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини, відповідно до якої лікування може проводитися лише за умови згоди пацієнта, яку він дав добровільно на підставі відповідної інформації.

Сучасні напрями державної політики щодо наркотиків, що формується на засадах інтегрованого і збалансованого підходу до зменшення обсягу пропонування наркотиків, що знаходяться в незаконному обігу, та зниження попиту на них, подолання наркоманії як небезпечного соціального явища.

Одним із напрямків державної політики є подолання стигматизації та забезпечення захисту прав осіб, хворих на наркоманію. Для подолання стигматизації і дискримінації наркозалежних осіб, а також тих з них, що ВІЛ-

інфіковані, держава проводить політику, спрямовану на підвищення рівня поінформованості населення про ці проблеми, встановлює відповідальність за порушення прав наркозалежних осіб і ВІЛ-інфікованих, особливо якщо такі порушення базуються на дискримінаційному ставленні до них [2].

Наступним напрямком державної політики щодо наркотиків є проблеми захисту прав наркозалежних осіб в установах пенітенціарної системи. Потребує удосконалення доступу прав наркозалежних до лікування в установах пенітенціарної системи передбачає, а також удосконалення механізмів тестування та оцінки стану здоров'я засуджених в установах пенітенціарної системи, зокрема з виявленням осіб, хворих на наркоманію; забезпечення доступності всіх видів послуг з лікування наркозалежності, виконання психосоціальних і фармакологічних програм (зокрема, детоксикації) в установах пенітенціарної системи, супроводження і контролю цього процесу; належного облаштування дільниць слідчих ізоляторів для надання медичного обслуговування наркозалежним особам; розроблення і виконання програм запобігання поверненню осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до зловживання наркотиками [2].

Наступним напрямком державної наркополітики є дотримання прав наркозалежних осіб щодо забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів. Важливим кроком в досліджуваній сфері є гуманізація наркополітики, [3] розроблення та прийняття відповідно до принципів ВООЗ стандартів і клінічних протоколів надання паліативної допомоги та створення системи державної підтримки виробників ліків та аптек, які мають ліцензії на обіг наркотиків, з метою розширення їх асортименту та доступності.

Крім того, потребує зміни ідеологія розвитку нормативно-правової бази, яка повинна бути зорієнтована не лише на покарання за скоєне, а і на недопущення рецидиву, розширення альтернативних можливостей лікування

наркозалежності та посилення відповідальності осіб, які отримують надприбутки від незаконної торгівлі наркотиками.

Для дотримання прав і свобод людини залежних від наркотиків держава підтримує діяльність громадських організацій із зменшення обсягу пропонування та з протидії незаконному обігу наркотиків, зниження попиту на наркотики, подолання негативних наслідків їх вживання, надання медичної та реабілітаційної допомоги особам, які мають проблеми, спричинені вживанням наркотиків. Загальнодержавна політика щодо наркотиків з метою дотримання прав і свобод людини залежних від наркотиків на регіональному і місцевому рівнях повинна реалізовуватися через відповідні програми, які формуються згідно з міжнародними принципами та підходами [2].

Міжнародне співробітництво щодо дотримання прав і свобод людини залежних від наркотиків є важливою складовою частиною реалізації зовнішньополітичних інтересів держави. З цією метою потрібно здійснювати заходи із забезпечення обміну досвідом і багатостороннього обміну інформацією із зарубіжними партнерами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями щодо розвитку сучасного законодавства. Таким чином, стратегічний вектор сучасної державної політики щодо наркотиків включає антропоцентричний підхід, а саме людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Список використаних джерел.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР // Відом. Верх. Ради України . – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження КМ України від 28. 08. 2013 р. № 735-р // Офіц. вісн. України. – 2013.– № 76.– Ст. 2829. 3. Тимошенко, В. А. Державна політика у сфері контролю за наркотиками: стан та проблеми / В. А. Тимошенко, В. А. Яценко. – К.: ДСКН, 2012. – 32 с.

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності,
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
Радник Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками

**ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ**

У суспільстві до останнього часу надавали перевагу силовим стереотипам розв'язання проблеми, пов'язаної з вживанням наркотиків, що негативно позначалося на правах хворих людей. Саме цим, зокрема, зумовлена наявність проблем, пов'язаних із забезпеченням доступу пацієнтів до наркотичних лікарських засобів, проявами в суспільстві стигматизації та дискримінації наркоспоживачів. Сучасний зміст і методологічні засади Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року враховують такі цивілізаційні зміни, як глобалізація суспільних процесів, гуманізація багатьох аспектів життя, пріоритет прав і свобод людини [1].

Відмітимо, що контроль за за реалізацією програм замісної підтримувальної терапії у першу чергу здійснює МОЗ України та його відповідні структури як головні суб'єкти організації й проведення цієї специфічної системи лікування та надання допомоги хворим на наркоманію. Згідно з порядком проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіюдною залежністю, функції контролю виконують керівники підрозділів охорони здоров'я обласних, київської міської державних адміністрацій. Вони зобов'язані: своїми наказами визначати заклади охорони здоров'я, де проводитиметься замісної підтримувальної терапії; забезпечувати контроль за цільовим використанням препаратів; щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, звітувати перед МОЗ України про надходження, використання, залишки препаратів у закладах охорони здоров'я, аптечних закладах станом на кінець звітного кварталу; подавати дані щодо кількості

осіб, які отримують послуги замісної підтримувальної терапії; своєчасно здійснювати перерозподіл препаратів для забезпечення безперервності замісної підтримувальної терапії.

В Україні в частині контролю за дотриманням прав осіб, залежних від наркотиків за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (ст.1) . Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує: 1) за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників; 2) за зверненнями народних депутатів України; 3) за власною ініціативою [2].

Метою контролю, який здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини щодо дотримання прав осіб, залежних від наркотиків є: 1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України; 2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб'єктами, зазначеними у статті 2 цього Закону; 3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню; 4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі; 5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина; 6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; 7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу [2].

Варто відмітити, що актуальною проблемою в Україні є те, що особи залежні від наркотиків захистити свої права самі неспроможні. Проти них

найчастіше порушується закон, отримуються зізнання у скоєнні кримінальних правопорушень, до яких вони іноді не причетні. Також вчиняються інші правопорушення. Так, наприклад, під час роботи пункту замісної підтримувальної терапії у Тернопільському обласному комунальному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом, було затримано низку клієнтів програми замісної підтримувальної терапії. Працівники поліції без повідомлення про причину затримання, клієнтів програми ЗПТ було доставлено до міського відділу поліції, де були зроблені фото усіх затриманих та знято відбитки їх пальців [3].

Іншим прикладом є, – в закладах охорони здоров'я та слідчих ізоляторів Херсонської області виявлено порушення правоохоронцями прав наркозалежних осіб. Зокрема: а) затримання за відсутності підстав, передбачених законодавством України; б) маніпуляції з обставинами вилучення наркотичних засобів та підставами затримання; б) маніпуляції з часом фактичного затримання; в) тривале тримання затриманих осіб у місцях, не передбачених для такого тримання; г) порушення процесуальних прав затриманих осіб (права на правову допомогу, права на повідомлення третіх осіб про затримання тощо); д) порушення права на медичну допомогу, у тому числі незабезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії чи детоксикації відповідно до призначень лікаря [4]. З цього приводу, наприклад, щодо питання про порушення прав наркозалежних осіб у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України була присвячена спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2013 році [5].

Однак, повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав, осіб залежних від наркотиків на практиці є недостатніми та більшості випадків неефективними. Таким чином, для удосконалення контролю з боку Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини потрібно передбачити, як один із варіантів, механізм громадсько-парламентського розслідування порушень прав осіб залежних від наркотиків. Суть вищевказаного механізму полягає у тому, що представники громадськості проводять громадські розслідування конкретних фактів та системних порушень прав осіб залежних від наркотиків з боку правоохоронних органів, а результати цих розслідувань передають Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

За наявності підстав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за результатами громадських розслідувань відкриває провадження у справі про порушення прав людини, залежної від наркотиків до якого за необхідності залучає експертів від громадськості, які в подальшому приймають участь в провадженні на підставі персональних довіреностей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За результатами таких спільних громадсько-парламентських розслідувань про порушення прав людини, залежної від наркотиків до відповідних державних органів спрямовуються акти реагування Уповноваженого з метою усунення виявлених порушень та забезпечення ефективних офіційних розслідувань щодо додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав, осіб залежних від наркотиків.

Список використаних джерел. 1. Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження КМ України від 28. 08. 2013 р. № 735-р // Офіц. вісн. України. – 2013.– № 76.– Ст. 2829. 2. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р., № 776/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 20. – Ст.99. 3. Наркозалежних осіб навчали захищати свої права // [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://maidan.org.ua/> 4. В ізоляторах Херсонщини порушують права наркозалежних на лікування: // [Електрон. ресурс] – Режимдоступу: http://humanrights.org.ua/material/v_izoljatorah_khersonshhini_porushujut_prava_na_rkozaleznhnih_na_likuvannja 5. Стан забезпечення права на медичну допомогу у

слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України: Спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: Офіційне видання. – К., 2013. – 88 с.

МІРЗАХІД СУЛТАНОВ

Регіональний радник з питань ВІЛ/СНІДу в Україні та Молдові Управління ООН з наркотиків та злочинності

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ УПРАВЛІННЯ ООН З НАРКОТИКІВ ТА ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ ТА ЛЮДЕЙ, КОТРІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/ СНІД

Управління ООН з наркотиків та злочинності виступає ко-спонсором Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД з 1999 року і є провідною установою із профілактики ВІЛ/СНІД та догляду для споживачів ін'єкційних наркотиків та осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, у рамках системи ООН. Окрім того, Управління відповідає за розробку заходів реалізації відповіді системи ООН на ВІЛ та СНІД, пов'язаної з торгівлею людьми. ЮНОДК допомагає країнам-членам надавати споживачам наркотиків, ув'язненим та особам, уразливим до торгівлі людьми, комплексні послуги з профілактики, догляду та підтримки у зв'язку з ВІЛ, що ґрунтується на підтвердженій інформації. Нашою метою є попередження інфікування ВІЛ і пов'язаної смертності, покращення якості життя людей, що живуть з ВІЛ, сприяння досягненню Цілей Розвитку Тисячоліття, особливо щодо стримання і звернення у зворотньому напрямку динаміки епідемії ВІЛ.

Від часу заснування у 1997 р. ЮНОДК працює в усіх регіонах світу через широку мережу представництв на місцях. ЮНОДК має повноваження із надання допомоги країнам-членам у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, злочинністю та тероризмом.

Трьома основоположними напрямками робочих програм ЮНОДК є:

- Дослідницька та аналітична робота для збільшення обсягу знань та покращення розуміння питань, що стосуються обігу наркотиків та злочинності, а також розширення бази підтвердженої інформації для розробки політики та прийняття операційних рішень;
- Нормотворча робота задля надання допомоги країнам-членам у ратифікації та впровадженні міжнародних угод, розвитку національного законодавства, що стосується сфери наркотиків, злочинності та тероризму, а також надання адміністративних послуг та послуг основної служби для установ, заснованих відповідно до міжнародних угод та керівних органів;
- Проекти технічної співпраці на місцях задля посилення потенціалу країн-членів із боротьби з незаконним обігом наркотиків, злочинністю та тероризмом.

Починаючи з грудня 2006 року ЮНОДК розпочало програмну діяльність у сфері ВІЛ/СНІД в Україні, відкривши у Києві програмний офіс, до сфери відповідальності якого належить Україна і Молдова.

В 2011 році Управлінням було розпочато впровадження трирічного проекту «Підвищення ефективності профілактики та догляду у зв'язку з ВІЛ/СНІД серед вразливих груп населення у Східній Європі і Центральній Азії», який охоплює в Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Молдову, Таджикистан, Туркменістан, Україну і Узбекистан. Загальна мета цього проекту полягає у зміцненні потенціалу держав-членів щодо зменшення поширеності ВІЛ/СНІД серед споживачів ін'єкційних наркотиків та в місцях позбавлення волі, а також розвиток спроможностей громадянського суспільства щодо реалізації відповіді на епідемію ВІЛ.

Програмний офіс ЮНОДК в Україні та Молдові відповідає за впровадження заходів за цим проектом на території України і Молдови та зосереджується на забезпеченні досягнення чотирьох основних результатів:

- Включення гармонізованих стратегій і інтервенцій, що ґрунтуються на повазі до прав людини і підтвердженій інформації, до національних програм з контролю за обігом наркотиків, профілактики і лікування ВІЛ і туберкульозу, а також відповідних розділів програм реформування системи кримінальної юстиції задля забезпечення більш ефективних і послідовних національних заходів у рамках відповіді на епідемію ВІЛ, у зв'язку з ін'єкційним вживанням наркотиків та у місцях позбавлення волі.
- Зміцнення системи професійного навчання фахівців з охорони здоров'я, соціального захисту, правоохоронної і пенітенціарної систем для вдосконалення надання на основі підтвердженої інформації інтегрованих та комплексних послуг у зв'язку з ВІЛ, зокрема послуг з лікування наркотичної залежності ув'язнених та споживачів наркотиків.
- Удосконалення управління послугами, пов'язаними з ВІЛ, задля забезпечення безперервності догляду і надання заснованих на підтвердженій інформації інтегрованих, легко доступних, всеохоплюючих та комплексних послуг у зв'язку з ВІЛ для груп найвищого ризику в громаді та тюрмах, як на національному рівні, так і на окремих територіях, охоплених відповідними проектами.
- Розбудова національної спроможності щодо моніторингу і оцінювання доступності послуг у зв'язку з ВІЛ для споживачів наркотиків і ув'язнених відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій

Робота ЮНОДК в сфері ВІЛ/СНІД проводиться у співпраці з усіма ко-спонсорами ЮНЕЙДС та основними партнерами, у тому числі з організаціями громадянського суспільства і організаціями людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.

Представництво тісно співпрацює з Об'єднаною групою ООН зі СНІДу, а також з національними технічними робочими групами у сферах, де ЮНОДК є провідною установою у рамках більш розлогої системи Плану ООН з підтримки реалізації проектів і програм. ЮНОДК виступає за включення до таких робочих груп усіх зацікавлених сторін, як-от з системи охорони здоров'я, правоохоронних органів, кримінальної юстиції, а також неурядових організацій та об'єднань людей, що живуть з ВІЛ/СНІД або зазнають його впливу.

ЮНОДК переконано, що організації громадянського суспільства відіграють критично важливу роль у профілактиці і догляді серед вразливих груп у зв'язку з ВІЛ/СНІД шляхом забезпечення реалізації прав та можливостей, аби їх голос був почутий при прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Отже, Представництво активно працює над суттєвим залученням таких організацій, зокрема організації людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, до ініціативи GIPA (Ініціативи із більш активного залучення людей, що живуть з ВІЛ/СНІД). Також ведеться робота із розвитку потенціалу організацій громадянського суспільства і наданні їм допомоги у залученні до розробки відповідних політик, стратегій і програм для споживачів наркотиків, ув'язнених, а також потенційних та фактичних жертв торгівлі людьми.

ЯЩЕНКО ВОЛОДИМИР АРСЕНТІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВО ПАЦІЄНТА ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я

Медичний персонал закладу охорони здоров'я зобов'язаний дотримуватися принципу анонімності як лікування, так і будь-якого іншого виду медичної допомоги. Водночас слід мати на увазі, що в програмах замісної підтримувальної терапії використовуються підконтрольні препарати, видача яких не може здійснюватися анонімно. Тому персональна інформація про

пацієнта ЗПТ обліковується і зберігається в закладі охорони здоров'я. Цю інформацію заклад охорони здоров'я не може ініціативно надавати будь-кому, у тому числі й правоохоронним органам.

Підставами є: а) вимога ст. 40 («Лікарська таємниця») Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; б) положення ст. 11 Закону України «Про інформацію», згідно з яким дані про стан здоров'я фізичної особи належать до конфіденційної інформації.

Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» (не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди; до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров'я) та п. 1 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» (забороняється обробка персональних даних, що стосуються здоров'я) інформація про пацієнта може не заноситися до системи обліку наркозалежних.

Згідно з п. 9 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом МОЗ України № 200, хворому має бути забезпечено право на таємницю про стан його здоров'я. Діє ефективна система, яка гарантує конфіденційність медичних записів, що стосуються лікування наркотичної залежності, у тому числі всієї інформації про характер лікування та зміни стану пацієнта. Існує також механізм подачі скарг тими, хто бажає заявити про порушення прав. Порядок зберігання й захисту інформації регулюється Законом України «Про інформацію».

Відповідно до ч. 2 ст. 11 зазначеного Закону України «Про інформацію» не допускається розголошення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Інформація про стан здоров'я людини належить до конфіденційної інформації. Порушення

законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільноправову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

У ч. 1 ст. 40 («Лікарська таємниця») Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначається, що медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне дослідження, огляд та їх результати, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами.

Зокрема, лише у відповідь на письмовий запит правоохоронного органу в разі наявності кримінального провадження щодо конкретної особи. Частина друга зазначеної статті встановлює, що при використанні інформації, що становить лікарську таємницю, у навчальному процесі, науково-дослідній роботі, публікаціях, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта. За умисне розголошення лікарської таємниці винні в цьому особи несуть відповідальність згідно із законодавством України.

В окремих випадках настає кримінальна відповідальність. Предметом зазначеного злочину є конфіденційна інформація про виявлення зараження ВІЛ/інфекцією або захворювання на СНІД чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, яка є небезпечною для життя людини. Медичні записи щодо діагнозу та лікування наркотичної залежності робляться в медичній карті амбулаторного хворого, що зберігається в реєстратурі амбулаторно-поліклінічного закладу, або в медичній карті стаціонарного хворого, яка зберігається в папці лікуючого лікаря, а також в інших формах облікової документації, визначених наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110. Згадані форми первинної документації та інструкції щодо їх заповнення підлягають упровадженню в лікувально-профілактичних закладах незалежно від їх форм власності й підпорядкування.

Таким чином, персональна інформація про пацієнта замісної підтримувальної терапії зберігається лише в закладі охорони здоров'я. Вона не може бути розголошена без письмової згоди пацієнта, крім випадків, передбачених законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини (ст. 11 Закону України «Про інформацію»).

БРАЖНИК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА¹

юрист, м. Дніпродзержинськ

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УСТАНОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Право особи на охорону здоров'я є одним із конституційних прав. Ст. 49 Конституції України зазначає, що «кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Медична допомога в державних і комунальних установах надається безкоштовно». Природно, що обов'язок забезпечення прав осіб, які утримуються під вартою чи відбувають покарання, в тому числі права на охорону здоров'я, покладається на адміністрацію установ виконання покарання. Це право поширюється й на наркозалежних осіб, які потребують отримання замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Кримінально-виконавчий кодекс закріплює й деталізує дане право в статті 8 «...засуджені, які мають розлади психіки та поведінки в наслідок

¹Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2014-2015 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від вказаних хвороб». У зв'язку з цим постає питання щодо реалізації цього права в установах виконання покарання. Однак реалізація цього права на практиці зустрічається з рядом перешкод. Передусім, це пов'язано з недосконалістю нормативно-правової бази, що регулює порядок взаємодії різних органів державної влади у сфері забезпечення замісної підтримувальної терапії.

Замісна терапія (ЗТ), або замісна підтримувальна терапія (ЗПТ), — це вид лікування опіїдної залежності (настільки ж інтенсивна, як потреба їсти чи дихати), при якому використовують опіатні агоністи — речовини, які мають подібну до героїну та морфіну дію на головний мозок людини. Представники: морфін, героїн, трамадол, ацетильований екстракт макової соломки, метадон., — що дозволяє запобігти розвитку синдрому відміни та блокувати потяг до нелегальних опіїдів. Цінність ЗТ полягає в тому, що вона дає змогу залежним споживачам відмовитися від вживання нелегальних опіатів, значно зменшити ризик, пов'язаний з ін'єкціями (ВІЛ, гепатити, інфекції тощо), стабілізувати здоров'я, стати соціально активними. Найширше з препаратів замінників використовується метадон. Останні роки все більшої популярності набуває бупренорфін — препарат, що має змішані властивості.

Спільним наказом МОЗ України, МВС України, Міністерства юстиції та Державної служби України з контролю за наркотиками затверджено «Порядок взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії».

Цей Порядок розроблений з метою забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії серед: осіб, які вчинили адміністративне правопорушення і перебувають у кімнатах для

затриманих та доставлених до чергових частин поліції, у випадках, якщо перебування в ОВС перевищує встановлені три години; осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання в органах поліції; осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді узяття під варту, які утримуються в слідчих ізоляторах або в ІТТ, згідно з чинним законодавством; осіб, підданих адміністративному арешту, які утримуються в ІТТ та спеціальних приймальниках органів поліції; осіб, які відбувають покарання у виправних центрах.

Органи охорони здоров'я здійснюють міжвідомчу координацію заходів із забезпечення безперервності лікування препаратами ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим.

Заклади охорони здоров'я: забезпечують безперервність лікування препаратами ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим. При надходженні інформації про адмінзатриманих, затриманих, узятих під варту, адмінарештованих, засуджених, які є пацієнтами ЗПТ, забезпечують консультацію та виїзд лікаря-нарколога до зазначених осіб. Перед виїздом лікар-нарколог з'ясовує у закладі охорони здоров'я, де впроваджена ЗПТ і де, зі слів адмінзатриманого, затриманого, узятого під варту, адмінарештованого, засудженого, він отримував ЗПТ, чи дійсно ця особа є пацієнтом ЗПТ, отримує копію форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, що містить назву препарату ЗПТ, його дозу та дату останнього прийому препарату, і копії усіх заповнених сторінок паспорта, з'ясовує можливість організації продовження ЗПТ для цього пацієнта.

Адміністрація слідчого ізолятора: При отриманні інформації від поліції про необхідність надання ЗПТ узятим під варту або безпосередньо від узятого

під варту черговий медичної частини слідчого ізолятора інформує начальника медичної частини слідчого ізолятора про перебування особи, яка потребує отримання ЗПТ. Начальник медичної частини слідчого ізолятора інформує по телефону керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, про перебування такої особи та листом за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку про необхідність отримання консультації лікаря-нарколога та вирішення питання щодо проведення ЗПТ або детоксикації. Забезпечують доставку узятих під варту до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ або до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога. Сприяє медичним працівникам у забезпеченні проведення детоксикації узятим під варту строком не більше одного місяця. При неможливості доставлення узятих під варту до ЗОЗ забезпечує здійснення останнім проведення детоксикації у медичній частині слідчого ізолятора відповідно до призначення лікаря-нарколога.

Дані про проведення ЗПТ або детоксикації узятим під варту вносять до форми № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №__», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110. При звільненні узятих під варту із слідчих ізоляторів їм видають на руки довідку про отримання ЗПТ або проведення детоксикації.

Адміністрація виправного центру: При встановленні факту отримання ЗПТ засудженим, прибулим до виправного центру, начальник виправного центру інформує по телефону керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, про перебування такої особи та листом за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку про необхідність отримання консультації лікаря-нарколога та вирішення питання щодо отримання ЗПТ або проведення детоксикації.

Сприяє ЗОЗ ЗПТ у наданні ЗПТ або ЗОЗ у проведенні детоксикації засудженим особам. Прийняття такого наказу є доволі важливим, та водночас є декілька положень цього документа, які потребують уточнення або розширення. По-перше, у наказі немає жодних вказівок щодо письмового фіксування потреби у ЗПТ одразу після прибуття до слідчого ізолятора. Ця інформація передається лише усно чи телефоном від чергового до начальника медичної частини і від останнього до начальника найближчого ЗОЗ, де надають ЗПТ чи проводять детоксикацію. Така процедура інформування містить у собі ризик того, що стан і потреби осіб, які потребують отримання ЗПТ, просто проігноруються.

По-друге, не наведені строки інформування начальника медичної частини і начальника ЗОЗ, тоді як щодо ІТТ у цьому ж наказі такі терміни встановлені – протягом трьох годин. Так, згідно з наказом: «черговий протягом трьох годин доповідає про перебування адмінзатриманих, які потребують отримання ЗПТ, начальникові ОВС та по телефону інформує про перебування адмінзатриманих, які потребують консультації лікаря-нарколога, керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ...». Також не визначено продовження надання ЗПТ після направлення засуджених осіб зі слідчого ізолятора в колонію для подальшого відбування покарання. Проблемною є ситуація і з наркозалежними особами, які до поміщення у СІЗО не отримували ЗПТ та належну наркологічну допомогу. Наркологічна допомога таким ув'язненим надається лише при гострих станах. Для надання допомоги викликається наркологічна бригада зі спеціалізованого ЗОЗ. Амбулаторна наркологічна допомога таким хворим не надається у зв'язку з відсутністю посади лікаря-нарколога в медичній частині.

Узагалі персонал слідчих ізоляторів майже або зовсім не знайомий з вимогами нового наказу щодо надання ЗПТ і не знає як його виконувати у разі необхідності. Наказом Міністерства юстиції «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014

року № 1548/5/572. Проаналізувавши даний нормативно- правовий акт, можна зробити висновок, що посада лікаря нарколога відсутня.

Права людей, що позбавлені волі, не повинні бути зведені тільки до забезпечення безпеки, режиму та дисципліни, які базуються на кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві. Окрім забезпечення умов утримання, які не посягають на людську гідність та надають можливість займатися змістовною професійною діяльністю, держава Україна повинна забезпечити доступ до лікування та медичних програм, які впроваджуються для всіх громадян, що забезпечує право на здоров'я. «Держава зобов'язана дотримуватися права на здоров'я, зокрема, утримуючись від прийняття заходів, що закривають або обмежують будь-кому, у тому числі в'язням або особам, які тримаються під вартою, рівний доступ до профілактичних, лікувальних і паліативних послуг охорони здоров'я».

Поряд з фундаментальними правами, які мають усі люди, на ув'язнених унаслідок їх статусу поширюються додаткові гарантії. У випадку, коли держава позбавляє волі громадян, вона бере на себе обов'язок піклуватися про їх здоров'я з погляду як умов їх утримання в місцях позбавлення волі, так і необхідного індивідуального лікування. Адміністрація місць позбавлення волі зобов'язана не лише забезпечувати ув'язнених повноцінним доступом до медичної допомоги, але й створювати умови, що підвищують добробут як ув'язнених, так і співробітників пенітенціарних установ... Це стосується усіх аспектів тюремного життя в'язнів, особливо — охорони здоров'я.

ЗАГОРОДНА ТАТЬЯНА В'ЯЧЕСЛАВОВНА

начальник відділу аналітичної роботи, стратегічного планування
та моніторингу наркоситуації
Державної служби України з контролю за наркотиками

**ДО ПИТАННЯ РЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ
ПАЦІЄНТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ**

Рецептурний відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів є важливою складовою системи контролю за обігом наркотиків і відповідно регламентується. Порядок і правила виписування рецептів на підконтрольні препарати регламентуються в Україні двома нормативними актами, зокрема Порядком № 333 та Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і виробни медичного призначення, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 (далі — Правила).

Згідно з цими нормативними актами, рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми 3 (ф-3), на якому повинно зазначатися лише одне найменування препарату. Право виписувати рецепти надано лікарю будь-якої фахової спрямованості незалежно від форм власності та підпорядкування закладу охорони здоров'я, у якому він працює, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ (п. 1.1 Правил).

Крім того, фельдшери закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування також мають право виписувати рецепти хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження лікуючим лікарем курсу лікування. Такі рецепти фельдшер має завірити власним підписом та печаткою закладу охорони здоров'я.

Одночасно Правила містять вимогу обов'язкового підпису рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби додатково керівником закладу

охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності — підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завірення печаткою суб'єкта господарювання.

Спеціальні рецептурні бланки форми 3 (ф-3) отримуються закладами охорони здоров'я незалежно від наявності у лікувального закладу ліцензії на обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів. При наданні паліативної допомоги пацієнтам, у тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для 15-денного курсу лікування. Таким чином, лікар кабінету замісної терапії має право виписувати рецепт на наркотичні лікарські засоби, у тому числі препарати, які використовуються в цих програмах, відповідно до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360.

Згідно з чинними нормативними актами лікар має право самостійно призначати наркотичні (психотропні) лікарські засоби та виписувати на них рецепти. Попередня норма з вимогою створення комісії для призначення хворим наркотичних засобів скасована постановою КМУ від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я». У разі потреби застосування таких препаратів більше 10 днів лікар аргументує таку доцільність, про що робиться запис у медичній карті хворого. Ці вимоги та норми залишаються правомірними й щодо застосування метадону при проведенні замісної підтримувальної терапії.

ЗАДОРЖНА КАТЕРИНА ІГОРІВНА

Харківський обласний
центр профілактики і боротьби зі СНІДом,
зав. амбулаторно-поліклінічним відділенням

**ДІЯЛЬНІСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПРОФІЛАКТИКИ І БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ В
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Робота амбулаторно-поліклінічного відділення Харківського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом була направлена на здійснення медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, організаційно-методичну та консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам міста та області, профілактику розповсюдження ВІЛ-інфекції серед молоді, медичних працівників, профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини, санітарно-просвітницьку роботу серед населення, у т.ч. груп ризику.

В структуру поліклінічного відділення входять 2 кабінети «Довіра»: на базі центру, на базі міської студентської лікарні. Кількість звернень до лікарів амбулаторно-поліклінічного відділення за 2015 рік склала 48267, з них 3128 від дітей, що в 1,2 рази більше показника минулого року (2014 рік - 41012, з них 2031 від дітей). Кількість звернень з приводу захворювань в 1,2 рази більше показника минулого року).

Найбільша кількість звернень відмічається до лікарів-інфекціоністів – (33,1%), нарколога – (31,9%), гінекологів – (14,7%) та до психіатра (6,2%). Для надання терапевтичної стоматологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД працює стоматологічний кабінет. За звітний період консультативна та лікувальна стоматологічна допомога надана 1148 особам, що майже на рівні показників минулого року (1048 осіб).

В КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» функціонує кабінет функціональної діагностики, де протягом 2015 року проведено 396 УЗ-досліджень. З метою забезпечення безперешкодного доступу населення міста та області до добровільного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію при поліклінічному відділенні центру профілактики і боротьби зі СНІДом працює 2 кабінети «Довіра». Кількість звернень до кабінетів анонімного обстеження склала 10084, що в 1,2 рази більше показника минулого року. Обстежено 10084 осіб (100%), виявлено інфікованих осіб (6,8%). ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД при зверненні в поліклінічне відділення центра отримують безкоштовне амбулаторне лікування. При необхідності хворі направляються на стаціонарне лікування до лікувально-профілактичних закладів міста та області згідно з наказом управління охорони здоров'я від 25 лютого 2009 р. № 124 «Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД в області» та наказом ДООЗ ХОДА від 17.12.2015 № 623. За 2015 рік амбулаторно в центрі проліковано 9380 випадків опортуністичних інфекцій та супутніх хвороб у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД (3587 – мешканців області, 5793 – міста), що в 1,1 рази більше показника аналогічного періоду 2014 року (8698 випадків). Фахівцями амбулаторно-поліклінічного відділення надавалась консультативна допомога ВІЛ-інфікованим, які знаходились на стаціонарному лікуванні в інших лікувально-профілактичних закладах. Всього за 2015 рік здійснено 271 виїзд, проконсультовано 431 особа.

Проводиться робота з управлінням Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. З метою надання організаційно – методичної допомоги з питань ВІЛ-інфекції здійснено 11 виїздів.

Станом на 01.01.2016 року безпосередньо в КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» на диспансерному обліку знаходилось 2510 ВІЛ-інфікованих осіб, в т.ч. 266 ВІЛ-інфікованих осіб, що були переміщені з зони АТО та були тимчасово взяті під медичний нагляд. З них 2257 дорослих та 253 дитини.

Найбільша диспансерна група – діти віком до 18 місяців (76,2%), у яких ВІЛ-статус не підтверджений. Для інфікованих та позитивних дітей, від яких відмовились батьки в обласному будинку дитини „Зелений гай” працює спеціалізована група, де на сьогодні перебуває 3 дитини, в т.ч. у 1 дитини діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено, дитина отримує антиретровірусну терапію.

На сьогодні в області зареєстровано 660 осіб з ко-інфекцією ВІЛ/вірусні гепатити, що становить 28,7% від загальної диспансерної групи. З них: 513 осіб з вірусним гепатитом С, 31 особа – з вірусним гепатитом В та 116 осіб з вірусними гепатитами В, С. Станом на 01.01.2016 року лікування вірусного гепатиту С отримало 12 пацієнтів, в т.ч. 5 пацієнтів за кошти Державного бюджету України та 7 за кошти ВБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». Вибули з програми лікування 7 пацієнтів, в т.ч. 3 пацієнти – з причини відсутності вірусологічної відповіді, 1 - помер, 1 - відмовився від лікування, 1 - знятий з лікування (ВДТБ), 1 закінчив лікування (позитивний ПЦР після 48 тижня).

За період з липня по грудень 2015 року розпочали лікування 18 пацієнтів за програмою МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» На сьогодні відкрито та функціонує 10 сайтів видачі АРТ препаратів в Лозівському, Первомайському, Балаклійському, Красноградському, Дергачівському, Зміївському, Ізюмському та Куп'янському районах області та на базі КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер №1» та КЗОЗ «Обласна туберкульозна лікарня №1». Станом на 01.01.2016 року замісну підтримувальну терапію на базі КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» отримує 75 пацієнтів. Для проведення психо-соціальних заходів для пацієнтів сайту ЗПТ здійснюється співпраця з неурядовими організаціями „Надія Є” і „Парус”.

Моніторинг стану пацієнтів здійснює мультидисциплінарна команда, в яку входять: лікар-інфекціоніст, лікар психіатр, лікар нарколог, соціальних

працівник та медичні сестри. Корегування дози замісного препарату здійснюється комісією з доцільності призначення наркотичних засобів

Протягом 2015 року з приводу травм, пов'язаних з ризиком інфікування ВІЛ-інфекцією до КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» звернулась за допомогою 51 особа, з них 25 медичних працівника. Кількість звернень майже на рівні показника минулого року (57 осіб). Потребували профілактичного лікування 45 осіб (з них 22 медпрацівників), усі проліковані. Попередні результати обстеження свідчать про відсутність ВІЛ – інфікування.

При КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» з жовтня 2010 року функціонує відділ «Регіональний центр моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД» (далі - РЦ МіО), створений за наказом Головного управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації від 09.07.10 № 548 «Про створення регіонального центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД при Обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІД» на підставі наказу МОЗ України від 03.04.10 № 214. Протягом 2015 року відбулося 4 засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – ОР з ТБ та ВІЛ). Також РЦ МіО відповідальне за матеріально-технічне забезпечення та проведення засідань робочої групи моніторингу і оцінки при ОР з ТБ та ВІЛ, яких у 2015 році було проведено – 5. РЦ МіО проведений моніторинг виконання «Регіонального комплексного плану заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, доглядута підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД» за 2015 рік.

ЗЕЛІНСЬКА ЯНА СЕРГІЇВНА

к. ю. н., молодший науковий співробітник
Сектору проблем державного управління
та адміністративного права
НДІ державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України

ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ, ВЧИНЕНИХ СУБ'ЄКТАМИ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ПОСАДИ У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

У плині реформаційних процесів, що відбуваються в органах виконавчої влади, безцінну роль відіграє вдосконалення законодавчої та інституційної бази у сфері корупції. Виявлення корупціогенних факторів, встановлення фактів вчинення корупційних діянь та адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, належний механізм притягнення винної особи до відповідальності є першоосновою у боротьбі з корупцією. Реальне втілення названих заходів сприятиме забезпеченню належної діяльності органів виконавчої влади.

Наразі прояв корупціогенних факторів не оминає жоден орган виконавчої влади. Запровадження заходів протидії корупції в органах виконавчої влади є основою для здійснення їх завдань та виконання покладених функцій.

Так, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» від 22. 05. 2015 року № 484-VIII особи, уповноважені на виконання функцій держави у Державній службі України з контролю за наркотиками, є суб'єктами відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією [1]. Перелік адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, визначається у главі 13-А КУпАП.

У період реформування Державної служби України з контролю за наркотиками та Державної служби з лікарських засобів шляхом об'єднання у Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками важливе значення відіграє зменшення дискреційних повноважень, належна

доказова діяльність у справах про адміністративні правопорушення, пов'язаних з корупцією, відкритість та прозорість адміністративних процедур, обмеження можливостей для контактів між державним службовцем і особою, врегулювання порядку надання адміністративних послуг.

Притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, прямо пропорційно залежить від наявних доказів у справі та процесу доказування, метою якого є встановлення об'єктивної істини.

Виділяють такі докази, як протокол, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснення потерпілих, пояснення свідків, висновки експерта, речові докази, показання технічних приладів та технічних засобів (ст. 251 КУпАП). На нашу думку, доцільно виділяти окремо письмові докази, з якими, зазвичай, ототожнюють документи.

Наприклад, посадові особи Державної служби України з контролю за наркотиками зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI [2] (звернемо увагу, що даний закон втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю (ст.12), які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Порухення вказаної норми призведе до вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, за яке відповідальність встановлюється у ст. 172-6 КУпАП – порушення вимог фінансового контролю.

При розгляді даної справи судом головним доказом буде такий письмовий доказ, як декларація. Центральне місце у доказовій діяльності належить чіткому окресленні предмета доказування. У кожній конкретній

череві необхідно з'ясувати наступні факти: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також необхідно з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 280 КУпАП). У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 25.05.1998 № 13 надається коло питань, які суд має з'ясувати при вирішенні справи щодо адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією [3].

При цьому особливу увагу необхідно звертати на з'ясування в кожній справі таких питань: чи мало місце правопорушення, за яке особа притягається до відповідальності; чи містить діяння склад корупційного правопорушення, передбаченого Законом; чи особа є винною в його вчиненні; чи належить вона до суб'єктів даного правопорушення; чи не містить правопорушення ознак злочину; чи не закінчилися на момент розгляду справи строки, передбачені ст. 38 КУпАП; чи немає інших обставин, що виключають провадження в справі. Суди мають також з'ясувати мотив і характер вчиненого діяння, повноваження особи, яка його вчинила, наявність причинного зв'язку між діянням і виконанням останньою завдань і функцій держави.

У ст. 252 КУпАП вказується, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Однак, для встановлення об'єктивної істини у справі необхідне поєднання якісних і кількісних властивостей доказів. На практиці досить часто трапляються випадки, що недостатньо доказів у справі. Причиною такому може бути приховування або знищення документів, неможливість знайти свідків у справі та інші.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що належне здійснення доказової діяльності здатне забезпечити притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Без доказів у справах про адміністративні правопорушення, пов'язаних з корупцією, нівелюється процес встановлення істини у справі.

Список використаних джерел: **1.** Про запобігання корупції: Закон України від 22. 05. 2015 № 484-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – ст. 2056. **2.** Про запобігання та протидію корупції: Закон України від 07. 04. 2011 № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – ст. 4040. **3.** Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.05.1998 № 13 // [Електор. ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-98>

ЗОРИНА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

помічник судді господарського суду
Харківської області

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя [1; 2; 3].

Одним із способів вдосконалення медичної допомоги для осіб хворих на опіюїдну залежність є впровадження на території України замісної підтримувальної терапії для осіб, хворих на опіюїдну залежність.

Відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, яка затверджена Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», в Україні впроваджується програма замісної підтримувальної терапії для осіб хворих на опіюїдну залежність, послугами якої станом на 01 травня 2015 року охоплено 8308 хворих.

Зазначимо, що програми замісної підтримувальної терапії на сьогоднішній день визнається в світі найефективнішим методом фармакологічного лікування опіюїдної залежності, а препарати метадон та бупренорфін, що використовуються при ЗПТ, в 2005 році Всесвітня організація охорони здоров'я включила в Перелік основних лікарських засобів. Програма ЗПТ сприяє скороченню вживання заборонених опіюїдів, зниженню рівня злочинності, пов'язаної із отриманням нелегальних наркотиків, зниженню смертності від передозувань, зниженню поширення ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С серед споживачів ін'єкційних наркотиків, тощо. Програма ЗПТ розглядається як економічно ефективний метод лікування та профілактики ВІЛ/СНІД та інших соціально небезпечних хвороб та приносить користь всьому суспільству завдяки зменшенню тягаря, пов'язаного з негативними наслідками споживання наркотичних речовин.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР визначено добровільне лікування - лікування від наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника [4]. Стаття 1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначає, що законодавство України про

охорону здоров'я базується на Конституції України і складається з цих Основ та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я [1].

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [4], якщо в результаті медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз "наркоманія", потребує лікування, у тому числі в стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов'язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до наркологічного закладу для такого лікування.

Невідкладні лікувальні заходи для усунення залежності особи від наркотичних засобів або психотропних речовин проводяться в режимі госпіталізації у визначеному для цього спеціалізованому медичному закладі. У разі, коли зазначені заходи не є обов'язковими або залежність від наркотичних засобів чи психотропних речовин усунуто, така особа може бути переведена під нагляд наркологічного закладу для амбулаторного лікування.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється в лікувальному закладі незалежно від форми власності за наявності ліцензії мов україни Нагляд за лікуванням такої особи покладається на установи, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Особі, яка добровільно звернулася до наркологічного закладу для проходження курсу лікування, забезпечується, на її прохання, анонімність лікування. Відомості про таке лікування можуть бути надані лише правоохоронним органам у разі притягнення цієї особи

до кримінальної або адміністративної відповідальності. На період добровільного лікування хворому видається лікарняний лист, а після закінчення лікування, на його прохання, - довідка із зазначенням мети лікування.

На сьогодні хворі отримують препаратів замісної підтримувальної терапії з ліквальних закладів для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах стаціонару вдома, відповідно до пунктів 26-30 Порядку, затвердженого постановою КМ України від 13 травня 2013 року № 333 [5].

Наказом МОЗ України від 27 березня 2012 р. № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю» [6] встановлені деякі обмеження для осіб, які беруть участь у ЗПТ, а саме: хворому заборонено: 1) відвідувати заклад охорони здоров'я для отримання ЗПТ у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння; 2) виносити отримані препарати за межі кабінету, де проводиться ЗПТ, крім випадків видачі цих препаратів для самостійного прийому хворим в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома; 3) здійснювати будь-які незаконні дії з психотропними речовинами, наркотичними засобами або прекурсорами на території закладу охорони здоров'я; 4) порушувати громадський порядок на території закладу охорони здоров'я, на базі якого надається ЗПТ. За порушення вказаних правил Ваша участь у ЗПТ може бути припинена.

Враховуючи той факт, що в даний час наркоманія розвивається стрімко, особливу занепокоєність викликає те, що вона є в значній мірі молодіжної проблемою все частіше вживання наркотичних засобів та психотропних речовин починається в молодому віці, неповнолітніми. Її жертвами стають люди репродуктивного віку, що створює загрозу генофонду нації, її здоров'я, її майбутнього.

Зазначимо, що відповідно п. 5. Наказу МОЗ України від 27 березня 2012 р. № 200 одним із критеріями включення до програм замісної підтримувальної терапії є: включення до програм замісної підтримувальної терапії хворих віком до 18 років проводиться на підставі письмового звернення їх батьків або законних представників у разі наявності станів, викладених у пункті 6 цього Порядку, та інформованої згоди таких осіб. Отже, у чинному законодавстві неповнолітні наркозалежні не мають права самостійно лікуватись та проходити реабілітацію. На нашу думку, доцільно надати право неповнолітнім наркозалежним самостійно звертатися до лікувальних установ і реабілітаційних центрів з питань, пов'язаних з наркозалежністю, оскільки чинна система законодавства передбачає звернення по допомогу надає лише їхнім батькам і піклувальникам. Для усунення такого недоліку потрібно внести зміни нормативно-правові акти МОЗ України (наприклад, у наказ МОЗ України від 27 березня 2012 р. № 200, дозволити право на лікування наркозалежних з 16 років).

Список використаних джерел: **1.** Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // ВВР. – 1993. – № 4. – ст.19. ; **2.** Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15. 02. 1995 р., № 60/95-ВР // ВВР. – 1995. –№ 10.– Ст. 60; **3.** Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження КМ України від 28. 08. 2013 р. № 735-р // Офіц. вісн. України. – 2013.– № 76.– Ст. 2829; **4.** Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними : Закон України від 15. 02. 1995 р., № 62/95 – ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.; **5.** Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я: постанова КМ України від 13 травня 2013 р. № 333 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 37. – Ст. 1303; **6.** Про затвердження Порядку проведення

замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю: наказ МОЗ України від 27.03.2012 р. № 200 // Офіційний вісник України. – 2012.– № 48 .– Ст. 1901.

МАРТИНОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

**НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І
ПРЕКУРСОРІВ**

При розгляді процедури анулювання ліцензії щодо діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на нашу думку, в першу чергу слід акцентувати увагу на стадіях ліцензійного провадження. Сучасна юридична наука визначає наступні стадії ліцензійного провадження: порушення ліцензійного провадження (подача заяви та відповідних документів); розгляд заяви та відповідних документів ліцензійним органом та прийняття рішення про видачу дозволу або відмова у її видачі; оскарження прийнятого рішення (альтернативна стадія); виконання прийнятого рішення (користування дозволом). Зазначені стадії ліцензійного провадження є похідними від стадій адміністративного процесу. В свою чергу стадії адміністративного процесу є провідними для всіх адміністративних проваджень, в тому числі і ліцензійного. Ще раз зазначаємо, що ці стадії являються провідними, але не вичерпними та не обов'язковими. Таким чином, в окремих видах адміністративних проваджень можуть бути додаткові стадії, зокрема, ліцензійне провадження, на нашу думку, може характеризуватись наступними додатковими стадіями: анулювання ліцензії та поновлення ліцензії.

Питання ліцензійного провадження щодо діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів знайшли своє нормативне закріплення в «Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого Постановою КМУ від 5. 12. 2007 р. № 1387. Зазначений нормативно-правовий акт закріпив питання видачі ліцензії або відмови у її видачі, видачі дубліката ліцензії, анулювання ліцензії, плати за видачу ліцензії, ліцензійної справи та Єдиного ліцензійного реєстру. Таким чином, можна побачити, що зазначений нормативний акт регулює механізм видачі ліцензії, підстави та порядок анулювання ліцензії та деякі моменти пов'язані з поновленням ліцензії, а саме: якщо суб'єкт господарювання чи фізична особа-підприємець подали скаргу до експертно-апеляційної ради, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття Держпідприємництвом відповідного рішення. Тобто, в разі подачі скарги до експертно-апеляційної ради рішення щодо анулювання зупиняється. Це єдина норма, що регулює питання поновлення ліцензії.

Вважаємо, що порядок поновлення ліцензії повинно бути нормативно закріплено шляхом внесення змін до «Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Крім того, в зазначеному нормативно-правовому акті зазначено, що рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку. При таких обставинах доречно постає питання – чи припиняється дія ліцензії в разі оскарження рішення про анулювання ліцензії в судовому порядку, адже судовий розгляд може провадитись протягом значного часу, крім того, чинне законодавство передбачає процедуру апеляції, а це додатковий час. При таких обставинах можливо виникнення ситуації, коли суб'єкт має судове рішення про поновлення дії ліцензії або про встановлення факту незаконного анулювання ліцензії та протягом певного часу не провадив відповідну діяльність що ліцензується і як наслідок не отримав прибуток або поніс додаткові витрати.

Такі моменти, щодо особливостей ліцензійного провадження щодо діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів значно ускладнюють користування відповідними суб'єктами ліцензіями. На нашу думку, процедуру анулювання та поновлення ліцензії обов'язково треба закріпити в «Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

МЕХ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАРКОБЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Глобалізація світових тенденцій у забезпеченні міжнародної безпеки, формування відносин добросусідства та розвиток дво-(багато-)сторонніх відносин між державами передбачає переосмислення інституту державно-приватного партнерства у секторі безпеки України. На сьогодні держава вже не в змозі належним чином якісно забезпечувати правопорядок і вимушена залучати інститути громадянського суспільства за для сумісної реалізації публічних інтересів. В той же час, маємо констатувати, що чинне законодавство не забезпечує на сьогодні плідної взаємодії органів державної влади між собою та недержавним сектором безпеки, інститутами громадянського суспільства щодо забезпечення національної безпеки.

Не мають чіткого та загальнозрозумілого, офіційного визначення у національному законодавстві таких важливих для забезпечення системних реформ понять як «сектор безпеки», «правоохоронні органи» «безпекові органи» та інших, відсутня чітко сформульована єдина державна політика щодо ролі та можливостей недержавного сектору безпеки. На порядку денному гостро постає завдання проведення повного аудиту функцій суб'єктів забезпечення національної безпеки, обліку всіх витрат, пов'язаних із виконанням цих функцій, порівняння із витратами у випадку аутсорсингу окремих функцій або процесів, врахування можливих ризиків та втрат (не тільки суто економічного характеру), враховуючи специфіку сектору безпеки. Важливим є і завдання щодо створення переліку функцій та видів діяльності у безпековій сфері, які не підлягають аутсорсингу, розробка та впровадження прозорих процедур та технологій його проведення, а також процедур та механізмів контролю ефективності [1].

У сучасній світовій політиці однією із загроз виступає незаконний обіг наркотиків. Проблема наркотиків має багатодисциплінарний характер та передбачає залучення органів публічної адміністрації, інститутів громадянського суспільства, їх партнерства для вирішення питань у цій сфері. Так, в Рекомендаціях ПАРЄ 1858 (2009) «Приватні воєнізовані та охоронні фірми та зменшення державної монополії на використання сили» безпосередньо йдеться про необхідність визначення сфер внутрішньої і зовнішньої безпеки, які повинні залишитися функціями виключно держави і, які є за своїм характером «притаманними уряду», забезпечити стандартизацію принципів для гарантування монополії держави на застосування сили [2].

Втім, однією із проблем організації державно-приватного партнерства у сфері протидії незаконному обігу наркотиків є відсутність однозначної характеристики сутності не лише даної категорії в юридичній літературі, а й категорії «наркобезпека» в законодавстві України в цілому. Так, найбільш поширеним серед науковців є розуміння під наркобезпекою – стан захищеності особи, суспільства і держави від наркозагрози, а стратегічною метою наркобезпеки України повинно стати досягнення стану максимальної захищеності особистості, суспільства і держави від наркотиків [3,4,5,6]. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» [7] однією із загроз національним інтересам і національній безпеці України у сфері державної безпеки є можливість незаконного ввезення в країну наркотичних засобів, у соціальній та гуманітарній сферах – поширення наркоманії. Зосередження ресурсів і посилення координації діяльності правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних органів України для боротьби з організованою злочинністю та наркобізнесом, участь України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з наркобізнесом визнаються основними напрямками державної політики з питань національної безпеки України (ст. 8 цього Закону).

Відповідно до Стратегії національної безпеки України [8] реалізація Стратегії відбуватиметься на основі національного оборонного, безпекового, економічного, інтелектуального потенціалу з використанням механізмів державно-приватного партнерства, а також із залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги. Так, згідно з положеннями Закону України «Про державно-приватне партнерство» державно-приватне партнерство – це співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами. На стороні приватного партнера у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього Закону

можуть бути приватними партнерами. Такі особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається в рамках державно-приватного партнерства.

Особливості участі на стороні приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються Кабінетом Міністрів України. Суб'єктами формування і реалізації наркополітики є: Президент України - з питань визначення і формування наркополітики та її стратегічних засад і напрямів; Верховна Рада України - у сфері законодавчого забезпечення наркополітики; Кабінет Міністрів України - з питань концептуального розроблення та реалізації наркополітики на засадах наркополітики як складової частини всіх сфер життєдіяльності суспільства; ДСКН - з питань формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотиків, запобігання та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень; здійснення державного регулювання, контролю та координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері; взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав, аналізу та оцінки впливу наркоманії та наркозлочинності на суспільство, економіку і міжнародні відносини, права та свободи людини; правоохоронні органи - у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, їх аналогів та прекурсорів, проведення оперативно-розшукових заходів, виконання функцій виявлення, недопущення вчинення та розкриття злочинів; МОЗ - у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських наркотичних засобів; надання медичної допомоги щодо їх застосування; лікування, профілактики та реабілітації наркозалежних осіб; МОН, Мінсоцполітики та інші центральні органи виконавчої влади - у сфері організаційно-практичного забезпечення профілактики та реабілітації наркозалежних осіб; заклади охорони здоров'я, реабілітаційні центри незалежно від форми власності - з питань профілактики, лікування, реабілітації наркозалежних осіб, ефективного застосування знеболюючих засобів при хронічних патологічних станах; органи місцевого самоврядування - з питань організації виконання законодавства у сфері обігу наркотиків та їх прекурсорів на відповідних територіях в межах їх повноважень. Формування та реалізація наркополітики здійснюються спільно громадськими, професійними, релігійними об'єднаннями, науковими установами, благодійними фондами, приватними та іншими структурами. Засоби масової інформації залучаються до висвітлення питань профілактики наркоманії, алкогольної і тютюнової залежності та інших питань, пов'язаних з обігом наркотиків та формуванням здорового способу життя [10].

Однією із проблем організації державно-приватного партнерства у сфері протидії незаконному обігу наркотиків є відсутність на належному рівні громадського контролю за такими суб'єктами, серед основних форм якого повинні бути: а) соціологічні та статистичні дослідження шляхом анкетування, фокус-групових дискусій, тощо; б) громадська експертиза актів, проектів; в)

публікації у ЗМІ; г) включення представників громади до складу робочих груп, які утворюються владою; г) діяльність органів самоорганізації населення, громадських організацій; д) перевірка діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, аналіз звітності, результатів діяльності з наступним вжиттям заходів щодо приведення цієї діяльності у відповідність до встановлених норм; е) звернення громадян.

У багатьох країнах Євразії та на міжнародному рівні наркополітику можна визначити як домінування заходів, направлених на зниження поставок наркотиків, – тобто програм, пов'язаних із використанням силових, поліцейських способів дії, завдання яких зводяться до боротьби з трафіком і збутом нелегальних наркотиків. Зниженню попиту на наркотики: первинній і вторинній профілактиці, лікуванню, реабілітації та підтримці – приділяється значно менше уваги. Цей дисбаланс знаходить віддзеркалення як в законодавстві, так і в розподілі ресурсів (зокрема, при фінансуванні програм) і призводить до недостатнього охоплення заходів по зниженню попиту та їх низької ефективності [3, с.5].

Контроль над прекурсорами став одним з ключових опорних елементів системи міжнародного контролю над наркотиками згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року. У Конвенції визначено конкретні заходи щодо виготовлення та поширення ряду хімічних речовин, часто використовуваних при виготовленні наркотиків, а також міжнародної торгівлі ними. Конвенція 1988 року покладає на Міжнародний комітет з контролю над наркотиками повноваження щодо здійснення контролю над прекурсорами на міжнародному рівні. Ця система була додатково укріплена за допомогою ряду резолюцій, прийнятих Комісією з наркотичних засобів, Економічною і соціальною радою і Генеральною Асамблеєю, а також Політичної декларації, прийнятої Генеральною Асамблеєю на її двадцятій спеціальній сесії в 1998 році, а також Політичної декларації та Плану дій з налагодження міжнародного співробітництва в цілях вироблення комплексної і збалансованої стратегії боротьби зі світовою проблемою наркотиків, включаючи відповідні плани дій, які були прийняті Генеральною Асамблеєю в 2009 році [11].

Спеціалізованою установою ООН є Міжнародний комітет з контролю над наркотиками (INCB) створений згідно з міжнародним договором, є незалежним судовою владою структурою з контролю за виконанням міжнародних договорів про контроль над наркотиками. Він є наступником органів, заснованих відповідно до колишніх договорів про контроль над наркотиками ще за часів Ліги Націй. Його склад, права і обов'язки в даний час визначаються відповідними положеннями Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р. і Конвенції про психотропні речовини 1971 р. Як відомо, структурні підрозділи "Drugs Enforcement Administration - DEA" досить успішно стоять на сторожі

національних інтересів США в сфері забезпечення контролю розподілу продукції основних країн - виробників нелегальних наркопрепаратів: сьогодні в США впевнено говорять про зниження рівня споживання наркотиків американцями з 12% в 1982 р. до 6% в 1997 р до 2007 року в США поставлено завдання знизити цей рівень до 3%. При цьому в рік в США на антинаркотичні програми витрачається до 60 млрд. доларів [12]. Цікавим є досвід організації в найбільш складних випадках так званих ударних сил (StrikeForces) для боротьби з організованою злочинністю та злочинним розповсюдженням наркотиків, які мобільно формуються не тільки з представників державних структур, але й недержавних організацій, що мають досвід боротьби з різними злочинами. При цьому чітко визначається, що основою американської стратегії забезпечення безпеки є і залишається партнерство державного і недержавного секторів.

Так, міжнародна некомерційна організація «Європейські міста проти наркотиків» (European Cities Against Drugs (ECAD)) – провідна організація Європи, яка виступає за Європу без наркотиків і представляє мільйони європейських громадян. Міста ECAD виступають з ініціативами і проводять різні антинаркотичні заходи на підтримку конвенцій ООН – проти легалізації та за антинаркотичну політику з метою усунення зловживання наркотиками у всьому світі. Таким чином, державно-приватне партнерство у забезпеченні наркобезпеки повинно базуватися на професійній та ефективній взаємодії суб'єктів державного та недержавного секторів безпеки України із узагальненням набутого міжнародного досвіду за для досягнення загальної мети – забезпечення безпеки.

Список використаних джерел: 1. Матюхіна Н.П. Аутсорсинг у сфері безпеки: можливості та проблеми використання/ Н.П. Матюхіна// Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародного науково-практичного круглого столу «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» / (25 листопада 2015 року, м. Харків). Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2015. – С. 59- 61. 2. Приватні воєнізовані та охоронні фірми та зменшення державної монополії на використання сили / рекомендація ПАРЕ 1858 (2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/907_rec_1858.htm. 3. Медведько О. І. Стратегія наркобезпеки України / О. І. Медведько // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 25. – С. 3–10. 4. Ногойбаев Б. Б. Основы наркобезопасности современного общества: учебн. / Б. Б. Ногойбаев – Бишкек: Кыргызская государственная юридическая академия . – 306 с. 5. Новгородский, А. А. Проблема наркобезопасности современного российского общества: дис. ... канд. филос. наук: 09. 00. 13 / А. А. Новгородський [Електрон. ресурс]– Режим доступу: <http://www.lib.ua-gu.net/diss/cont/213345.html> 6. Савченко В. В. Позитивно-ориентированная стратегия первичной профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ / Савченко В. В., Черникова И. В. // Наркобезопасность

и наркопораженность на муниципальном уровне: обмен практическим опытом российских городов. – Ставрополь, 2008. – С. 136-138. **7.** Закон України «Про основи національної безпеки України» [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15>. **8.** Стратегія національної безпеки України [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>. **9.** Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>. **10.** Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80/page>. **11.** Всемирный доклад о наркотиках (2014 год) [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://www.ecad.ru/vsemirnyj-doklad-o-narkotikah-2014-god.html> **12.** Кузьминых К.С. Наркологическая безопасность: некоторые вопросы организации работы по противодействию наркомании и наркобизнесу/ К.С. Кузьминых // [Електрон. ресурс] – Режим доступу: <http://www.narcom.ru/law/system/45.html>. **13.** The OECD DAC Handbook on Security System Reform (SSR). Supporting security and justice [Електронний ресурс]. – OECD, 2007. – 253 р. – Режим доступу: <http://www.oecd.org/development/conflictandfragility/38406485.pdf>

МИРОНОВА ВІКТОРІЯ РУСЛАНІВНА²

юрист, м. Чернігів

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ НАРКОТИКІВ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Ветеринарна справа має особливе народногосподарське, економічне, оборонне та соціальне значення. Її специфіка полягає в тому, що вона безпосередньо пов'язана з багатьма галузями народного господарства: тваринництвом, харчовою та переробною промисловістю, транспортом, торгівлею тваринами і продуктами тваринництва, медициною тощо. З одного боку, ветеринарна справа охоплює комплекс загальних та спеціальних заходів (організаційних, профілактичних, лікувальних, ветеринарно-санітарних тощо), що забезпечують збереження та відновлення здоров'я тварин, їхню нормальну

²Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2014-2015 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

продуктивність, а з другого – захищає людину від хвороб, які можуть бути передані їй від тварин.

У ст.70 п. 4 Закону України «Про ветеринарну медицину» вказано, що виробництво, обіг і застосування у закладах ветеринарної медицини, ветеринарних аптеках тощо наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів регулюються спеціальним законодавством у цій сфері. Стаття 1 цього закону: обіг це переміщення (транспортування) або зберігання та будь-які інші дії, пов'язані із зміною права власності чи володіння, включаючи торгівлю, обмін або дарування.

Також Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» . Цей закон також визначає (ст. 23): у ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, підлягає оприлюдненню.

Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині» від 9 квітня 2008 року № 334.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються тільки закладами ветеринарної медицини та ветеринарними аптеками з метою лікування тварин, а прекурсори також лабораторіями ветеринарної медицини та державними установами

ветеринарної медицини з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами. Заклади ветеринарної медицини, ветеринарні аптеки та установи ветеринарної медицини повинні мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 2015 року.

Ветеринарні препарати, що містять наркотичні засоби та/або психотропні речовини, дозволені до застосування у ветеринарній медицині, реалізуються (відпускаються) закладам ветеринарної медицини через ветеринарні аптеки.

Звертаємо вашу увагу на те, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 5 січня 2011 року, кетамін, що входить до складу препаратів для проведення загальної анестезії, які широко застосовуються у ветеринарній практиці, віднесено до групи препаратів списку № 2 таблиці II - «Психотропних речовин, обіг яких обмежено».

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», міжнародних угод України, на її території встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають: визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні; ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів та ін. Отже, відтепер для того, щоб застосовувати у лікувальній практиці кетамін, вам необхідно отримати ліцензію на діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зрозуміло, що виконати всі перераховані в них умови для багатьох лікарів

буде досить складно, а це позбавить нас можливості застосовувати препарат, який так потрібен в повсякденній практиці.

МІХНЕНКО АЛЛА ІГОРІВНА³

юрист, приватна фірма, м.Харків

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування суттєво відрізняється від інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед у тому, що всі суб'єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не держави. їх контрольні повноваження зазвичай не мають юридично владного змісту, а рішення за результатами перевірок мають, як правило, рекомендаційний характер [1].

Своє право контролю над державними інституціями громадяни реалізують через різноманітні громадські об'єднання, що створюються на основі Закону України «Про об'єднання громадян».

Основним методом громадського контролю є перевірка виконання вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об'єктах. Вона може здійснюватись як самостійно, так і разом з органами державного контролю. За результатами перевірок на підставі складених при цьому протоколів та актів громадські організації інформують відповідні державні органи про виявлені порушення, вносять пропозиції щодо притягнення правопорушників до відповідальності тощо.

³Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2014-2015 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

В юридичній науці громадський контроль визначають як громадську оцінку ступеня виконання органами влади та іншими підконтрольними об'єктами їх соціальних завдань, дотримання певних соціальних норм. Громадський контроль є формою участі громадськості в управлінні для підвищення ефективності діяльності органів публічної влади, підприємств, установ і організацій, що надають соціальні послуги. Провідним суб'єктом громадського контролю виступають різноманітні громадські об'єднання, які реалізуючи свої статутні завдання захищають інтереси своїх членів. Суб'єктами громадського контролю можуть виступати також окремі громадяни. Функціонування громадського контролю у демократичному суспільстві може розглядатися як цілеспрямований та дієвий вплив соціальних суб'єктів, головним з яких є громадський активіст, якому мають створюватися необхідні умови для самореалізації.

Вкажімо, що громадський контроль у сфері протидії незаконному обігу наркотиків - це система відносин громадського суспільства з державою, яка ґрунтується на підзвітності державних органів, які здійснюють протидію незаконному обігу наркотиків недержавним структурам та окремим особам (громадським організаціям, пересіченим громадянам, аналітичним центрам, засобам масової інформації тощо), та сукупність дій недержавних структур, окремих осіб, що здійснюється на диспозитивних засадах, наслідки яких мають рекомендаційний характер і полягають у перевірці законності в сфері обігу наркотиків, стану дотримання прав, свобод, інтересів фізичних та юридичних осіб під час виконання державою своїх повноважень в цій сфері.

Специфікою даного контролю є, перш за все, його суб'єкти, які не наділені державно-владними повноваженнями. У літературі, в основному, увага зосереджується на громадському контролі з боку: а) органів місцевого самоврядування; б) об'єднань громадян; в) професійних спілок; г) засобів масової інформації; д) громадських об'єднань при органах протидії обігу наркотиків (громадські колегії (ради)); е) серед суб'єктів громадського

контролю цілком можливо виділити колективи службовців (трудові колективи); ж) органи професійного самоврядування; з) окремі громадяни. Серед форм громадського контролю за сферою протидії незаконному обігу наркотиків можна виділити: а) соціологічні та статистичні дослідження шляхом анкетування, фокус-групових дискусій тощо; б) громадську експертизу актів, проектів; в) публікації у ЗМІ; г) включення представників громади до складу робочих -груп, які утворюються владою; ґ) діяльність органів самоорганізації населення, громадських організацій; д) перевірку діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, аналіз звітності, результатів діяльності з наступним вжиттям заходів щодо приведення цієї діяльності у відповідність до встановлених норм; е) звернення громадян.

Концепцію удосконалення громадського контролю у зазначеній сфері запропонував КМУ у своєму розпорядженні «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», де запропонував удосконалити програми підготовки соціальних працівників, волонтерів для роботи в наркологічних закладах, центрах ресоціалізації наркозалежних осіб, інших закладах і установах соціального спрямування, діяльність яких пов'язана із запобіганням виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі. Вивчити досвід залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувалися від наркотичної залежності, та їх родичів.

Для координації громадського контролю у сфері обігу наркотиків діє Громадська рада при Державній службі України з контролю за наркотиками, яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ДСКН, налагодження ефективної взаємодії ДСКН з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Основними завданнями Громадської ради є: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю ДСКН; сприяння врахуванню ДСКН громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Важливого значення набуває склад Громадської ради, до якого можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших невідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України. Рішення ДСКН України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

СТАСЮК ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ

Заступник начальника управління ліцензування, квот та дозволів
начальник відділу ліцензування діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних речовин
Державної служби України з контролю за наркотиками

ЗНИЩЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою КМУ від 3 червня 2009 року № 589, знищення закладами охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів може здійснюватися власними силами в разі наявності у них ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної зі знищенням таких засобів і речовин, або на договірних умовах із суб'єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

Для знищення закладами охорони здоров'я невикористаних залишків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які були видані таким закладом:

1) згідно з наказом керівника закладу утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального органу поліції, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов'язково забезпечується керівником зазначеного органу;

2) до ДСКН України подається пакет документів для визначення методу знищення:

2.1) заява (за формою згідно з додатком 3 до постанови КМУ від 03 червня 2009 року № 589);

2.2) копія ліцензії, де зазначений вид діяльності — знищення;

2.3) копія повідомлення про строки проведення знищення, надісланого до територіальних органів поліції;

2.4) копія заяви про повернення невикористаних залишків наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів (додаток 4 до Порядку № 333) замість протоколу за результатами аналізу якості, виданого Держлікслужбою або її територіальним органом.

Для знищення закладами охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі визнання таких засобів і речовин непридатними для подальшого використання:

1) згідно з наказом керівника закладу утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального органу поліції, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов'язково забезпечується керівником зазначеного органу;

2) до ДСКН України подається пакет документів для визначення методу знищення:

2.1) заява (за формою згідно з додатком 3 до постанови КМУ від 03 червня 2009 року № 589);

2.2) копія ліцензії, де зазначений вид діяльності — знищення;

2.3) копія повідомлення про строки проведення знищення, надісланого до територіальних органів поліції;

2.4) протокол за результатами аналізу якості, виданий Держлікслужбою або її територіальним органом.

У будь-якому з випадків за результатами знищення складається відповідний акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 4 до постанови КМУ від 03 червня 2009 року № 589 (у разі знищення іншим суб'єктом на договірних умовах суб'єкт господарювання, що здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках), який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здійснив знищення, другий — у суб'єкта господарювання власника таких засобів і речовин, інші надсилаються відповідно територіальному органу поліції та ДСКН України.

ТКАЧЕНКО ДАР'Я ІГОРІВНА⁴

помічник голови господарському
суду Луганської області

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ

Загальновідомо, що наркоманія є складною проблемою сучасного суспільства, що має соціальний, економічний, правовий, медичний та інші аспекти [1, с.23]. Отже, зрозуміло, що ефективна протидія розповсюдженню вживанню наркотиків може забезпечити лише підхід, який би вирішував головну проблему: забезпечення належного рівня законодавчого регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (який би захищав інтереси громадян України, які страждають як від наркотичної залежності, так і від такої тяжкої хвороби як ВІЛ/СНІД).

На сьогодні існує чимало нормативних актів, пов'язаних із регулюванням суспільних відносин у сфері незаконного обігу наркотиків. Україна, набувши статусу суверенної незалежної держави, привела своє чинне антинаркотичне законодавство у відповідність до міжнародних договорів і конвенцій, ратифікованих нею в минулому.

В Україні, питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентується біля 90-та нормативними актам, як рівня законів, так і підзаконних нормативних актів. Основними серед них є: Закон України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» , Закон України від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Постанова КМУ від 06 травня 2000 р. №

⁴Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2014-2015 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та інші.

Останнім часом в Україні рівень наркоманії майже не змінюється і залишається стабільно високим. Більше того, він є одним з найвищих в Європі. Найчастіше цією хворобою починають хворіти в неповнолітньому віці. За даними МОЗ України та Українського інституту стратегічних досліджень вивчення причин виникнення в дітей і підлітків наркоманії свідчить, що близько 44% випадків – це цікавість, близько 17% - наслідування і близько 15% - вплив навколишнього мікросередовища. Останній чинник пояснюється тим, що наркомани схильні залучати до вживання наркотичних засобів неповнолітніх. При цьому необхідно зауважити, що наркоманія має латентний характер, і справжня кількість наркозалежних громадян залишається невідомою.

Безумовно, така наркоситуація в нашій державі обумовлює не лише перегляд законодавцем норм Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а й прийняття на державному рівні інших заходів, що були б спрямовані на подолання окресленої проблеми та відповідали вимогам сьогодення.

З одного боку, на сьогодні можна спостерігати в державі загальну політику гуманізації кримінальної відповідальності за злочини, спрямовані на поширення наркоманії. Разом із тим (з огляду на чинний КК України, зокрема ч.1 ст.309) має місце тотальна криміналізація діянь споживачів наркотиків, хоча більшість країн Європи йде шляхом боротьби з так званими наркодилерами, а не з наркозалежними. Аналіз статистики поширення наркоманії в Україні свідчить, що однією з об'єктивних причин розвитку цієї хвороби є наркобізнес, тобто система незаконного виробництва й розповсюдження наркотиків з метою одержання прибутку. З огляду на наркоситуацію в Україні на сьогодні вести

мову про виключення діянь передбачених ч.1 ст.309 КК України, з числа кримінально караних являється поспішним.

З урахуванням зазначених негативних тенденцій стає необхідним розроблення нових та вдосконалення існуючих нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення зменшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Їх прийняття обумовлене недостатнім комплексом запобіжних заходів, що здійснюються органами державної влади, оскільки рівень поширення наркоманії в країні залишається високим; відсутністю чіткого механізму надання допомоги громадянам у критичній ситуації, яка може спричинити незаконне вживання наркотичних засобів та психотропних речовин; низьким рівнем обізнаності громадян із наслідками такого вживання та недостатньою можливістю отримання кваліфікованої інформації з цих питань, що призводить до загострення проблеми. Це, у свою чергу, потребує суттєвого удосконалення нормативно-правової бази в цій сфері з метою максимального її наближення до вимог практики, проведення наукових досліджень у сфері протидії поширенню наркоманії. Головним має стати урахування проблем практики при розробці нових нормативно-правових актів та вдосконаленні чинного законодавства у цій сфері.

ПІДГОРНИЙ БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

здобувач кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

**ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ АДМІНІСТРУВАННЯ
ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ СИНТЕТИЧНИХ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН**

Зростання обсягу пропонування наркотиків є істотним криміногенним чинником, що загрожує громадській безпеці, у зв'язку з чим правоохоронні органи повинні зосередити зусилля на найбільш загрозливих сегментах, які стимулюють незаконний обіг наркотиків. Одним із таких сегментів є зростання незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів, яке спостерігається як в Україні, так і світі. Так, за даними Європейського Центру моніторингу наркотиків і наркозалежностей до основних загроз відносить появу нових синтетичних наркотичних засобів, а за інформацією Управління ООН з наркотиків і злочинності кількість вилучень синтетичних наркотичних засобів із незаконного обігу знаходиться на другому місці, поступаючись тільки всесвітнім конфіскаціям гашишу.

Правове регулювання у сфері незаконного обігу наркотиків можна охарактеризувати як нормотворчу діяльність держави та її органів, що визначають у законах та інших нормативно-правових актах мету й завдання суб'єктів, які її здійснюють, компетенцію цих органів, форми і методи їх роботи тощо. Основна мета правового регулювання – це привести цю діяльність у систему, яка відповідає нормам міжнародного права і виключає можливість заподіяння шкоди здоров'ю та благополуччю населення при використанні наркотичних засобів.

На нашу думку, всі нормативно-правові акти, що регулюють діяльність адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів, умовно поділити на три групи. До першої групи відносяться нормативні акти, що видаються вищими органами державної влади України, у яких містяться, як правило, норми загального характеру. До них слід віднести: Конституцію України, міжнародні документи, закони, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження КМ України, рішення місцевих адміністрацій. Другу групу утворюють акти відомчого характеру (МОЗ України, МВС України, ДСКН України, спільні акти різних міністерств), які більш конкретно регламентують діяльність щодо

протидії незаконного обігу наркотичних засобів, а третю групу норм, – акти органів місцевого самоврядування.

Зазначимо, що особливостями правового регулювання адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів виступають: а) існування трьох груп правових норм; б) переважання нормативно-правових актів КМ України у системі правового регулювання адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів. Крім того, на основі аналізу законодавства України з питань адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів, з нашого погляду, можна виокремити наступні етапи становлення та розвитку нормативної бази у цій сфері:

1948 – 1961 рр. – перший (початковий) етап, протягом якого відбулося виокремлення та усвідомлення проблеми синтетичних наркотичних засобів правовими засобами. У цей же час відбулися перші обговорення даної проблеми на міжнародному рівні, внаслідок чого було підписано перший багатосторонній договір міжнародного характеру. Отже, на цьому етапі покладено початок формування загальної системи міжнародного контролю за синтетичними наркотиками;

1961 – 1993 рр. – другий етап, протягом якого підписано низку міжнародно-правових договорів, які розширили сферу міжнародно-правового регулювання адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів. Крім того, на цьому етапі створено механізм міждержавного співробітництва з метою реалізації чинних міжнародно-правових норм, одним із засобів якого виступив міжнародний контроль як елемент правового регулювання адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів.

1993 – 2010 рр. – третій етап, протягом якого були прийняті найбільш важливі правові акти у сфері адміністрування протидії незаконному обігу

синтетичних наркотичних. В цей період здійснено кодифікацію правових норм, створено основні органи протидії незаконному обігу наркотиків;

2010 р. – по теперішній час, четвертий етап або сучасний етап характеризується ухваленням низки нормативно-правових актів, переважно регіонального характеру, які враховують особливості проблеми адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів, в тому чи іншому регіоні. Створено Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Отже, правове регулювання адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів спрямоване за допомогою правових норм та інших юридичних засобів на поведінку осіб з метою упорядкування, охорони та розвитку суспільних відносин від ефективності яких залежить наркотична ситуація в Україні та перебуває в фазі становлення й упорядкування відповідно до нових вимог та стандартів ЄС.

ЧЕРКАСОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Харківський обласний
центр профілактики і боротьби зі СНІДом,
головний лікар

НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ І БОРТЬБИ ЗІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІДОМ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Робота КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» (далі Центр) спрямована на виконання Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», поліпшення матеріально-технічної бази Центру, покращення якості діагностики та медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини, а також профілактику розповсюдження ВІЛ-інфекції серед населення області, у т.ч. груп ризику.

Головним лікувально-профілактичним закладом з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу в нашому регіоні є КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» (далі Центр), який має амбулаторно-поліклінічне відділення, денний стаціонар на 5 ліжок, відділ лабораторної діагностики, в структурі якого функціонують відділення діагностики ВІЛ-інфекції, клініко-діагностичне та ПЛР-лабораторія, відділ профілактичної роботи та епідмоніторингу, кабінет організаційно-методичної роботи та 2 кабінети анонімного обстеження, один з яких знаходиться на базі КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня». З 2010 року на базі Центру відкрито: відділ «Регіональний центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу», кабінет контрольованого лікування туберкульозу для хворих з потрійної патологією ВІЛ-інфекція/туберкульоз/наркоманія та кабінет замісної підтримувальної терапії.

З 2006 року згідно Указу Президента України від 30.11.2005 року №1674 „Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні” відкриті та функціонують кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію в усіх районних центрах області. З метою обстеження населення міста та області на ВІЛ-інфекцію існує 8 діагностичних лабораторій (КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом», поліклініки Управління внутрішніх справ, Південної залізниці, КЗОЗ «Обласний центр служби крові», військово–медичний клінічний центр Північного регіону, центральні районні лікарні Лозівського, Балаклійського та Первомайського районів).

Протягом 2015 року в цілому по області, по районах області та місту Харкову погіршився показник обстеження наркозалежних, які перебувають під диспансерним наглядом в закладах наркологічної служби і по області склав 37,9% (2014 р. – 39,0%). В районах області він становить –49,4 % проти – 59,8% в 2014 р., в м. Харкові – 33,8% проти 31,0%. Краще ця робота поставлена в Богодухівському, Валківській, Великобурлуцький, Дворічанський,

Зачепилівський, Кегичівський, Нововодолазькому, Сахновщанському, Чугуївському та м. Люботин, де залучено до обстеження 100 % наркозалежних. Низькі показники обстеження в Харківському районах області та практично в усіх районах м. Харкова. В Красноградському, Барвенківському, Коломацькому районах не обстежений жодний ін'єкційний наркоман, який перебуває на обліку.

Відповідно до наказу МОЗ України від 11. 05. 2010 року № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції», починаючи з 01.01.2011 року ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» збирає дані за формою звітності № 3 – ВІЛ/СНІД (квартальна) «Звіт про проведення консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію».

За звітними даними за 2015 рік по Харківській області було здійснено 190 553 передтестових консультувань, у тому числі 188 537 осіб пройшли індивідуальне передтестове консультування та 3 016 осіб – групове передтестове консультування. З них з факторами ризикованої поведінки – ін'єкційне споживання наркотичних речовин, численні незахищені гетеросексуальні контакти, гомосексуальні контакти між чоловіками та інші фактори ризику – 19,89% (37 502 особи) від загальної кількості індивідуальних передтестових консультувань. Отримано інформованих згод на проходження тестування на ВІЛ-інфекцію – 173 004, що складає 90,79% від загальної кількості передтестових консультувань. Повнота охоплення післятестовим консультуванням коливається близько 92 % від загальної кількості проведених тестувань на наявність антитіл до ВІЛ.

Протягом 2015 року в області зареєстровано 526 ВІЛ-інфікованих громадян України та 1 іноземець, в т.ч. 108 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Показник захворюваності ВІЛ-інфекцією на 100 тис. населення складає 19,5 (Україна – 37,2). В порівнянні з аналогічним періодом

минулого року кількість ВІЛ-інфікованих зменшилась на 1,5% (2014 р. – 537, показник – 19,8). Захворюваність зросла в 5 районах області: Балаклійському, Зміївському, Золочівському, Ізюмському, Чугуївському районах. В м. Харкові захворюваність на ВІЛ-інфекцію зросла в Київському, Комінтернівському, Ленінському, Фрунзенському, Червонозаводському районах. Слід звернути увагу на зріст захворюваності ВІЛ-інфекцією сільського населення, в 5 районах області захворюваність серед сільських мешканців перевищує захворюваність міських мешканців (Богодухівський, Краснокутський, Нововодолазький, Харківський, Шевченківський райони).

У 2015-2016 роках ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України» впроваджує проект з покращення доступу та підвищення якості лікування та догляду за ВІЛ-інфікованими в Україні шляхом зміцнення навчального та організаційного потенціалу мережі тренінгових центрів (МТЦ) під час підвищення кваліфікації медичних працівників за підтримки програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Інвестиції у вплив на туберкульоз та ВІЛ».

В межах цього проекту на базі КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» м. Харкова створено Харківський міжрегіональний тренінговий центр з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та іншим соціально небезпечним хворобам на підставі Угоди про взаєморозуміння та співпрацю між Харківською медичною академією післядипломної освіти, Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації та Державною установою «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України» від 18.12.2014 року. Протягом січня-лютого 2016 року на базі Харківського МТЦ відбулося два тренінги: «Організація ведення випадку ТБ/ВІЛ ко-інфекції в Україні», «Опортуністичні інфекції, супутні стани та захворювання».

Окрім цього у Харківського МТЦ є досвід співпраці з неурядовими громадськими організаціями, такими як БФ «Благо», «Парус», «Надія Є», всеукраїнська мережа «Люди, які живуть з ВІЛ». За замовленням цих організацій на базі МТЦ силами тренерів були проведені тренінги для лікарів наркологів з питань добровільного консультування і тестування на ВІЛ, для працівників Державної пенітенціарної служби, а також для представників груп ризику (споживачів ін'єкційних наркотиків, клієнтів замісної підтримуючої терапії, ЧСЧ). На базі Харківського міжрегіонального тренінгового центру проводяться стажування на робочому місці, семінари, кругли столи, конференції.

У 2015 року відбувся моніторинговий візит до Харкова з метою зовнішньої оцінки спроможності Харківського міжрегіонального тренінгового центру за участю: Стівен Р. Коллінз, консультант I-TECH США; Меган Мейджер, старший менеджер програм для України, I-TECH США та менеджер з тренінгів та комунікацій ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України» тощо.

Загалом у 2016 році заплановано проведення 11 тренінгів як в межах реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Інвестиції у вплив на туберкульоз та ВІЛ» так і в рамках проекту «Розбудова клінічного та управлінського потенціалу служби ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні», за підтримки Міжнародного центру з питань освіти та підготовки у сфері охорони здоров'я (I-TECH) університету штату Вашингтон. Окрім вже існуючих будуть впроваджуватись нові тренінги («Консультування і тестування на ВІЛ», «Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу» та ін.).

В межах посилення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІД згідно нового підходу «90-90-90» важливим завданням у 2016 році є розвиток кадрового потенціалу системи лікування, догляду й підтримки на всіх рівнях надання

допомоги і в першу чергу на рівні первинної ланки. Задля цього буде розширена цільова аудиторія лікарів, які навчаються на тренінгах за рахунок залучення в першу чергу лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Для надання необхідної допомоги та координування роботи закладів первинної ланки охорони здоров'я та соціальних служб сумісно з УЦКС планується впровадження онлайн-консультування фахівців закладів охорони здоров'я з питань, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз, вірусних гепатитів В та С, програм замісної підтримуючої терапії.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат психологічних наук
заступник начальника НМЦ ЦЗ та БЖД
Вінницької області

НАРКОТИЗМ ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА: СОЦІАЛЬНІ, МЕДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

В повідомленні представлено аналіз феномену наркотизму в поєднанні з соціальним, медичним та психологічними аспектами.

Перші відомості про використання наркотичних засобів у медицині науковці відносять до VI ст. до н.е. Широкого розповсюдження наркотики набули з середини XIX ст., на межі XIX-XX ст. вони перетворилися на загрозову соціальну проблему, якою залишаються і на теперішній час.

За останні десятиріччя наркоманія з проблеми вузької галузі (медицини), перейшла у загально-соціальної проблему. За даними експертів ВООЗ, в світі відзначається безперервна тенденція до збільшення числа осіб, які вживають наркотичні препарати, зростає їх вживання молоддю, активізується вживання нетрадиційних наркотиків, широке поширення набувають синтетичні наркотики, до вживання наркотиків залучаються представники усіх соціально-економічних груп суспільства.

За даними Національного звіту за 2015 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2014 року) підготовленого Українським моніторинговим та медичним центром з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України на кінець 2014 року в державних наркологічних установах перебувало на обліку 84 739 осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання наркотичних речовин. У диспансерній групі нагляду зареєстровано — 60 587 осіб (71,5%); у профілактичній групі — 24 152 осіб (28,5%) [8].

У літературі і популярних виданнях зустрічаються цифри від сотень тисяч до 1–1,5 млн. ін'єкційних наркоманів в Україні, при цьому відзначається, що їхня кількість щорічно збільшується на 8-10% [1].

Вивчення наукової літератури показує, що проблему наркоманії та різні її аспекти досліджували низка вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: А.Є. Личко, В.С. Бітенський, Н.Ю. Максимова, Б. Г. Херсонський, М. І. Буянов, І. М. П'ятницька (медичний та психологічний аспекти вживання психоактивних речовин); Ю. Н. Аргунова, А. А. Габіані, С. В. Дворяк, Р.М. Готліб (правові аспекти); О. І. Пилипенко, Д. В. Колесов, В. В. Ягодинський, В. М. Оржеховська (педагогічні аспекти); І.Д. Зверєва, А. Й. Капська, С. В. Толстоухова, Г. Д. Золотова (соціально-педагогічні аспекти), О. Ю. Штакельберг, В. О. Соболева, І. П. Руценко, О. М. Поступний, Ю.Н. Свеженцева, В. І. Подшивалкіна, Т.Г. Каменська, М.В. Левинський, Н.А. Мірошніченко, О. М. Балакірева, О. О. Яременко та ін. (соціологічний аспект).

Існує безліч різних поглядів щодо понять «наркотична залежність» і «наркоманія». Бачення, інтерпретація і розуміння останніх залежать від точки зору, приналежності до певної наукової парадигми, ступеня знайомства з вищевказаними поняттями дослідника і т. ін. Термін «наркотизм» використовується як синонім терміну «наркоманія» (М. Н. Гернет); як вживання наркотиків - це найпростіше розуміння наркотизму (А. Є. Лічко); як

окрема форма девіантної поведінки, що має ряд специфічних ознак, до яких відносять споживання наркотиків, алкоголю, тютюну, і його соціальні характеристики (О. О. Сердюк), як «усі види дій із наркотиками, у тому числі і протиправні» (А. А. Реджепов, Ю. Н. Аргунова, А. В. Козаченко, Н. А. Мірошніченко, К. Краєвський, В. К. Панкін, К. В. Харабед). Інші дослідники вважають, що наркоманія – це такий стан життя, коли людина замість того, щоб цікавитися світом, починає цікавитися тільки наркотиком, необхідністю його вживання, своєю тягою до нього, відчуттями, які він породжує. Прихильність до наркотику поступово вибудовує стіну між людиною і всім світом. Остання є смертельним захворюванням, і має соціальні, фізіологічні і генетичні передумови [5].

Опираючись на дослідження різних науковців, ми вважаємо, що феномен наркотизму необхідно розглядати системно як формування у частини населення потреби щодо регулярного вживання не тільки наркотиків, а, і будь-яких інших психоактивних речовин, зловживання якими може призвести до медичних та соціальних втрат для суспільства. Кращому розумінню феномену наркоманії, різних його аспектів служать соціологічні, медичні (фізіологічні) та психологічні підходи, що не виключає взаємозв'язок між ними. Навпаки, існує тісний зв'язок між останніми та їх взаємний вплив один на одного. Вчені-медики стверджують про наявність вродженої схильності до залежності і механізмах взаємодії психоактивних речовин з медіаторами головного мозку. Психологи наголошують про наявність психологічних причин виникнення залежності, які пов'язані з особливостями особистості та її розвитку.

Соціологи під наркотизмом розуміють «поширеність і характер споживання наркотичних речовин як соціальне явище» (А. А. Габіані, Я. І. Гілінський, Л. Кессельман, А. Вілкес), як особливе негативне соціальне явище – «негативне соціальне явище, сутність якого полягає у залученні до немедичного споживання наркотиків окремих груп населення» (В. М. Міхлін, Є. А. Дюбін), як «соціальне явище, яке охоплює все, що пов'язано з

наркогенними речовинами, їх вживанням і його соціальними наслідками» (Д. В. Колесов, С. В. Турцевич).

Ознаки формування нової галузі в соціології «соціології наркотизму» виникли лише в останні роки (П. Д. Шабанов, О. Ю. Штакельберг, В. О. Соболев та І. П. Рущенко). Науковці зазначають, що наркоманія це явище культурно обумовлене, яке з'являється на певному етапі розвитку суспільства, цивілізації – тоді, коли табу на вживання психоактивних речовин поза ритуалами зникає, відкривається доступ до наркотичних препаратів, а, з іншого, регламентується їх вживання. Регулярне вживання наркотиків для отримання задоволення може стати важливою частиною культури [5].

Дуже різкі зміни, які останнім часом зустрічаються у нашому суспільстві, ускладнюють оцінювання людьми, особливо молоддю, ситуації, що сприяє швидкій наркотизації суспільства. Вчені (Н. С. Курек) зазначають, що в роки соціальної нестабільності число наркоманій і психічних захворювань різко зростає. Такі зміни в суспільстві сприяють руйнації (ослабленню) соціальних інститутів, зокрема сімей, і спричинюють негативний вплив на молодіжні групи, і як наслідок формування девіантної поведінки, в тому числі і наркоманії.

Особливістю наркотизма, як соціального феномену, є певні просторові, тимчасові і соціальні координати. Його, масштаби залежать не тільки від ступеня розвитку тих чи інших форм девіантної поведінки, а й від ставлення держави і суспільства до цього явища. Тому зловживання наркотиками і пов'язані з ним інші варіанти відхилень від соціальних і правових норм можна інтерпретувати як наркотизм, коли в суспільстві формується цілеспрямована державна політика щодо організації протидії цьому явищу (В. В. Карпец). Найбільш характерними рисами соціального феномену наркотизму є: - масовий характер зловживання наркотиками; - ймовірність виникнення хворобливої

пристрасті і заподіяння значної, в соціальному вимірі, шкоди інтересам суспільства, особистості, держави.

Наркотизм як соціальне явище визначає комплекс наступних ознак: 1) адиктивна поведінка, що набула масових форм; 2) виникнення особливих соціальних груп споживачів адиктивних речовин; 3) поширення адиктивної субкультури; 4) виникнення специфічних соціальних відносин; 5) трансформація соціальної структури під впливом наркотизму [7]. На підставі цих ознак О. О. Сердюк дає визначення поняття «наркотизму» як соціального явища, що полягає у масовій адиктивній поведінці, яка спричиняє формування особливих соціальних груп, виникнення особливої субкультури та специфічних соціальних відносин, і врешті-решт певну трансформацію соціальної структури та утворення нових соціальних інститутів. Увага зосереджується на тому, що між суб'єктами наркотизму виникає особливий тип соціальних зв'язків, які, на відміну від випадкових контактів, мають довготривалий, здатний до самовідновлення, деіндивідуалізований характер. З медичної точки зору психоактивні речовини – це природні, фармакологічні, синтетичні, промислові та інші речовини, які здатні при попаданні в організм змінювати психічний стан людини, а подальше їх вживання призводить до стану коли організм не може оходитись без цих речовин [2].

Вчені-медики розглядають наркоманію – як хворобу, як патологічний потяг до вживання наркотичних засобів, що викликають у малих дозах ейфорію, у великих - оглушення, наркотичний сон. При їх систематичному вживанні виникає звикання, поєднане з виникненням стану абстиненції, що представляє собою погане самопочуття при відсутності наркотичних речовин. При наркоманії вражаються внутрішні органи, виникають неврологічні і психічні розлади, розвивається соціальна деградація. При постійному прийомі наркотиків відбувається деградація особистості, що характеризується інтелектуальним і емоційним зубожінням, втратою всіх інтересів, не пов'язаних з наркотиками. Найбільш поширений вид наркоманії - хронічний алкоголізм. В

якості особливих видів існують опіоманія, кокаїнізм, морфінізм, пристрасть до героїну і т. ін. [6].

При вживанні наркотиків розвиваються три головні клінічні феномени. По-перше, психічна залежність: наркотик стає найважливішою умовою контакту людини з життям. По-друге, фізична залежність: наркотик поступово проникає у різні ланцюги обмінних процесів в організмі; його відсутність (або зменшення його доз) викликає «абстинентний синдром». По-третє, звикання до того або іншого наркотику й збільшення дози. Основний механізм формування залежності - це зміна метаболізму внаслідок вбудовування психоактивної речовини в обмін речовин. Існує уявлення, що кожному психоактивній речовині відповідає свій нейромедіатор, який воно починає заміщати. На відміну від механізмів, причини формування залежності досліджені недостатньо. Основні причини формування залежності зв'язані з порушенням метаболізму, обумовленими генетичною складовою. В психології, на відміну від медицини і фізіології, де існує єдина концепція, існує величезна кількість різних точок зору. Висновки, і пропоновані рішення кожної школи, в рамках своїх теоретичних побудов проблеми наркоманії, сильно відрізняються.

Наведемо приклад найпоширеніших підходів до мотивації наркотичного вживання.

1. Поведінковий - людина керується у власній поведінці сигналами, що отримує з навколишнього світу, а її внутрішній світ для поведінки не має істотного значення.

2. Гуманістичний - людина має свободу вибору та у власних вчинках керується рішеннями, заснованими на власних мотивах, потребах, інтересах, потягах, емоціях, настановах та ідеалах.

Причини формування залежності психологи розділяють на дві категорії: вплив середовища (тобто всі зовнішні фактори); особливості будови

особистості людини, що стала залежною. Психологічна залежність - це стан, коли для підтримки нормального психічного самопочуття людині постійно треба вживати наркотик. Навіть при відсутності фізіологічної залежності наркоману здається, що без наркотиків сьогодні йому не обійтися. Психологічну залежність викликають не лише сильні наркотики (наприклад, героїн), але «травка» (конопля) [3].

Вивчення причин виникнення залежності внаслідок особливостей будови особистості людини в основному пов'язано з преморбідним характеристиками особистості наркозалежного. Науковці (І. В. Стрельчук, І. М. П'ятницька, В. В. Бориневич та ін.) вважають, що існує особливий тип особистісної конституції, психічні аномалії, які служать передумовою формування наркоманії при першому знайомстві з наркотиками. Більшість, на їх думку, морфіністів до формування наркоманії є психопатичними або акцентуйованими особистостями.

Негативні емоції можуть змусити людину вдатися до наркотиків в перший раз, і створити умову наркотизації, як єдиний вихід із життєвих труднощів. Складні переплетіння мотивацій, почуттів, емоцій, характеру роблять психологічну залежність міцною і дуже складною для корекції.

Деякі дослідники виділяють наступні риси особистості молодих людей, які можуть, хоча й не обов'язково, стати причиною пристрасті до наркотиків: емоційна незрілість, неповноцінна психосексуальна організація, садистські й мазохистські прояви, агресивність і нетерпимість. Сприяють цьому також і низький рівень адаптації, схильність до регресивної поведінки, ускладнення у міжособистісному спілкуванні.

Досліджено, що для людей з підвищеним ризиком захворювання наркоманією характерні такі особистісні риси, як емоційна холодність, егоцентризм, низький самоконтроль і ворожість. У них присутня тривога, стрес, викликані небажаними обмеженнями чи заборонами: індивід чинить опір тиску

ззовні, хоче вільно слідувати своїм бажанням і подолати відчуття порожнечі і розриву з іншими людьми.

Значний внесок у дослідження наркоманії внесли психоаналітично орієнтовані дослідники, які основну увагу вони приділяють несвідомому і його впливу на особистість, ролі у формуванні залежної, або адиктивної поведінки. На їх думку залежність - це латентний суїцид, тобто це спроба покінчити з собою, розтягнута в часі. Психоактивна речовина використовується як засіб самознищення, сам же суїцид - це спроба ухилитися від хвороби, психозу або прагнення подолати внутрішні протиріччя. Важливе значення по відношенню до прийому наркотиків має пошук відчуттів або потреба в різних, нових, складних відчуттях і переживаннях і здатність піддаватися фізичному і соціальному ризику задля пошуку цих відчуттів: пошук пригод, потреба в новому досвіді, розгальмовування і нудьга сприйняття [4].

Наркотик допомагає боязким звільнитися від страху і невпевненості. Це позитивний вплив підвищує потреба в наркотиках, прагнення до їх повторного прийому, в той же час воно призводить до відмови від фрустрованих невдалих соціальних дій.

Таким чином, можна виділити наступні групи факторів, які впливають на формування залежності від вживання наркотичних речовин, а саме:

- соціальні фактори (відповідна політична і економічна обстановка в державі; розширення масштабів незаконного обігу наркотичних засобів, їх доступність для молоді; збільшення популярності вживання наркотиків серед молоді; недостатньо високий рівень інформованості суспільства про проблему наркоманії і наслідки наркоманії; відсутність належної пропаганди щодо здорового способу життя, несприятливі умови у сім'ї, неповна сім'я та ін.);

- психологічні чинники (бажання першої спроби доступних для молоді людини речовин та відхід від проблем реального світу; емоційна незрілість;

невпевненість в собі; внутрішні конфлікти; ускладнення у міжособистісному спілкуванні та ін.);

- біологічні фактори (слабкий тип нервової системи; хронічні і важкі захворювання, перенесені в дитинстві; різні психічні захворювання; черепно-мозкові травми; спадковість та ін.). Масштаби прояву наркоманії, форми його прояву залежать від відношення суспільства до цієї проблеми, формування і ефективності реалізації державної політики та громадської активності спрямованих на профілактику і попередження наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних речовин.

Отже, ефективної профілактики наркотизму можна досягнути тільки при комплексному підході, закріпленому у відповідних нормативно-правових актах, який враховуватиме соціальні, медичні, психологічні, правові, економічні та ін. аспекти.

Список використаних джерел. **1.** В Україні наркоманія розпространяється бешеними темпами: кількість наркозависимих досягло 1,5 млн »[Електрон. ресурс] // Цензор.Нет. – 2013, 06 жовтня. – Режим доступу: http://http://censor.net.ua/news/255476/v_ukraine_narkomaniya_rasprostranyaetsya_beshenymi_tempami_kolichestvo_narkozavisimyh_dostiglo_15 mln. **2.** Дереча В. А. Человек в поисках острых ощущений. Об алкогольной, наркотической, игровой и других видах зависимости личности и их профилактике / В. А. Дереча. – Оренбург. – 2007. – С. 50. **3.** Закревский А.П. Горькое зелье / А.П. Закревский, И.В. Цыба. – Донецк: ООО Полиграфический дом «Донеччина». – 2012. – 48 с. **4.** Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе / Ц.П. Короленко. – Новосибирск, Наука. – 1990. – 317 с. **5.** Лекции по наркологии під. ред. М. М. Иванця, М., 2-е изд., перераб. и расшир. – М.: Нолидж. – 2010. – 448 с. **6.** Пятницкая И.М. Общая и частная наркология: Руководство для врачей / И.М. Пятницкая. – М.: ОАО «Издательство «Медицина». – 2008. – 640 с. **7.** Сердюк О. О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки

профілактики / О. О. Сердюк. – автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.03. – Харків, 2003. – 20 с. 8. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2014 рік / за ред. Квіташвілі О., МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., – 2015. – 460 с.

ВАСЬКІНА ВЕРОНІКА ВАЛЕРІЇВНА⁵,

юрист, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі особливого значення має дослідження діяльності держави у сфері правового регулювання замісної підтримувальної терапії наркозалежних, виявлення недоліків і прогалин в національному законодавстві, подолання правових колізій на міжнародному рівні.

Перед початком розгляду даної проблематики необхідно з'ясувати значення термінів, які використовуються в статті. Замісна терапія (ЗТ), або замісна підтримувальна терапія (ЗПТ), – це вид лікування опіоїдної залежності, при якому використовують опіатні агоністи -речовини, які мають подібну до героїну та морфіну дію на головний мозок людини, що дозволяє запобігти розвитку синдрому відміни та блокувати потяг до нелегальних опіоїдів. Опіоїдна залежність – це стан, при якому змінюються нейрохімія та рецепторні ділянки мозку, внаслідок чого виникає фізіологічно обумовлена потреба в опіатах настільки ж інтенсивна, як потреба їсти чи дихати. Найчастіше при замісній терапії використовують препарати метадон та бупренорфін.

⁵Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2014-2015 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

Цінність ЗТ полягає в тому, що вона дає змогу: 1) залежним споживачам відмовитися від вживання нелегальних опіатів; 2) значно зменшити ризик, пов'язаний з ін'єкціями (ВІЛ, гепатити, інфекції тощо); 3) стабілізувати здоров'я; 4) стати соціально активними; 5) замісна терапія сприяє значному зниженню кримінальної активності споживачів наркотиків, що створює гарні передумови для подальших позитивних змін.

Через сумніви суспільства щодо доцільності та економічної обґрунтованості лікування від опіоїдної залежності, було проведено безліч досліджень за найрізноманітнішими методиками. Так, у 1991 році у Нью-Йорку був проведений порівняльний аналіз двох груп з числа осіб, які очікували своєї черги для проходження великої програми ЗТ. Одна група отримувала метадон, інша не отримувала ніякої терапевтичної допомоги.

Кількість осіб, які отримували метадон і перестали вживати героїн, утричі перевищувала кількість тих, хто облишив героїн, із другої групи. У США, Гонконзі і Швеції було проведено спеціальні дослідження, де з'ясувалось, що особи, які не лікувалися, у 97 разів частіше вживали героїн і в 53 рази частіше потрапляли до в'язниці, аніж ті, які лікувалися.

Аналіз міжнародних документів дозволяє виділити два основних напрями політики попередження розповсюдження наркотиків і їх немедичного вживання:

1) рішуча і тверда боротьба з незаконним обігом наркотиків, з їхнім нелегальним ринком. Сюди можна віднести систематичне нарощування міжнародних зусиль із контролю за потоками наркотиків, розробку і запровадження різних розвідувальних та охоронних систем на всіх видах транспорту, проведення пошукових, оперативних заходів тощо;

2) гуманізація ставлення до осіб, які страждають на наркотичну залежність. Рекомендуються різні види заміни карного переслідування

лікуванню, розробка і вживання реабілітаційних і профілактичних заходів щодо наркозалежних.

Характерною рисою законодавчого регулювання питань, пов'язаних з наркотиками в Україні, є те, що відповідні законодавчі норми розпорошені по нормативних актах, які відносяться до різних галузей права. Основними законодавчими актами у сфері контролю за наркотиками в Україні є: Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Жоден із цих документів не забороняє замісної терапії. Її призначення і проведення не може вважатися незаконним, як і будь-яке інше призначення ліків. У лікувальних комплексах передбачене призначення замісної терапії особам, залежним від опіатів, за індивідуальною схемою, причому препарат заміник не уточнюється, і, отже, лікар має право використовувати будь-які з доступних ліків, що замінюють опіати, з тих, що включені в уже згадані нормативні акти. Існують прикрі випадки, коли іммігрантів притягають до кримінальної відповідальності за перевезення наркотиків з лікувальною метою і за призначенням лікаря. Причиною цього є відсутність єдиного міжнародного переліку та однакового правового регулювання обігу наркотиків.

Отже, національне та міжнародне законодавство не тільки не забороняє замісну терапію, але існує низка нормативно-правових актів, що прямо вказують на необхідність її застосування у практику. Я підтримую дану державну політику, але не можна стверджувати, що законодавство в повній мірі здатне регулювати діяльність спеціалістів в цьому напрямку. Відсутність правових вказівок для лікаря під час вибору і застосування наркотичного засобу сприяє незаконному обігу опіоїдів.

**ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ
ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИКІВ**

Національне законодавство України перш за все повинно керуватися міжнародними актами, які регулюють питання знищення наркотичних засобів, першим серед яких є Конвенція ООН від 20 грудня 1988 року про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, стаття 14 якої зазначає: будь-які заходи, які застосовуються згідно з цією Конвенцією Сторонами, повинні бути не менш суворими, ніж положення, що стосуються викорінювання незаконного культивування рослин, які містять наркотичні і психотропні речовини, і ліквідації незаконного попиту на наркотичні засоби і психотропні речовини, передбачені в Конвенції 1961 року, цій Конвенції з поправками і Конвенції 1971 року.

Питання знищення в загальному вигляді регулюється Законом України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.» (ст. 30.) Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подальше використання яких визнано недоцільним, здійснюється в порядку, встановленому КМ України. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в установленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснюється в разі, якщо: закінчився термін їх придатності; наркотичні засоби або психотропні

⁶Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2014-2015 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

речовини чи прекурсоризази впливу фізичних або хімічних факторів, внаслідок чого настала їх непридатність, що виключає можливість їх відновлення чи переробки; неможливо встановити їх належність до наркотичних засобів або психотропних речовин; невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів померлих хворих; виявлені в обігу наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсор не можуть бути використані в медичних, наукових та інших цілях, а також в інших випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Питання регулювання порядку знищення наркотиків розглядаються у яких підзаконних актах: постанова КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 « Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом.» Цей Порядок визначає процедуру провадження суб'єктами господарювання - юридичними особами незалежно від форми власності (далі - суб'єкти господарювання) діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770.

Для знищення засобів і речовин, включених до таблиць наркотичних засобів, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсор в кількості, що перевищує гранично допустиму, згідно з наказом керівника суб'єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального органу поліції, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин є обов'язковою. Таке знищення також може здійснюватися суб'єктом господарювання власними силами у разі наявності у нього ліцензії

на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, або на договірних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену ліцензію. За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання.

Постановою КМ України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я». В даному нормативно-правому акті визначено механізм провадження закладами охорони здоров'я діяльності, пов'язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць наркотичних засобів. Неякісні лікарські засоби, відкриті ампули, флакони з невикористаними залишками препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або ті, що пошкоджені і стали непридатними для використання або повернуті від хворого, якому медична допомога надається в стаціонарних умовах, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

СТУДЕНСЬКА ТРИБУНА***БОНДАР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ***

Студент 2 курсу, 5 групи,
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ
ОБІГОМ НАРКОТИКІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ НИМИ ЗАКОННОСТІ,
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ**

Актуальність теми зумовлена тим, що розбудова сучасної Української держави характеризується не тільки позитивними, але й низкою негативних соціальних явищ, з поміж яких збільшення обсягів зловживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед населення не за медичним призначенням. Сьогодні доводиться констатувати, що недосконалість державної системи публічного адміністрування в сфері протидії поширенню наркоманії, вади що мають місце в боротьбі із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також відсутність координації та консолідації зусиль органів виконавчої влади та органів внутрішніх справ, які безпосередньо призначені протидіяти поширенню наркоманії, безпосередньо створює загрозу створенню соціальної, правової держави.

Підвищення рівня взаємодії та співпраці правоохоронних органів і громадськості необхідно визначити як основне завдання захисту прав і свобод людини. Ця взаємодія має насамперед соціальний характер, а її основою є партнерські взаємовідносини між людьми. Основною причиною виникнення проблем забезпечення прав і свобод людини та громадянина є неефективне налагодження комунікацій або неналежне розуміння поставлених завдань. У деяких випадках до цього призводить небажання співпрацювати для налагодження порозуміння. Підвищення рівня «прозорості» та підзвітності громадянському суспільству, створення громадських рад, налагодження

співпраці з громадськими та міжнародними організаціями виявили неготовність керівників підрозділів активно і всебічно співпрацювати з громадськістю. Головною причиною є нерозуміння керівництвом суті громадського контролю за діями правоохоронних органів та важливості співпраці з правозахисною спільнотою. Піддається критиці й діяльність органів внутрішніх справ у зв'язку з корупційними зловживаннями при наданні адміністративних послуг.

Крім того, існує проблема неповного надання інформації про результати службових перевірок за скаргами громадян (що також є причиною численних повторних звернень), незважаючи на те, що у відомчих нормативно-правових актах не раз вказувалося на необхідність спрощення процедури ознайомлення громадян із результатами службових перевірок за їхніми заявами та зверненнями щодо неправомірних дій працівників поліції.

До найбільш небезпечних посягань на особисті права людини на лежить незаконне застосування до неї фізичного або психічного насильства, зокрема, катування, яке означає будь-яку дію якою будь-якій особі навмисне спричиняються сильний біль, або страждання, фізичне чи моральне, щ об отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дію, яку вчинила вона або третя особа чи в учиненні якої вона підозрюється. У діяльності працівників правоохоронних органів факти жорстокого поводження з громадянами не лише мають місце, але є досить розповсюдженим явищем. Порушення законності й дисципліни може бути наслідком свідомого невиконання працівником службових обов'язків, зневажливого ставлення до прав і законних інтересів громадян, нестриманості, невміння орієнтуватися й діяти в складній обстановці тощо.

Розглянувши це питання можна дійти висновку, що діяльність правоохоронних органів щодо дотримання ними законності, прав і свобод людини, ще не на досить високому рівні. Багато роботи має бути проведено для вдосконалення діяльності правоохоронних органів, але з появою нової поліції,

та прозорим відбором до неї, дає надію в подальшому на об'єктивність та правомірність дій виконавчої влади.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

БРУС КАТЕРИНА ЮРІЇВНА⁷,

студентка 5 курс, 5 група,
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ ОБІГУ НАРКОТИКІВ У СУДАХ У МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

За ч.1 ст.44 КУпАП Належний розгляд судових справ про адміністративні правопорушення передбачених ч.1 ст.44 КУпАП (незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) потребують не лише дотримання з боку судді матеріальних та процесуальних норм, але й досконалого здійснення так званої допоміжної діяльності – ведення документації про надходження наркотиків, як речових доказів до приміщення суду, поміщення таких речових доказів до спеціально обладнаної кімнати, призначення відповідального працівника та здійснення подальшого контролю за дотриманням порядку(режиму) належного зберігання, а в подальшому знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Актуальність даного питання полягає у тому, що у практиці судів особливо першої інстанції з даного питання виникають певні проблеми, зокрема

⁷Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

проблеми прийняття на зберігання речових доказів (їх обіг в межах всього часу судового провадження в конкретній справі), та проблеми вирішення долі речових доказів безпосередньо суддею у межах судового рішення, та часто неналежність виконання цієї частини судового рішення. Перш за все, варто вказати, що порядок зберігання наркотичних засобів, визначається Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Оскільки аналогічної інструкції, для зберігання речових доказів у справах про адміністративні правопорушення не прийнято, вона підлягає застосуванню і в останньому випадку. Так, відповідно до п. 11.4 для зберігання речових доказів у суді обладнується спеціальне приміщення (сховище) зі стелажми, решітками на вікнах, оббитими металом дверима, охоронною та протипожежною сигналізацією, доступ до якого можливий лише у присутності відповідального працівника. Відповідно до п. 11.3 вказаної Інструкції для роботи з речовими доказами (зберігання, облік тощо) організаційно-розпорядчим документом керівника апарату суду визначається відповідальний працівник (особа), яким для обліку речових доказів у суді ведеться журнал обліку речових доказів. Таким відповідальним працівником у суді частіше всього виступає архіваріус.

Відповідно до п. 11.5 вказаної Інструкції речові докази, що надходять до суду реєструються в АСДС у день їх надходження з присвоєнням номера згідно з журналом обліку речових доказів, в якому зазначаються дата надходження, найменування речових доказів, їх кількість, номер адміністративного провадження, до якого вони долучені, прізвище, ім'я та по батькові

правопорушника. Після реєстрації речового доказу до його упаковки чіпляється бирка, на якій зазначаються номер, за яким справа зареєстрована в суді, а також номер речового доказу. Речові докази можуть також прийматися та зберігатися в упаковці, яка надійшла від органів досудового слідства (п. 11.6). У п. 11.11 вказано, що про рух речових доказів у справі відповідальний працівник (особа) робить відповідні записи в журналі обліку речових доказів.

В свою чергу Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, Апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173 надано визначення поняття «відповідальний працівник (особа)», працівник (особа) апарату суду, який (яка) відповідно до посадових обов'язків здійснює опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції суду, забезпечує здійснення контролю за виконанням документів, станом ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі, роботу з речовими доказами, роботу з архівом тощо.

Таким чином, можна говорити про те, що саме такий працівник буде мати справу з таким речовим доказом як наркотики. У даній інструкції, не вказано хто безпосередньо з апарату суду є таким відповідальним працівником, але виходячи з практики, частіше всього ним виступає архіваріус.

На практиці у одному із судів мала місце наступна ситуація: «Оскільки речові докази у справі про адміністративне правопорушення знаходилися на зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів районному відділі міліції, то їх суд витребував для огляду у судовому засіданні. Але вони не були оглянуті у судовому засіданні. З поважних причин справа була відкладена на 19 червня 2015 (з 12.05. по 29.05. головуєчий у справі перебувала у відпустці, а з 2.06. по 12.06.2015 року - у відрядженні). Ці речові докази секретарем судових засідань були передані до архіву суду архіваріусу (т. 4, а.к.п. 166, з копією листа та

актом). Але керівник апарату суду заборонив їх приймати з невідомих суду причин, примусив архіваріуса винести речові докази з архіву, а тому архіваріус, яка також перебувала у відпустці, вимушена були прийти на роботу, забрати їх і занести у кабінет головуючого судді (т. 4, а.к.п. 214). Речові докази зберігалися у вказаному приміщенні до часу розгляду вказаного кримінального провадження, тобто з 14 травня по липня 2015 року.

На думку суду, керівник апарату суду відповідно до своїх посадових обов'язків зобов'язаний був розібратися з цією ситуацією; роз'яснити архіваріусу, яка пропрацювала лише кілька місяців, які їй потрібно вчинити дії разом зі керівником апарату суду, допомогти скласти відповідні документи. Натомість він розпорядився винести речові докази з архіву, не вказавши, де їх зберігати, якщо головуючий суддя у відпустці.» Вказана ситуація є неприпустимою, і відображає негативну ситуацію в діяльності судової гілки влади, відсутність професіоналізму, чіткого розподілу обов'язків із визначенням відповідних повноважень.

З аналізу поданих апеляційних скарг зокрема прокурорами, можна бачити часте порушення суддями їхнього обов'язку визначати у постанові долю речових доказів. Таким чином, у даному випадку саме прокурор виступає особою, яка здійснює контроль за обігом наркотиків у судах. Отже, можна говорити про те, що виникає необхідність у вдосконаленні роботи, як апарату суду (відповідальних працівників), так і здійснення керівництва у даних справах. Тому, можна запропонувати звернути увагу на вдосконалення кадрової політики; прийняти відповідні Інструкції, як посадові, так і про порядок зберігання доказів, саме у справах про адміністративні правопорушення; проводити ґрунтовні перевірки з боку органів прокуратури у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ч.1 ст.44 КУпАП.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О. М.

ГАРМАШ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Студент 2 курсу 5 групи
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНОЇ ВІД НАРКОТИКІВ
ЩОДО ОТРИМАННЯ СВОЄЧАСНОГО, НЕОБХІДНОГО ТА
АДЕКВАТНОГО ЗНЕБОЛЕННЯ**

Я вважаю, що ставлення суспільства до хворих на наркоманію повинне докорінно змінитися. Для подолання стигматизації і дискримінації наркозалежних осіб, а також тих з них, що ВІЛ-інфіковані, держава проводить політику, спрямовану на підвищення рівня поінформованості населення про ці проблеми, встановлює відповідальність за порушення прав наркозалежних осіб і ВІЛ-інфікованих, особливо якщо такі порушення базуються на дискримінаційному ставленні до них.

Зокрема, в рамках реалізації такої політики забезпечується: розроблення та запровадження механізмів визначення характеру дискримінації за станом здоров'я і способів протидії їй; запровадження проведення інформаційно-роз'яснювальних семінарів і тренінгів для представників органів виконавчої влади, освіти, правоохоронних органів усіх рівнів, медичних та соціальних працівників для формування толерантного ставлення до наркозалежних осіб і осіб, що живуть з ВІЛ.

Організація проведення профілактичних заходів передбачає: розроблення та впровадження нових концептуальних підходів до профілактики наркоманії, спрямованих на формування в суспільстві сталого імунітету громадян до незаконного вживання наркотиків, готовності протистояти будь-яким пов'язаним з ними ризикам і загрозам; здійснення координації, організаційного та науково-методичного забезпечення профілактики наркоманії на загальнодержавному і регіональних рівнях; визначення науково

аргументованих критеріїв оцінки ефективності профілактичної роботи з урахуванням її об'єктів і зміни наркоситуації; впровадження комплексної профілактики наркоманії, яка включатиме інформаційно-пропагандистські, соціально-культурні та спортивно-оздоровчі заходи; формування у хворих на наркоманію стимулу та бажання позбутися наркозалежності та вироблення відповідних вольових якостей; відновлення діяльності громадських комісій у справах дітей та молоді, які опікуватимуться проблемами профілактики поведінкових розладів у дітей; забезпечення навчальних закладів за рахунок бюджетних коштів достатньою кількістю інформаційної та методичної літератури для проведення педагогічними працівниками профілактичної роботи з учнями та їх батьками; законодавче визначення повноважень і відповідальності органів виконавчої влади, до повноважень яких віднесено здійснення профілактики наркозалежності та запобігання незаконному вживанню наркотиків.

У суспільстві до останнього часу надавали перевагу силовим стереотипам розв'язання проблеми, пов'язаної з вживанням наркотиків, що негативно позначалося на правах хворих людей. Саме цим, зокрема, зумовлена наявність проблем, пов'язаних із забезпеченням доступу пацієнтів до наркотичних лікарських засобів, проявами в суспільстві стигматизації та дискримінації наркоспоживачів, особливо ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також тенденцією підміни протидії наркозлочинності боротьбою із споживачами наркотиків. За таких умов необхідно з нових позицій оцінити рівень загроз, спричинених незаконним обігом наркотиків, визначити адекватні сучасним викликам пріоритети державної політики щодо наркотиків.

Основним змістом профілактики наркозалежності є здійснення комплексних заходів, спрямованих на зниження рівня первинного вживання наркотиків, а отже, незаконного попиту на них, зменшення шкоди від вживання не за медичним призначенням наркотиків у сфері охорони здоров'я та життєдіяльності суспільства в цілому. Профілактика охоплює певні соціальні та

вікові групи населення і повинна включати різноманітні перманентні заходи – від запобігання вживанню наркотиків до зменшення спричинених ними негативних наслідків для особи і суспільства.

Профілактика вживання наркотиків дітьми і молоддю є пріоритетом соціальної політики держави, превенцією негативних проявів у поведінці неповнолітніх і повинна спрямовуватися також на запобігання зловживанню алкоголем, тютюном та іншими речовинами, зокрема комбінованому вживанню наркотиків, що знаходяться в законному та незаконному обігу.

З метою профілактики наркозалежності та запобігання зловживанню наркотиками держава забезпечує: Надання пріоритету профілактичній роботі у наркополітиці; покладення на суб'єктів наркополітики обов'язкової функції запобігання наркоманії та наркозлочинності; здійснення заходів з виконання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, статті 10 Конвенції про психотропні речовини 1971 року (заборона рекламування психотропних речовин серед населення) і статті 3 Конвенції ООН про протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 року (привселюдне підбурювання до вчинення незаконної діяльності з обігу наркотиків).

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О. М.

ГОВОРУШЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА⁸

студенка 2 курсу, 5 групи,
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
РЕАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ МЕДИЧНИХ, НАУКОВИХ ТА ІНШИХ
ПОТРЕБ УКРАЇНИ В НАРКОТИКАХ**

В Україні регулярно вживають наркотики 5 млн. наркозалежних. Офіційна статистика по наркоманії наводить цифру – 500 тис. наркоманів, проте, це ті, що добровільно встали на медичний облік. Від загального числа наркоманів в Україні за статистикою – 20% - це школярі. 60% - молодь у віці 16-30 років, 20% - люди більш старшого віку. Кожен п'ятий наркоман – це жінка! Приблизна тривалість життя наркоманів з моменту початку вживання наркотиків складає в середньому – 4-5 років! Стають наркоманами щорічно за статистикою – близько 150 тис. молодих людей, а медичні же установи можуть стаціонарно пролікувати за рік не більше 50 тис. чоловік. Тому проблема боротьби з чумою ХХ ст. займає найвищий шабель в політиці нашої країни.

Одним із найважливіших завдань, яке потрібно вирішити в Україні це – удосконалення реального оцінювання медичних, наукових та інших потреб України в наркотиках. З метою розв'язання цих проблем Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р схвалено СТРАТЕГІЮ державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року. У стратегії визначено, що пріоритетом державної політики щодо обігу наркотиків має стати забезпечення оптимального співвідношення між максимальним унеможливленням несанкціонованого допуску до них і водночас –

⁸Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

забезпеченням їх доступності, адекватної медичним, науковим та іншим потребам. Для розв'язання цих завдань необхідно:

1) вносити корективи в політику контролю за обігом підконтрольних засобів і речовин для усунення надмірних обмежень, які можуть негативно впливати на ефективність системи охорони здоров'я, щодо їх медичного використання;

2) розробити методичку реального оцінювання медичних, наукових та інших потреб України у наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах;

3) удосконалити систему регламентації обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у закладах охорони здоров'я, виробництва і реалізації операторами фармацевтичного ринку лікарських засобів, що містять підконтрольні засоби і речовини;

4) удосконалити процедури затвердження квот на виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з України наркотичних засобів і психотропних речовин.

Для забезпечення доступності комбінованих нарковмісних лікарських засобів для медичного застосування необхідно: 1) розробити, з урахуванням світового досвіду, та впровадити стандарти лікування захворювань, які потребують застосування наркотичних і психотропних лікарських засобів (НПЛЗ); 2) привести законодавчу базу, що впливає на доступність НПЛЗ для лікувальних і наукових цілей, у відповідність із вимогами Конституції України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною; 3) узгодити політику регулювання обігу НПЛЗ з чинними вимогами стосовно документообігу у сфері медичного та наукового застосування наркотичних лікарських засобів; 4) забезпечити належний контроль за виконанням органами виконавчої влади вимог чинного законодавства щодо медичного обігу НПЛЗ, долучивши до

цього представників громадськості, незалежних експертів, спеціалістів фахових медичних об'єднань; 5) організувати постійний моніторинг ефективності застосування НПЛЗ через розроблення та впровадження єдиних шкал оцінки болю для всіх лікувальних закладів, забезпечити перегляд максимальних доз призначення НПЛЗ на підставі наказів і рекомендацій МОЗ; Держава повинна сприяти проведенню наукових досліджень для досягнення більшого ефекту від використання в медичних цілях комбінованих нарковмісних лікарських засобів. Підлягає дальшому вивченню доцільність використання НПЛЗ під час лікування неонкологічного хронічного больового синдрому, невропатичного та інших видів болю, поєднання НПЛЗ з іншими лікарськими засобами.

Для зручності пацієнтів, а також враховуючи небезпеку, зумовлену поширенням ВІЛ/СНІДу, для контролю за іншими небезпечними інфекціями, що передаються ін'єкційним шляхом, необхідно налагодити виробництво вітчизняних неін'єкційних форм і нових ефективних способів введення НПЛЗ (транскутально, селективно епідурально, сублінгвально та ін.). Для цього необхідно: 1) забезпечити доступність НПЛЗ для наукових цілей, формуючи необхідне законодавче підґрунтя; 2) визначати провідні наукові установи та пріоритетні напрями використання НПЛЗ для наукових цілей; сприяти науковій діяльності щодо розробки нових форм і способів введення НПЛЗ; 3) забезпечити вивчення побічних ефектів комбінованих нарковмісних лікарських засобів і способів їх мінімізації; 4) забезпечити широкий науковий пошук нових сучасних високоефективних антидотів до НПЛЗ на випадок розвитку медикаментозної залежності.

Отже, можна зробити висновок, що розвиток законодавчого удосконалення реального оцінювання медичних, наукових та інших потреб України в наркотиках знаходиться на ранньому етапі. Поки що закони перебувають у формі законопроектів, хоча є помітні зрушення. Наприклад 28.08.2013 була схвалена Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Кабінетом Міністрів України. В ній визначаються вектор розвитку державної політики у сфері обігу наркотичних засобів у медичних та наукових закладах.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук Олександр Михайлович

ДЖУНКІВСЬКИЙ КИРИЛО ВІКТОРОВИЧ

Студент 2 курсу 5 групи
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ХВОРИХ НА НАРКОМАНІЮ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Ставлення суспільства до хворих на наркоманію повинне докорінно змінитися. Для подолання стигматизації і дискримінації наркозалежних осіб, держава проводить політику, спрямовану на підвищення рівня поінформованості населення про ці проблеми, встановлює відповідальність за порушення прав наркозалежних осіб, особливо якщо такі порушення базуються на дискримінаційному ставленні до них. Відповідно зі ст. 3 Конституції України права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 49 Основного Закону вказує, що кожен громадянин має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування:

а) при отриманні медичної допомоги, люди з наркотичною залежністю часто стикаються з дискримінацією, відмовою в наданні медичної допомоги, зневажливим і принижуючим ставленням;

б) у таких установах як ізолятори тимчасового тримання, слідчі ізолятори та виправні колонії замісна терапія не надається, незважаючи на те, що

наркозалежних, в тому числі і пацієнтів замісної підтримувальної терапії, часто беруть під варту ;

в) незаконне затримання наркозалежних пацієнтів програм замісної підтримувальної терапії, у т. ч. безпосередньо на території лікувально-профілактичних закладів, обшук та перевірка їх без необхідних на те підстав;

г) затримання міліцією споживачів наркотиків, які отримують в лікарні метадон, хто водить автотранспортні засоби, і накладають адміністративні стягнення за водіння в стані наркотичного сп'яніння;

д) отримана співробітниками міліції медична інформація про клієнтів заміненої підтримувальної терапії дає їм додаткову можливість і важелі тиску на споживачів наркотиків, змушуючи їх зізнаватися у скоєнні злочинів.

Отже, підвищена увага повинна приділятися питанням захисту прав людини і поваги до гідності пацієнтів, формуванню неупередженого ставлення до хворих, оскільки тільки за умови подолання стигматизації та дискримінації можна досягти значного підвищення ефективності лікування та забезпечити захист прав осіб хворих на наркоманію.

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.М. Шевчук

КІБАЛЬНИК СТАНІСЛАВ ОЛЕГОВИЧ⁹

Студент 5 курсу 5 групи
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАРКОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ**

Загальновідомо, що наркоманія є складною проблемою сучасного суспільства, що має соціальний, економічний, правовий, медичний та інші аспекти. Останніми роками в Україні спостерігається поширення незаконного обігу наркотиків та пов'язаних з цим злочинів. Це, своєю чергою, ставить нові питання для юридичної науки та правоохоронних органів щодо вдосконалення існуючих та створення нових шляхів боротьби з нею. Таким чином, ефективну протидію незаконному обігу наркотичних засобів може забезпечити лише комплексний підхід, в якому має бути поєднано вирішення двох головних проблем: з одного боку – забезпечення належного рівня законодавчого регулювання обігу наркотичних засобів, а з другого – створення ефективної системи протидії розповсюдження наркоманії.

Наявність заморських департаментів та спільнот у Карибському басейні, а також територіальна близькість до африканського континенту роблять Францію однією з основних держав Європи, по яких пролягають транзитні шляхи наркотиків. Внутрішній французький ринок їх збуту також потужний, особливо похідних каннабісу та хімічних наркотиків класу екстазі. Боротьба з поширенням наркоторгівлі та наркоманії розглядається у Франції як один з основних напрямів державної політики. Взагалі, як Україну, так і Францію можна віднести до держав з поміркованою політикою в сфері наркоконтролю.

⁹Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

За тяжкі злочини у цій сфері французьке кримінальне законодавство передбачає великі терміни позбавлення волі, але одночасно з цим за правопорушення, що не становлять великої суспільної небезпеки, передбачаються покарання, не пов'язані з позбавленням волі. В той же час, особи, які страждають на наркоманію та вчинили злочин, у Франції можуть бути спрямовані у судовому порядку на примусове лікування.

Що ж стосується відмінностей правового регулювання боротьби з наркотиками в Україні та Франції, найбільш помітною, мабуть, є кримінальна відповідальність у Франції за вживання наркотиків. Воно карається у країні позбавленням волі на строк від двох місяців до року або великим штрафом. Оскільки поняття «зберігання для особистого вживання» у французькому законодавстві нема, то наявність в особи будь-якої кількості заборонених наркотичних речовин розглядається як доказ або вживання наркотиків, або їх збуту. Крім того, органи влади можуть закривати на строк до 3 місяців різноманітні установи та заклади, де було вчинено злочин, пов'язаний із вживанням чи продажем наркотиків. У якості ж додаткового дисциплінарно-профілактичного заходу з метою зниження поширення каннабіноїдів на особу, викриту у вживанні, покладається обов'язок прослухати дводенний теоретичний курс, присвячений шкоді вживання наркотиків, за який ця особа має сплатити з власних коштів. В Україні ж за вживання наркотиків без схиляння інших осіб до цього відповідальність не встановлено.

Новий напрям політики Французької Республіки у даній галузі – суттєва зміна ставлення до осіб, які страждають на наркоманію. Вживаються заходи, спрямовані на подолання негативного уявлення про наркоманів у суспільстві. У межах державних інститутів проводиться психологічна робота з хворими та їх сім'ями, велику увагу при цьому приділяють заходам щодо соціальної реабілітації. Даний напрям отримує фінансову підтримку з боку держави та закріплюється законодавством про охорону здоров'я і соціальним законодавством. Так, уряд Франції щорічно надає близько 15 млн одноразових

шприців, а також забезпечує доступ до замісної терапії 130 тисячам хворих на героїнову залежність. У країні функціонує 500 амбулаторних лікувальних центрів, 41 стаціонарний, а також 16 спеціалізованих центрів у тюремній системі.

Також у Франції діють 130 реабілітаційні центри та 4 терапевтичні спільноти, які займаються психологічною підтримкою наркозалежних та допомогою у їх реінтеграції до суспільства. Крім того, серед органів контролю за незаконним обігом наркотиків у Французькій Республіці функціонує така структура як Міжвідомча група з боротьби з наркотиками та наркозалежністю (MILDT). Вона безпосередньо підпорядкована прем'єр-міністру та координує роботу міністерських департаментів. Її завданнями є організація та координація державних заходів з моніторингу наркообігу, дослідження та запобігання наркоманії, а також лікування наркозалежних та повернення їх до здорового життя .

Таким чином, можна виокремити наступні особливості системи боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Франції, які варто було б запозичити українському законодавству: 1) надання державним органам права закривати на необхідний для проведення розслідування час (строком до кількох місяців) заклад, де було вчинено злочин щодо незаконного обігу наркотиків; 2) поглиблення та активізація державної політики щодо надання наркозалежним медичної та психологічної допомоги, а також забезпечення необхідного для цього фінансування; 3) створення спеціального центрального органу виконавчої влади, аналогічного MILDT.

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.М. Шевчук

КОСОГОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ¹⁰

Студент 5 курсу 5 групи
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Пацієнти з хворобами, які загрожують життю, потребують лікування, спрямованого на одужання, але вони також потребують паліативної допомоги – допомоги, спрямованої на знеболення та покращення якості життя, яке погіршується такими симптомами, як задишка, тривожні стани та депресія.

Кожного року майже півмільйону осіб в Україні можуть потребувати послуг паліативної допомоги для полегшення симптомів хвороб, що загрожують життю. До них належать хвороби системи кровообігу, у тому числі хронічні хвороби серця (майже 489 000 смертей на рік), рак (100 000), респіраторні хвороби (28 000), туберкульоз (10 000), неврологічні розлади, у тому числі хвороба Альцгеймера (6 500) та ВІЛ/СНІД (близько 2 500).

Як зазначив спеціальний доповідач ООН з питань охорони здоров'я, що «пацієнти страждають від важкого і помірного болю, там де паліативна допомога по суті відсутня, і вони воліли б померти, ніж продовжувати жити з сильними болями, які не підлягають лікуванню» [1]. На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей [2].

¹⁰Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

Таким чином, паліативна допомога – це комплекс медичних, соціальних, психологічних і духовних заходів, спрямованих на поліпшення якості життя людей, що є невиліковно хворими або життєвий прогноз яких є песимістичним, а також членів їхніх сімей. Вона надається закладами охорони здоров'я за умови наявності сертифіката державної акредитації закладу охорони здоров'я, ліцензій Міністерства охорони здоров'я на право провадження господарської діяльності: з медичної практики; з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [3].

Засади, на яких базується паліативна допомога: 1) позбавити болю та інших симптомів недуги; 2) усунути або зменшити розлади життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, а також сприяти утвердженню у хворого життєствердної позиції й адекватного ставлення до смерті; 3) неможливість прискорити або відтермінувати смерть; 4) надавати інтегровану медичну, психологічну, соціальну та духовну допомогу пацієнту та членам його сім'ї як в умовах спеціалізованого медико-соціального закладу – хоспісу, так і вдома; 5) якомога довше підтримувати повноцінне активне життя пацієнтів; 6) навчити членів сім'ї пацієнта правилам полегшення страждань хворого та надавати їм допомогу після смерті пацієнта, полегшуючи страждання, пов'язані з втратою близької людини; 7) використовувати мультидисциплінарний підхід для задоволення потреб пацієнтів та їхніх родичів; 8) поліпшувати якість життя, а також, за можливості, позитивно впливати на перебіг захворювання; 9) якомога раніше використовувати цей вид допомоги в поєднанні з такими видами лікування, що сприяють подовженню життя пацієнтів, як хіміотерапія, радіаційна терапія, антиретровірусна терапія, дослідження, що сприяють кращому розумінню і подоланню клінічних наслідків страждань. Фахівці системи охорони здоров'я стурбовані звиканням пацієнта до опіоїдів або залежності від них і, отже, не призначають опіоїдів у належній кількості для цілей паліативної допомоги. Проте, дослідження показали, що призначення опіоїдів для полегшення болю не призводить до залежності від них [4].

Багато основних лікарських засобів, що визначені ВООЗ, є контрольованими лікарськими засобами відповідно до міжнародних конвенцій щодо контролю за наркотиками, в тому числі Єдиної Конвенції про наркотичні засоби (1961) в редакції Протоколу 1972 р., Конвенції про психотропні речовини (1971) і Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (1988).

Ці препарати перебувають під контролем через їх властивості до звикання та ймовірності зловживання ними. Основною проблемою є, власне, дуже низький рівень впливу громадського контролю за дотриманням прав людини під час паліативної допомоги. Дуже необхідним є також підвищення якості надання допомоги. Забезпечення прозорості та контрольованості в паліативній і хоспісній допомозі можна створити через залучення громадськості задіявши соціальну адвокацію.

Сам термін почав використовуватися в 90-х роках минулого століття в соціальній роботі, але є доцільним і в даному випадку, тому що може бути акцентований на контроль соціально-медичного обслуговування осіб з категорії соціально незахищених. Підхід, що базується на правах людини, має важливе значення для ефективного стратегічного планування, судових розглядів та адвокації. Він ефективний у зміцненні як прав людини, так і цілей громадського здоров'я, особливо в питаннях охорони здоров'я, які дуже стигматизовані. Підхід, що базується на правах людини, сприяє досягненню цим праволюдних зобов'язань [3]. Соціальна адвокація (social advocacy) – специфічний вид громадської діяльності, що покликаний виявляти та перевіряти допущені порушення прав, свобод та соціальних стандартів гарантованих державою особам (групам осіб) що опинились в складних життєвих обставинах [3].

Соціальна адвокація виконує головні функції: 1. громадського контролю над діяльністю державних органів в сфері соціального забезпечення населення;

2. взаємодії між представниками контролюючих органів, засобів масової інформації, соціальними службами, їх клієнтами спрямованих на захист їх прав, свобод та соціальних стандартів; 3. представництво та відстоювання інтересів особи(групи осіб), що не можуть здійснювати свій захист чи представництво особисто; 4. розв'язання конфліктних ситуацій, спорів та проблем між державними органами та клієнтами служб соціального захисту населення.

Соціальну адвокацію здійснюють громадяни, які обізнані з системою соціального забезпечення або є представниками тих осіб, що перебувають або обслуговуються соціальними службами, установами, організаціями тощо. Соціальна адвокація має основні напрями діяльності: а) консультації клієнтів щодо їх права на соціальне забезпечення та обслуговування; б) надання допомоги клієнтам будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту їх інтересів в сфері соціального забезпечення та суспільного життя; в) надання клієнтам соціальних служб, установ, організацій допомоги щодо захисту їх прав в державних та адміністративних органах, судах тощо. Соціальна адвокація здійснюється на безоплатній основі і на засадах захисту інтересів соціально незахищених категорій населення.

Таким чином, визначення ролі громадськості у сфері соціального захисту та паліативної та хоспісної допомоги, дозволить сформувати свідоме суспільство, яке зможе контролювати процес соціально-медичного обслуговування та забезпечить прозорість у використанні фінансово-матеріальних ресурсів і дотриманні прав та свобод громадян, що опинились в складних життєвих обставинах.

Список використаних джерел: **1.** Генеральна Асамблея ООН. Доповідь Спеціального доповідача з питань охорони здоров'я, А/65/255 (6 серпня 2010 р **2.** Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.86; **3.** Про організацію

паліативної допомоги в Україні: наказ МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41 //Офіц. вісник України. – 2013. – № 13. – Ст. 77. **4.** Підходи до розвитку, що базуються на правах людини: концепції, докази і політики. Робочий документ Світового банку щодо дослідження політик (січень 2012 р.). // [Електрон. ресурс]Режимдоступу:<tp://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-5938>.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

КОВАЛЕНКО АНЖЕЛА ВІКТОРІВНА¹¹

студенка 2 курсу, 5 групи,
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗЦІЇ ЛІКУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УСТАНОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Мабуть, не має у світі жодної дорослої людини, яка б не чула слово «наркотики» та не мала б уявлення, що це таке. Проблема наркотичної залежності є дуже актуальною у наш час, адже перші наркомани були виявлені ще в 1930-тих роках. З тих пір кількість наркозалежних з кожним роком стає все більшою. Ця епідемія безперервно поширюється на території усього світу. Кожен день науковці з різних куточків планети намагаються створити нові засоби для лікування наркотично залежних людей. І науковці та лікарі України не є винятком. Кожного дня наша держава працює над розробкою нових форм і методів діяльності з боротьби проти розповсюдження, вживання та продажу наркотичних засобів та прекурсорів.

¹¹Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

Але, на жаль, за статистикою, кількість наркоманів не стає меншою. І навіть у закладах пенітенціарної служби знаходяться особи з наркотичною залежністю. У зв'язку з цим, держава не залишає ці державні органи осторонь і вживає певних заходів з профілактики наркотичної залежності навіть там. Кабінетом Міністрів України було видане Розпорядження від 28.08.2013 року №735-р Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року. В цій стратегії говориться і про організацію лікування наркозалежних осіб в установах пенітенціарної служби. Зміна стратегічних пріоритетів лікування наркозалежних осіб в установах пенітенціарної системи передбачає:

удосконалення механізмів тестування та оцінки стану здоров'я засуджених в установах пенітенціарної системи, зокрема з виявленням осіб, хворих на наркоманію;

забезпечення доступності всіх видів послуг з лікування наркозалежності, виконання психосоціальних і фармакологічних програм (зокрема, детоксикації) в установах пенітенціарної системи, супроводження і контролю цього процесу;

належне облаштування дільниць слідчих ізоляторів для надання медичного обслуговування наркозалежним особам;

розроблення і виконання програм запобігання поверненню осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до зловживання наркотиками та можливим рецидивам кримінальної поведінки.

Незважаючи на профілактичні заходи, які проводяться практично всіма структурними підрозділами пенітенціарних закладів з метою подолання психологічної залежності від наркотиків, значна частина засуджених не пропустить можливості вжити наркотичні засоби.

Реакцією на цей нездоровий попит є спроби окремих осіб передати наркотики до колоній та слідчих ізоляторів.

Але професіоналізм співробітників стоїть на перепоні цих протиправних намагань. Тому можна сказати, що вдосконалення шляхів і методів лікування наркозалежних є вкрай необхідним аспектом нормальної роботи закладів пенітенціарної служби. Адже наркотики це та річ, яка є дуже складною у лікуванні і якщо її вчасно не ліквідувати, то можна зазнати великих проблем, втрат та збитків, як матеріальних, так і моральних. І саме шляхи удосконалення лікування можуть бути дуже різними. Починаючи з певних психологічних тренінгів, які б змінювали підсвідоме ставлення ув'язнених до наркотиків та інших наркотичних речовин, закінчуючи заходами фізичного примусу.

Це може мати в певній мірі аморальний вигляд, але бути дієвим способом для лікування наркотичної залежності. І нажаль у наш час працівники пенітенціарних закладів не досить добре або й зовсім не ознайомлені із заходами спрямованими на лікування хворих.

Список використаних джерел: **1.** Розпорядження від 28.08.2013 року №735-р Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130735.html ; **2.** Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения. / под ред. Кононца А.С. и Бобрика А.В. – М.: Акварель, 2011. – 120 с.; **3.** «Пенітенціарна система України – шляхом перетворень» Калашник Н. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3571> ; **4.** Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України: Спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: Офіційне видання. – К., 2013. – 88 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

КАШУБА РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ¹²

студент 5 курс, 5 група,
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАРКОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ГРУЗИНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Наркоманія є складною проблемою сучасного суспільства, що має соціальний, економічний, правовий, медичний та інші аспекти. Нелегальний обіг наркотиків завжди вважався серйозною соціальною проблемою не тільки для України, але й практично для всіх країн світу. Наразі цей вид злочинної діяльності став швидко розвиватися та набувати більш досконалих, витончених форм. Давно не є таємницею, що торгівля наркотиками приносить величезні надприбутки, які щороку становлять близько 400 млрд доларів США [1].

Республіка Грузія пережила швидкі економічні, політичні та соціальні зміни, починаючи з набуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році масштаб незаконного ринку наркотиків виріс, вживання наркотиків стало більш поширеним. Ряд чинників сприяють незаконній торгівлі наркотиками у Грузії, два з яких наступні: - Республіка Грузія і Південний Кавказ є природним коридором торгівлі з Азії в Європу для різних товарів, у тому числі лікарських засобів; - два невирішених міжетнічні конфлікти обмежують здатність Грузії контролювати свою територію; На міжнародному рівні політику в галузі боротьби з наркотиками на сьогодні визначають конвенції ООН, що стосуються контролю за наркотиками: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р. (з поправками, внесеними відповідно до Протоколу 1972 р.), Конвенція ООН про

¹²Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

психотропні речовини 1971 р., Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р., інші документи ООН, угоди між державами про співробітництво у зазначеній галузі.

Грузія ще на початку 90-х років минулого століття, вбачаючи зростаючу необхідність у протидії наркоманії на своїй території, здійснила ратифікацію зазначених вище конвенцій та міжнародних угод. За чинним Кримінальним кодексом Грузії відповідальність передбачена як за незаконне виробництво і поширення наркотиків, так і за їхнє вживання (крім тих випадків, коли нарковмісні речовини призначаються за рецептом). Згідно зі статтею 273 КК, наркоман може бути покараний штрафом, громадськими роботами або позбавленням волі. Покарання у вигляді позбавлення волі передбачено і за ухилення від примусового лікування наркозалежності[2].

У Грузії ведеться безкомпромісна боротьба зі злочинністю у сфері обігу наркотичних засобів. Нарощуються зусилля щодо удосконалення способів ефективної боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також з розробки нових методів лікування наркоманії. Удосконалюється національна нормативно-правова база регулювання боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, поширенням наркоманії та наркотизму, вживаються відповідні заходи у напрямку досягнення відповідності міжнародним стандартам, більш інтенсивного характеру набуває участь Грузії у міжнародних ініціативах з боротьби з наркотиками. Активно діють і недержавні організації, діяльність яких спрямована на протидію обігу та вживанню наркотиків.

Метою багатьох із них є створення та підтримка молодіжного антинаркотичного руху та формуванні негативного ставлення молоді до вживання наркотиків задля її зацікавленості у формуванні здорового способу життя. Їх діяльність, як правило, провадиться, у тісній взаємодії з державними органами, в основному з МОЗ, Поліції та Міністерством праці, охорони здоров'я та соціального захисту. Варто зазначити, що з 2005 року у Грузинській

Республіці було забезпечено програму метадонового лікування наркоманії. Наркозалежні, які добровільно встали на облік, отримували у наркологічних центрах мікстуру зі вмістом невеликої дози наркотиків. Це мало на меті запобігти погіршенню соціально-економічній ситуації наркозалежних, адже через досить високу вартість наркотиків чимало людей, які їх вживають, витрачають на них усі свої гроші. Другим завданням цієї програми було полегшити та прискорити процес лікування від наркозалежності, особливо осіб, які вживають наркотики ін'єкційним способом [3].

На підставі дослідження законодавчих актів Грузинської Республіки щодо наркоконтролю, можна запропонувати декілька новацій, які могли б удосконалити законодавство України з цих питань: 1) запровадження на державному рівні Національної стратегії щодо протидії незаконному наркообігу; 2) створення навчальних програм для забезпечення інституційних механізмів вчителів та соціальних працівників освіти у профілактиці підліткової наркоманії; 3) ведення механізму збору інформації про пов'язаних з наркотиками смертності для оцінки масштабів наркотичної проблеми у країні; 4) створення координаційного центру по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин.

Список використаних джерел: **1.** Сайт Організації Об'єднаних Націй. Статистика ООН / [Електрон. ресурс]. — Режим доступу : <http://www.un.org/en/index.html>; **2.** Сайт Поліції Грузинської Республіки. // [Електрон.ресурс] Режим доступу: <http://police.ge>; **3.** Drug situation in Georgia 2014 [Електрон. ресурс] // Режим доступу: <http://police.ge/files/narkopolitika/E-Final%202014.pdf>

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

МАРТЮК КАМІЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА¹³

студенка 2 курсу, 5 групи,
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**НАПРЯМИ ПРАВОВОГО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ
НАРКОЗАЛЕЖНИМ ОСОБАМ, ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН ТА ІНШИМ
ЗАЛЕЖНИМ ОСОБАМ**

Наркоманія є однією із глобальних проблем світу. В останні роки вона набирає стрімкого поширення серед населення. Найбільшу групу ризику становлять молоді люди, в тому числі діти у віці від 12 років. За статистикою ООН з семи мільярдів населення Землі близько двохсот мільйонів жителів вживають наркотики. Проте, незважаючи на масштаби поширення даної проблеми, рівень контролю виробництва та обороту наркотиків залишається низьким. Традиційно в Україну з території Західної Європи імпортуються амфетамін, метамфетамін, екстазі та ЛСД, з Румунії, Молдови та Болгарії – ефедрин та наркомісткі лікарські препарати, з Андського трикутника – кокаїн, з Афганістану – героїн. Українські порти використовувалися турецькими наркоугрупованнями, як частина «балканського маршруту» для транзитного транспортування наркотиків. Також, у країні в значній кількості вирощується опіумний мак та конопля. Враховуючи вищесказане, не варто дивуватися, що ще станом на кінець 2013 року за офіційною статистикою в Україні на обліку перебувало близько 92.5 тисяч споживачів наркотиків, а серед них – майже 540 неповнолітніх. Реальні ж цифри набагато більші.

¹³Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

Саме через вказані обставини проблема медичного обслуговування та реабілітації наркозалежних та членів їх сімей та інших осіб є вкрай актуальною і перед державою стоїть нагальна потреба в удосконаленні одного з напрямків її наркополітики – подолання наркоманії як небезпечного соціального явища. Варто відзначити, що значним кроком для України стало видання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» від 28 серпня 2013 року.

Відповідно до цього нормативно-правового акту основними суб'єктами формування й реалізації наркополітики з питань реабілітації наркозалежних та їх сімей є: МОЗ - у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських наркотичних засобів; надання медичної допомоги щодо їх застосування; лікування, профілактики та реабілітації наркозалежних осіб; МОН, Мінсоцполітики та інші центральні органи виконавчої влади - у сфері організаційно-практичного забезпечення профілактики та реабілітації наркозалежних осіб; заклади охорони здоров'я, реабілітаційні центри незалежно від форми власності - з питань профілактики, лікування, реабілітації наркозалежних осіб, ефективного застосування знеболюючих засобів при хронічних патологічних станах.

У даному Положенні також зазначається, що всім переліченим суб'єктам слід використовувати нові підходи, а саме: комплексного, інтегрованого застосування всіх компонентів лікувальної системи, їх взаємодії з опорою на доказово обґрунтовану методику, забезпечення доступності медичного обслуговування, розширення можливостей лікування, альтернативного покаранню.

З питань лікування та реабілітації доцільно передбачити: створення цілісної, доступної, ефективної, науково обґрунтованої, підзвітної системи лікування та реабілітації; створення умов та надання гарантій своєчасного

отримання медичного обслуговування хворих на наркоманію; впровадження новітніх методик скоординованого біопсихосоціального підходу та фармакологічного лікування; забезпечення медичного обслуговування з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта; застосування багатопрофільного підходу до розв'язання специфічних проблем наркозалежності вагітних жінок і надання їм необхідної допологової допомоги; сприяння наданню необхідного медичного обслуговування та реабілітаційної допомоги наркозалежним особам, членам їх родин та іншим залежним особам, а також організації діяльності центрів соціальної реінтеграції наркозалежних осіб, насамперед молоді; проведення тривалого курсу добровільних лікування і реабілітації замість покарання у вигляді позбавлення волі; організацію програм професійної підготовки у вищих навчальних закладах фахівців, залучених до профілактики наркоманії та лікування залежності; проведення клінічного моніторингу та контролю якості лікування на всіх рівнях надання наркологічної допомоги, перегляд строків диспансерного спостереження; забезпечення спеціалізованого інтегрованого медичного обслуговування наркоспоживачів, які хворіють на туберкульоз, СНІД та мають інші супутні захворювання, зокрема психічні та ін.

Положенням також передбачено, що удосконалення політики надання реабілітаційних послуг має передбачати: збільшення обсягу державного фінансування для надання реабілітаційних послуг наркозалежним особам; розроблення та запровадження механізмів державного контролю за діяльністю наркологічних реабілітаційних центрів усіх форм власності; здійснення реабілітаційних заходів для формування у наркозалежної особи мотивації до поетапного звільнення від наркотичної залежності, відновлення навичок соціальної адаптації; формування єдиної взаємозв'язаної лікувально-реабілітаційної системи; підвищення рівня соціального обслуговування осіб, що проходять реабілітацію, надання їм соціально-медичних, соціально-економічних і юридичних послуг та послуг з працевлаштування, сприяння їх адаптації в новому соціальному середовищі; організацію відповідної підготовки

практичних психологів та соціальних педагогів, працівників пенітенціарної системи для проведення тренінгової та психотерапевтичної роботи з групами підвищеного ризику наркоживання та ін.

Для реалізації всіх вищевказаних положень насамперед необхідно створити досконалу нормативну базу, яка б регулювала діяльність системи реабілітаційних центрів, яка в свою чергу також потребує реформування та посилення державного контролю, та їх працівників. Практика свідчить, що в цих центрах має місце підпільна реалізація наркотичних засобів.

Для подолання цієї проблеми необхідно створити ряд положень, які б посилювали контроль за обігом препаратів у даних установах та діяльністю персоналу, оскільки взагалі можна поставити під сумнів ефективність їх діяльності адже замість лікування хворі отримують нові “دوزи”. Важливим моментом у процесі реабілітації наркозалежних та членів їх сімей також є ставлення оточуючих та суспільства в цілому до них. Вони доволі часто зустрічаються з дискримінацією та стигматизацією (презирливим ставлення оточення до наркозалежної особи, внаслідок чого вона відчуває себе неповноцінною особистістю).

Для подолання цих явищ державі слід підвищувати рівень поінформованості населення про такі проблеми, встановити відповідальність за порушення прав наркозалежних. Особливо це має стосуватися працівників органів виконавчої влади, правоохоронних органів, освіти, медичних та соціальних працівників, адже вони перебувають у безпосередньому контакті з даними категоріями осіб і мають неабиякий вплив на їх свідомість і повинні стати тими людьми, що допоможуть їм подолати їх проблеми та повернутися до нормального життя.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О. М..

ПОЛЯНЧУК ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ

Студент 2 курсу 5 групи
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ПОДОЛАННЯ СТИГМАТИЗАЦІЇ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ
НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ**

Проблема незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів сьогодні вийшла за межі окремо взятих країн і перетворилась в загальносвітову проблему. За нормами міжнародного права держави зобов'язані вживати заходів для скорочення пропозиції та попиту на контрольовані речовини. При цьому вони повинні забезпечити, щоб ці зусилля гармонійно поєднувалися із зобов'язаннями щодо забезпечення наявності достатньої кількості контрольованих речовин для медичних цілей, і щоб такі заходи поєднувалися із зобов'язаннями держав в галузі прав людини.

У Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, як позитивний момент, міститься визначення поняття стигматизація – презирливе ставлення оточення до наркозалежної особи, внаслідок чого вона відчуває себе неповноцінною особистістю. Держава повинна гарантувати проведення політики, спрямованої на подолання стигматизації та дискримінації наркозалежних осіб, встановити відповідальність за порушення їх прав. Для реалізації цього необхідне розроблення та запровадження механізмів встановлення стигматизації або дискримінації відносно наркозалежних та способів протидії, а також проведення інформаційної роботи щодо формування толерантного ставлення до наркозалежних.

Права наркозалежних повинні бути врегульовані в національному законодавстві. Ратифікувавши міжнародні документи щодо наркотичні речовини Україна прийняла на себе обов'язок щодо ставлення до

наркозалежних. Досі проблемним є визначення поняття "особа, хвора на наркоманію", статус такої особи; органи, повноваження і механізми встановлення такого діагнозу, його наслідки; порядок направлення осіб на добровільне та примусове лікування, вплив держави на зменшення обігу наркотичних засобів; проблеми ресоціалізації осіб (соціального оновлення особистості, засвоєння нею повторно або вперше позитивних, з погляду суспільства, соціальних норм і цінностей, взірців поведінки), хворих на наркоманію, і можливості держави у здійсненні соціальної реабілітації та ресоціалізації таких осіб.

Держава задекларувала гарантію лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію. Для дотримання цих процесів необхідне розроблення та запровадження механізмів державного контролю за доступністю та ефективністю лікування, у тому числі і в установах пенітенціарної системи, за діяльністю реабілітаційних центрів. Законодавче закріпити відповідальності за відмову у наданні соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних послуг, працевлаштування.

Таким чином, виходячи з наведеного, можна прийти до наступного висновку: 1. Державою повинна бути прийнята стратегія щодо підтримки наркозалежних осіб. 2. Необхідно удосконалити законодавчу базу в сфері встановлення, гарантування та реалізації прав наркозалежних. 3. Впровадження заходів щодо зниження стигматизації та дискримінації, підвищення толерантності населення. 4. Розробка заходів з формування культури права для надавачів та користувачів послуг з лікування та реабілітації. 5. Розробка концепції послуг з лікування та реабілітації, надання соціальної допомоги, послуг у трудовій сфері.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

САМОЙЛОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА¹⁴

Студентка 5 курсу, 6 групи
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ НАРКОКОНТРОЛЮ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Сьогодні наркоманія та наркозлочинність стають все більш загрозливим викликом існуванню сучасної цивілізації. Наркоманія в Україні — це загроза національній безпеці. В Україні діє Закон « Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». В ст.1 даного закону зазначено, що наркотичні засоби - це речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Також в Україні існує Постанова КМУ від 6 травня 2000 р. N 770 « Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Органом ліцензування, який наділений правом видачі ліцензій є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками — центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 р. Постановою Кабінету Міністрів № 442. Наркоманія в Україні відображається для суспільства статистикою. Цифри такі: сто тисяч наркоманів перебувають на обліку. Наркоманію в Україні точно не обліковано: кількість неврахованих наркоманів не знає ніхто. Приблизно 1,5 або 2 мільйони, а мешкає в Україні близько 46 мільйонів українців.

Наркоманія в Україні збільшується на 8% за рік — тенденція, одна з найвищих у світі. 70% наркоманів — молодь до 25 років. З 1 липня 2001 року

¹⁴Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

на всій території Португалії діє закон про декриміналізацію всіх видів наркотичних засобів, включаючи кокаїн і героїн.

Згідно з новим законодавством, відбулася «декриміналізація», а не «легалізація» наркотичних засобів. Таким чином, за законом зберігання наркотиків з метою особистого вживання і саме вживання наркотиків і раніше заборонені, але порушення цих заборон вважаються виключно адміністративними та виведені зі сфери кримінального права. Контрабанда наркотиків продовжує вважатися кримінальним злочином. П'ятьма роками пізніше, число смертей від передозування знизилося з 400 до 290 смертей на рік.

Число наркоманів, що заразилися СНІД'ом через брудні голки, які вони використовували для ін'єкцій героїну, кокаїну і інших нелегальних речовин, впало в три з половиною рази: з 1400 у 2000 році до 400 в 2006. «Декриміналізація» стосується придбання, зберігання і вживання всіх видів наркотичних засобів в особистих цілях (тобто, відповідно до закону, середнього індивідуального кількості, достатнього для вживання однією людиною протягом 10 днів).

Теоретично, порушники можуть бути оштрафовані на суму від 25 євро до мінімального розміру оплати праці. У 18 адміністративних округах країни створені комісії, що складаються з соц працівника, психолога і адвоката. Вони вирішують долю правопорушника. У Португалії, лікування застосовується як альтернатива по відношенню до реального виконання покарання. Різниця між типами наркотичних речовин не проводиться. Один грам героїну, два грами кокаїну, 25 грамів марихуани чи п'ять грамів гашишу – приблизно таку кількість кожен може безпечно зберігати і навіть переносити в кишенях вулицями Лісабона без остраху репресій.

Після проведення декриміналізації в Португалії майже для кожного наркотику коефіцієнти поширеності - тобто відсоток дорослих громадян, що

вживали за роки свого життя той чи інший наркотик, - виявилися набагато нижче, ніж в масштабах всієї Європи. Так кількість захворювань ВІЧ серед наркоманів (в рік) знизилась з 1000 (2001 рік) до 56 (2012 рік) , смерть від наркотиків (людина) від 80 за 2001 рік до 16 за 2012 рік, кількість кримінальних справ знизилася від 14000 за 2001 рік до 6000 за 2012 рік.

На мою думку, Україні потрібно, для зменшення кількості споживачів наркотиків, зменшення кількості злочинів з вживання, зберігання, перевезення та збут наркотиків а також латентної злочинності в цій сфері потрібно наслідувати приклад Португалії та декриміналізувати вживання наркотиків - тобто карати за вживання адміністративними заходами, а кримінальну відповідальність залишити тільки за збут. Це буде кроком до охорони здоров'я, і це допоможе скоротити притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто приймає наркотики. За ці роки, починаючи з прийняття закону «Про декриміналізацію» в Португалії не виправдався жоден з похмурих прогнозів. Португалія не стала країною наркотуризму. Приблизно на тому ж рівні залишилося вживання наркотиків.

Не виросло число наркоманів, а кількість, що споживають героїн, впало більше ніж у два рази. Так, Україні потрібно започаткувати практику Португалії в сфері заміни покарання наркоманів на лікування. Замість того, щоб відправитися в тюремну камеру, наркомани повинні йти в лікувальні центри, де вони вчаться контролювати свою пристрасть до наркотиків або навіть намагаються повністю вилікувати залежність. Так, Звільнивши наркозалежних від клейма злочинців, держава в рази підвищить відсоток тих, хто добровільно вибирає лікування. Для достатньої фінансової підтримки лікувальним закладам , потрібно урізати бюджети на кримінальне переслідування, і перенаправити ці кошти на розвиток замісних програм і центрів реабілітації. В даному випадку, з метою ефективного лікування наркозалежних, Україні необхідно буде створити та поширити дію державних

центрів з надання допомоги наркозалежним, детоксикації та психологічної реабілітації.

Також, запозичивши опит Португальської Республіки, ефективним було б створення регіональних програм реінтеграції, які допомагають колишнім наркоманам з регулярними тренінгами, пошуком роботи і житла. До того ж, в Португалії тисячі португальських аптек дозволяють безкоштовно обміняти використані шприци на комплект нових, видаючи комплект з декількох шприців, презерватива, вати зі спиртом і брошури про реабілітацію. Схожі комплекти видають і на вулицях. Потрібно затвердити ліміт дозволеного носіння наркотичних засобів. І поліцейські будуть мати право зважувати вилучене і звіряти з даними зі списку певного ліміту, в Португалії це 10-ти денний ліміт. Також необхідно запозичити практику Португалії в сфері профілактики наркоманії в шкільній програмі.

Серед профілактичних заходів - тренінги, підвищення обізнаності про шкоду наркозалежності, поширення інформації через друковані матеріали. Так, наприклад, в Португалії співробітники правоохоронних органів регулярно патрулюють райони, прилеглі до навчальних закладів, з метою запобігання залучення школярів до вживання наркотиків, а також беруть участь у інформаційно-просвітницької діяльності.

Отже, проаналізувавши вищезазначене, можна дійти висновку про те, що декриміналізація в Португалії показала дуже оптимальний варіант протидії вживанню та обігу наркотичних засобів. Переїнявши цей варіант удосконалення законодавства з питань наркоконтролю, у України буде можливість знизити рівень правопорушень в даній сфері, як показує нам приклад Португалії.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ПОСТНІКОВ МАРК ВІКТОРОВИЧ

студент 3 курсу 2 групи,
військово-юридичного факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

**МЕТОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН**

Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні набуває все більш значних масштабів, стає досить серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на стан здоров'я і благополуччя людей, розвиток суспільства в цілому. Різко збільшується кількість осіб, які незаконно вживають наркотики і психотропні речовини. Швидкими темпами зростає число злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами [1]. Прогресуюче зловживання ними і різке зростання цін на такі засоби створюють сприятливі умови для формування організованих груп, які займаються нелегальним наркобізнесом.

Велике занепокоєння викликає зловживання наркотиками, одержуваними з наркотиковмісних рослин, що незаконно культивуються на території України, оскільки це створює реальну загрозу погіршення не тільки генотипу особи, а й генофонду суспільства в цілому. Аналіз ст. 35 Єдиної конвенції 1961 р., ст. 21 Конвенції 1971 р. свідчить, що в них містяться лише загальні зобов'язання держав щодо боротьби з цим асоціальним явищем (зокрема, координувати превентивні й репресивні заходи щодо незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин — з цією метою Сторонам пропонується визначити урядовий орган, відповідальний за таку координацію). В офіційних коментарях цих конвенційних норм вказується на необхідність координації діяльності різних служб центрального уряду та його політичних підрозділів, уповноважених застосовувати положення міжнародних договорів щодо наркотичних засобів та психотропних речовин, і, у більш загальному плані,

організувати боротьбу зі зловживанням ними за рахунок вжиття всіх необхідних заходів до запобігання його поширенню і незаконному обігові наркотиків і психотропів. У коментарях також зазначається, що "спеціальним управлінням", про яке йдеться у цих Конвенціях, може бути спеціальна служба міністерства, міжміністерська комісія чи інший адміністративний орган, який відповідає конституційній або адміністративній структурі цієї держави.

Згідно закону [2], протидію із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють у межах наданих їм повноважень відповідні органи Національної поліції, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, ДФС України, Держприкордонслужба України, МОЗ України та інші відповідні органи і установи, ДСКН України. Органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати контроль за порядком обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовують у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного правопорушення чи злочину зобов'язані надіслати інформацію або подати матеріали до відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ДФС України та державні органи (підрозділи), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України можуть використовувати метод контрольованої поставки, тобто допускають під контролем оперативним наглядом цих органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Контрольована поставка може використовуватися також щодо незаконного

перевезення та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які здійснюються в межах території України. Порядок проведення контрольованої поставки визначається Митним кодексом України і нормативним актом ДФС України, МВС України, Служби безпеки України, Держприкордонслужби України, погодженим з Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції України [2].

Оперативна закупка для одержання доказів злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, працівникам органів (підрозділів), яким надано право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, за постановою начальника відповідного органу, погодженою з прокурором, дозволяється проведення операції щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів — оперативної закупки.

Порядок проведення оперативної закупки визначається нормативним актом МВС України, Служби безпеки України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України. Конфіскація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться в незаконному обігу, а також обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення, підлягають конфіскації у встановленому законом порядку. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення підлягають знищенню в порядку, встановленому нормативним актом МВС України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, МОЗ України, Міністерства юстиції України і Верховного Суду України.

Після розгляду судом справ про злочини, пов'язані з законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 50 відсотків вартості конфіскованого майна і коштів, визнаних судом такими, що набуті в ході цієї

злочинної діяльності, передається органам, які безпосередньо проводили дізнання та попереднє слідство, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На письмову вимогу державних органів (підрозділів), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, банки, а також митні, фінансові та інші установи, підприємства, організації (незалежно від форм власності) зобов'язані протягом трьох діб надіслати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди юридичних осіб та громадян, відносно яких є оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів. Зазначені в частині першій цієї статті установи, підприємства і організації протягом двадцяти діб зобов'язані повідомити відповідні правоохоронні органи про громадян, одноразові грошові вклади і перекази яких перевищують тисячу мінімальних розмірів заробітної плати.

Невиконання посадовими особами зазначених установ, підприємств і організацій цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Огляд транспортних засобів, вантажів і особистих речей громадян Огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів може бути здійснено посадовими особами органів МВС України і Служби безпеки України на підставі заяв, повідомлень про правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або за наявності про це іншої достовірної інформації компетентних органів [2].

У разі виявлення речовин, які викликають підозру як такі, що належать до наркотичних, психотропних або прекурсорів і потребують подальшого дослідження, а також наявності у водія чи пасажирів ознак наркотичного сп'яніння транспорт і зазначені особи можуть бути доставлені в органи внутрішніх справ для з'ясування необхідних обставин. У разі безпідставного огляду транспорту, вантажу, що в ньому знаходиться, водія і пасажирів, а також безпідставного доставлення зазначених осіб і транспорту в органи внутрішніх

справ такі особи мають право на відшкодування в повному обсязі завданої їм матеріальної і моральної шкоди згідно з чинним законодавством.

У разі встановлення фактів систематичного вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин в місцях масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, казино, відеотеках, дискотеках тощо) та невжиття з боку керівництва цих закладів заходів протидії діяльність таких об'єктів може бути тимчасово зупинено за рішенням органів державної виконавчої влади за поданням відповідних правоохоронних органів строком до трьох місяців, а у разі встановлення факту повторного їх використання з цією ж метою протягом року — строком до шести місяців. Якщо після цих заходів вказані об'єкти продовжують і далі використовуватися для вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин, їх функціонування припиняється згідно з чинним законодавством

*Список використаних джерел:***1.** Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження КМ України від 28. 08. 2013 р. № 735-р // Офіц. вісн. України. – 2013.– № 76.– Ст. 2829.; **2.** Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними : Закон України від 15. 02. 1995 р., № 62/95 – ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

СКВОРЦОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСІЇВНА¹⁵

студенка 2 курсу, 5 групи,
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВІДНЕСЕННЯ РЕЧОВИН ДО НАРКОТИКІВ

Наркоманія є глобальною проблемою суспільства, яка з кожним роком набуває все більшого поширення. Наркотики наносять шкоду не лише життю та здоров'ю людини, а й становлять загрозу державній безпеці. Наркотична безпека безпосередньо пов'язана із контролем за легальним наркотичним обігом та стримуванням нелегального обігу наркотичних речовин.

Важливим є обмеження використання наркотиків лише в медичних цілях. Тому є актуальною проблема класифікації наркотичних речовин, заборона всіх речовин, які не використовуються в лікувальних цілях та чітке розмежування між законним і незаконним вживанням наркотичних речовин. В Україні це питання регулюється такими нормативно – правовими актами: Закон України від 15.02.1995р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори», Закон України від 15.02.1995р. № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закон України від 01.06.2000р. № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001р. №106 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів,

¹⁵Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах», Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.1997р. №356.

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» наркотичні засоби – це речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; психотропні речовини — речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, внесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; прекурсори — речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, внесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до зазначеного Закону України — це згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, внесені до таблиць I—IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік наркотичних засобів та зміни до нього затверджує Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних друкованих виданнях.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Наркотичні речовини залежно від ступеня їх небезпечності поділяться на декілька категорій, які зазначаються у відповідних таблицях у цій постанові. У першій таблиці міститься перелік речовин, обіг яких є забороненим на території України. До другої таблиці відносяться речовини обіг

яких обмежно та які контролюються у визначеному законодавством порядку. Стосовно речовин, які зазначаються у таблиці три допускаються певні обмеження контролю. Речовини, які включені до таблиці чотири обмежені у обігу та контролюються у визначених законом рамках.

Також наркотики можна класифікувати відносно соціальної оцінки. За такою класифікацією наркотичні речовини поділяють на легалізовані та не легалізовані. До легалізованих наркотичних речовин відносять тютюн, алкогольні напої, ліки, рослини та гриби наркогенного вмісту. Конопля, героїн відносяться до нелегалізованих. Тобто речовини, які вважаються наркотиками, визначені міжнародними конвенціями від 1961, 1971, 1988 рр. та Національним переліком речовин, що визнаються наркотиками. Перелік наркотичних речовин може змінюватися щорічно.

Віднесення речовин до цього списку обумовлюється медичними та соціальними міркуваннями. Наркотиками визнаються речовини, які за трьома критеріями (медичним, соціальним, правовим) завдають величезного лиха як особі, так і суспільству в цілому. Медичний критерій полягає у тому, що речовина повинна справляти специфічну дію на центральну нервову систему (стимулюючу, седативну, галюциногенну), яка і є безпосередньою причиною її не медикаментозного застосування. Соціальний критерій полягає у тому, що не медикаментозне вживання даного засобу набуває таких масштабів, які становлять серйозну суспільну небезпеку. Відповідно до юридичного критерію речовина повинна бути віднесена до списку наркотиків. В Україні більш поширені наркотичні речовини опіатної групи і його похідні, препарати індійських конопель, деякі снодійні, кокаїн, різні стимулятори нервової системи, а також численні одурманюючі засоби немедичного призначення.

Останнім часом значного поширення набувають синтетичні наркотики, які синтезуються на основі лікарських препаратів. Отже, віднесення речовин до наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів дає

можливість правоохоронним органам класифікувати адміністративні правопорушення, пов'язані зі зберіганням або збутом контрольованих речовин.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

СЛІЗЯК МАР'ЯНА МИКОЛАЇВНА¹⁶

студентка 5 курс, 5 група,
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ ТА ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З НАРКОТИКАМИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Конвенція ООН “Про наркотичні засоби”, прийнята 1961 року, чітко визначила мету міжнародного співробітництва у сфері обігу та використання наркотиків – створення системи, яка забезпечить здоров'я та благополуччя людства. На сьогоднішній день, вживання алкоголю, наркотиків та інших психотропних речовин можна назвати епідемією. Більшість споживачів – молоді люди віком від 14 до 30 років.

Таким чином, відбувається постійне “омолодження” наркоманії. Наркоманія у світі визнана соціальною хворобою, а особи, які є наркозалежними – хворими. Встановлено, що обіг наркотиків та їх вживання з кожним роком набуває все більших обертів. Із збільшенням осіб, які вживають наркотики та психотропні речовини, зростає кількість злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами. Спочатку наркоманія цікавила лише медицину, але коли стало очевидним, що така хвороба завдає шкоди не тільки особі, але й

¹⁶Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

суспільству в цілому, проблема стала предметом дослідження юристів та соціологів.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про основи національної безпеки України” реальною та потенційною загрозою національній безпеці України та стабільності суспільства є: на державному рівні – можливість незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; в гуманітарній та соціальній сферах – поширення наркоманії. В Україні вживання неповнолітніми та молоддю наркотичних речовин перетворилося на критичну проблему, яка створює загрозу майбутньому здоров’ю нації, економіці держави, соціально – культурній сфері та діючому правопорядку. У сучасному світі, кожна держава на національному рівні, впроваджує міжнародну політику по боротьбі з наркотиками. Тому спільні зусилля, щодо подолання проблеми незаконного обігу та вживання наркотиків, є загальною відповідальністю усіх держав світу. В Україні Законом «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р. визначено порядок здійснення державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів.

Наприклад, у Греції діє Закон “Про наркотичні речовини та інші положення”, який умовно можна поділити на дві частини: загальну та спеціальну. Загальна частина містить визначення деяких понять, загальні підстави відповідальності за незаконне поводження з наркотиками, визначає прекурсори та містить інформацію щодо контролю та нагляду за обігом наркотиків. Спеціальна частина уточнює та конкретизує зміст положень загальної частини. Якщо порівняти політику нашої держави у сфері наркоконтролю з грецькою, то можна помітити деяку схожість положень нормативно – правових актів. Це пояснюється тим, що будь - яка національна політика певної держави в сфері наркоконтролю орієнтована на реалізацію завдань поставлених у Єдиній конвенції 1961 року. В Україні основним органом, що здійснює державний контроль у сфері законного обігу наркотиків є

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка була утворена 10 вересня 2014 року.

В системі органів влади, що здійснюють контроль за обігом наркотиків, також є Державна митна служба, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпека України, Генеральна прокуратура України, Міністерство охорони здоров'я. В кожного органу є свої повноваження відповідно до їх компетенції. В Грецькій Республіці, відповідно до вищезазначеного закону, основним органом у сфері контролю за законним обігом наркотиків є Міністерство охорони здоров'я. Інші органи, що здійснюють наркоконтроль – це Митна служба, Берегова охорона з питань наркоконтролю та поліція. При Міністерстві охорони діє Комісія з наркотичних засобів та Комітет з питань наркотиків, який є складовою частиною Комісії. Органи з питань законного обігу наркотиків як в Україні, так і в Греції, спрямовані на формування розумної політики у сфері контролю за використанням та поширенням наркотичних речовин як всередині держав, так і за їх межами. Тобто, діяльність органів наркоконтролю спрямована на тотальне регулювання переміщення - легальний експорт та імпорт наркотичних засобів та психотропних речовин. У Греції особи, які не є наркоманами та придбали наркотики виключно для особистого застосування, або ті, хто незаконно використовує наркотики, піддаються тюремному ув'язненню від 2-х до 5-ти років.

Наркомани, які скоїли таке саме діяння, не підпадають під покарання, але є суб'єктами примусового лікування у спеціалізованій медичній установі. Стає зрозумілим, що як такої адміністративної відповідальності в Грецькій Республіці не існує, хоча кримінальна відповідальність включає в себе певну систему штрафів за незаконне використання наркотиків. Щодо примусового лікування, то особа поміщається в спеціальний ізолятор або терапевтичне відділення, де їй надають допомогу не тільки лікарі, але й кваліфіковані психологи.

В Україні відповідно до ст. 44 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. За такі діяння на осіб накладається штраф від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 20 до 60 годин, або арешт на строк до 15 діб. Особа, яка добровільно здала в органи внутрішніх справ наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї, звільняється від відповідальності за діяння передбачені ст. 44 КУпАП. Ст. 44(1) КУпАП передбачає відповідальність за ухилення особи хворої на наркоманію від медичного огляду та ухилення особи, яка зловживає наркотиками від медичного обстеження.

Таким чином, ми простежуємо деяку схожість у видах відповідальності за незаконне використання наркотиків. Але на мою думку, система штрафів є дієвою не тільки у тому випадку, коли сума до сплати є величезною, а коли сплата такого штрафу є незворотнім наслідком для особи, яка вчинила незаконні дії. Тому для забезпечення ефективної дії законодавства у сфері контролю за законним обігом наркотиків, дані держави також повинні забезпечити систему контролю за неухильним виконанням приписів нормативно – правових актів.

Враховуючи вищезазначене, я цілком підтримую думку, що міжнародна політика у сфері контролю за законним обігом наркотиків і психотропних речовин впливає і на національну політику держав щодо цього питання. Не викликає сумніву те, що для боротьби з наркоманією необхідне міжнародне співробітництво, так як інтеграційні процеси та відкритість кордонів унеможливають поодинокую боротьбу із зазначеною хворобою.

Список використаних джерел: **1.** Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года : междунар. док. от 30.03.1961 р. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_177. **2.** Кодекс України

про адміністративні правопорушення № 8074-10 від 07.12.1984 р. 3. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р. // 4. Закон Греської Республіки № 4139 «Про наркотичні засоби» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: yberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-nezakonnyu-oborot-narkoticheskikh-sredstv-v-zarubezhnom-zakonodatelstve

Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О. М.

СПІРІДОНОВ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ

Студент 2 курсу 5 групи
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Зловживання наркотиками і пов'язана з ними злочинна діяльність ділків наркобізнесу, насильство і розширюється корупція зачіпають мільйони людей в усьому світі. Вони не тільки руйнують людське життя, а й ставлять під загрозу соціальну структуру і навіть стабільність урядів. В орбіту проблем, пов'язаних з наркотиками, сьогодні виявляються залученими різні країни більшості регіонів світу, незважаючи на національні кордони і соціальний устрій. На це витрачаються мільярди доларів.

Подібна небезпека загрожує всім країнам, незалежно від їх географічного розташування, політичної орієнтації або рівня економічного розвитку. Зважаючи величезних масштабів цього явища зловживання наркотиками все частіше розглядається в якості зростаючої глобальної проблеми, що вимагає прийняття глобальних заходів у відповідь.

Немає жодних сумнівів у тому, що необхідно активізувати міжнародне співробітництво в цій галузі. Держави не в змозі впоратися з цим лихом поодинці, необхідні міжнародна солідарність і збалансовані, колективні та одночасні дії міжнародного співтовариства. Протягом ХХ в. відбулися численні міжнародні форуми, на яких обговорювалися проблеми протидії наркотизму і приймалися відповідні рішення, в тому числі що закріплюються в міжнародно-правових нормах.

Головним фактором залишається те, що тисячі людей практично в усіх країнах світу вживають наркотики, незважаючи на їх негативний вплив на фізичний та психічний стан здоров'я.. Водночас, чим більше споживачів наркотиків, тим вищі доходи, тим вища їх зацікавленість у вдосконаленні своєї злочинної діяльності з розповсюдження наркотичних засобів із усіма наслідками, що випливають з цього. Масштаби та обсяги вживання наркотиків перебувають у прямій залежності від незаконної торгівлі ними, яку вже давно прибрали до рук міжнародні “наркосиндикати” і ведуть широкий наступ на всі країни та континенти з метою заволодіння ринками збуту. Тому спільні дії щодо розв’язання проблеми боротьби з незаконним обігом наркотиків у світовому масштабі є загальною відповідальністю, що вимагає комплексного й збалансованого підходу.

На міжнародному рівні політику в галузі боротьби з наркотиками на сьогодні визначають конвенції ООН, що стосуються контролю за наркотиками: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р. (з поправками, внесеними відповідно до Протоколу 1972 р.), Конвенція ООН про психотропні речовини 1971 р., Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р., інші документи ООН, угоди між державами про співробітництво у зазначеній галузі. Україна ще на початку 90-х років минулого століття, вбачаючи зростаючу необхідність у протидії наркоманії на своїй території, здійснила ратифікацію зазначених вище конвенцій та міжнародних угод.

\Аналіз міжнародних правових норм свідчить про тенденцію до встановлення міжнародним співтовариством більш жорстких заходів для подолання наркотизму - від встановлення міжнародного контролю за правомірним розподілом і використанням наркотичних засобів до постійного контролю за їх незаконним обігом і “відмиванням” коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Правовою нормою у Конституції України затверджено, що кожна людина має право на охорону здоров'я, а держава повинна забезпечувати їй це право. Виходячи з даного визначення, слід розуміти, що держава бере на себе обов'язок піклуватися за здоров'ям нації, у тому числі, оберігати її від негативних чинників, пов'язаних із наркоманією. Наочним прикладом інтеграції країн у сфері міжнародного співробітництва по боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів є участь Російської Федерації у Міжнародній конференції правоохоронних органів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (IDEC) створеної в 1983 р. з ініціативи Агентства з контролю за дотриманням законів про наркотики (DEA) при Міністерстві юстиції США. Необхідність розвитку міжнародного антинаркотичного співробітництва обумовлена високим рівнем інтегрованості російської наркозлочинності в міжнародний наркотрафік. Державні кордони, національна приналежність і розбіжності в поглядах давно не є перешкодами для торгуючих смертю злочинців, заручниками яких можуть бути цілі народи. Велика частина наркотиків, які перебувають у нелегальному обігу на території Росії, контрабандою надходить з-за кордону.

Наприклад, героїн та опій на російському «чорному» наркоринку практично на 100 відсотків афганського походження. Через західні кордони до Росії надходить основна маса синтетичних наркотиків. У цих умовах як ніколи підвищується значимість встановлення партнерських відносин між державами, особливо в такій області, як правоохоронна діяльність, а також у сфері скорочення попиту на наркотики та профілактики зловживання ними.

Найважливішим елементом діяльності повинна стати змістовна робота засобів масової інформації по створенню єдиного інформаційного простору антинаркотичної спрямованості.

Методологія антинаркотичної політики також має ґрунтуватися на виключенні ще існуючих вузьковідомчих підходів у сфері боротьби з поширенням наркоманії. Невід'ємними компонентами цієї роботи є сильна державна політична воля, наполеглива робота державного механізму та суспільних інститутів на один результат - цілеспрямованої тактиці протидії наркобізнесу у всіх його проявах. Наркотики можуть бути переможені тільки на основі з'єднання знань- стратегії - координації - контролю. Але цей взаємозв'язок стає реальною практикою антинаркотичної діяльності лише за умови постійної уваги до даної проблеми як на національному, так і на глобальному та регіональному рівнях.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О. М.

ТОРЖИНСЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА¹⁷

студентка 5 курсу 6 групи
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Відомо, що в Україні не така загострена ситуація з наркотиками, як у Сполучених Штатах Америки, мабуть це в силу їх географічної розташованості, або не усвідомленні громадянами проблеми та її катастрофічних наслідків. Але

¹⁷Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

все одно, апарати по боротьбі з цим феноменом діють більш ефективно ніж в Україні, клініки, профілактичні заклади, лікувальні заклади більш дієві та розповсюдженні, тому що США не шкодують грошей на подолання цієї проблеми.

Щорічно влада виділяє не один мільйон доларів, як на боротьбу з цим злочином, так і на лікування цієї хвороби. З проблемою наркотиків борються вже не один десяток років, і майже всі країни світу, саме тому, щоб подолати цю проблему потрібно боротися проти неї спільними зусиллями всім державам, переймати досвід інших країн, запозичувати методи по боротьбі з цим феноменом; удосконалювати своє законодавство опираючись на інше.

Отже, чому саме США? По-перше, це достатньо розвинута країна, і як на нашу думку, в неї є що запозичити по відношенню до нашої держави. По-друге, у Штатах діє така велика низка штрафів, за злочини у сфері наркотиків, що в нашій країні завдяки цій новації з'явилася б можливість не тільки на достатньо ефективному рівні боротися з проблемою наркотиків, їх розповсюдження, імпорту, експорту, лікуванню, а й не бути країною боржником.

Таким чином бюджет нашої країни міг би збільшуватися, за рахунок винних людей, а не навпаки, як зараз. Всі відомо, що в наші державі на утримання засуджених та тюрем йде не мала сума грошей, але це можна змінити. «Потрібно, щоб винна особа працювала на державу, а не держава на неї». За статистичними даними, доказано, що більше 60 відсотків засуджених не перестають розповсюджувати наркотики навіть за ґратами, вони так звані «наркодиллери» і це їх робота, таким чином вони забезпечують себе і свої сім'ї. Інші 40 відсотків це ті хто не займається постійною поставкою чи розповсюдженням наркотичних речовин, саме тому їм на багато легше перестати займатися цим видом злочину, і ці засудженні після визволення не повторюють своїх помилок. І перша і друга категорія засуджених, як ми вважаємо, повинна сплачувати штрафи, а не тільки відбувати покарання.

Наприклад, за виготовлення наркотичних засобів – штраф від десяти тисяч доларів і до мільйона, за збут, імпорт, експорт (торгівлю) – від одного до 4 мільйонів доларів, та ін.. Розмір штрафу буде залежати як від кількості товару, так і від повторності скоєного діяння. Якщо ж людина не матиме можливості в повному обсязі виплатити штрафи, то засуджений повинен буде відпрацювати весь борг державі.

Таким чином, хоча б утримання тюремщиків не буде вимагати у держави коштів. Що ж стосується хворих, наркотично залежних, то тут ситуація на багато складніша, на нашу думку, цій категорії людей потрібно надавати негайну допомогу спеціалістів та лікарів у спеціалізованих клініках, диспансерах, або за ґратами надавати всі умови для лікування засудженого.

У Сполучених Штатах за вдяки високим штрафам, які виплачуються державі, відбувається утримання лікувальних та спеціалізованих закладів, проведення соціальних програм для боротьби з цією хворобою. Саме тому, ця новація в Україні потрібна як ніколи, особливо в теперішній час заборгованості і корумпованості нашої країни. Ми вважаємо, що так як зараз в Україні за вдяки діючим штрафам прописаним в адміністративному кодексі, не відбувається координуючих змін, то їх потрібно збільшити до максимального розміру, як це відбувається в США.

Також, щоб подолати цю проблему, спочатку потрібно розібратися з головними причинами появи цієї залежності у світі, серед яких можна виділити особливості характеру, психічні та фізичні розлади, вплив різних соціальних чинників на людину. Бувають випадки, коли залежність від наркотиків виникає серед хворих, які змушені тривалий час лікуватися наркотичними речовинами в медичних цілях, даний мінус є і в нашій державі. Багато лікарських засобів, які застосовуються в офіційній медицині (в основному снодійні, заспокійливі, знеболюючі), можуть викликати важкі форми наркотичної залежності.

Отже, ми повинні, як найшвидше замінювати наркотичні речовини в лікарських препаратах і тим самим скорочувати залежність людей, так як, дані ліки і є свого роду наркотиками, які викликають залежність і привикання і є першим кроком для прийняття тяжких наркотиків. В деяких країнах вживання наркотиків пов'язано з певними релігійними і культурними традиціями (наприклад, жування індіанцями листя коки, паління гашишу в мусульманських країнах). Виходячи з цього, ми повинні розуміти, що не тільки в Україні потрібно міняти ставлення до наркотиків, а й у всьому світі

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ТРЕТЬЯКОВА ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА¹⁸

студенка 2 курсу, 5 групи,
Слідчо –криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НАРКОТИКІВ

Актуальність обраної теми полягає в тому, що одним із напрямків Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 28 серпня 2013 року (надалі - Стратегія), [1] визначено забезпечення створення можливості оперативного проведення досліджень наркотиків, а також їх здатності викликати залежність, чинити стимулюючий чи депресивний вплив на центральну нервову систему, що призводить до галюцинацій, порушення моторної функції, норм поведінки тощо. Незважаючи на це, реальний стан речей стосовно цього питання був неодноразово продемонстрований нам зростанням попиту, особливо серед

¹⁸Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

молоді та підлітків, на так звані "конструкторські" або "дизайнерські" наркотики, які широко представлені наявними у напівлегальному обігу "курильними сумішами", "солями для ванн" і тому подібними.

З появою чергового різновиду подібних речовин, він протягом короткого проміжку часу набирає популярності, обсяги його продажу досягають великих масштабів, а ефективні засоби щодо припинення його розповсюдження досить часто вживаються із запізненням. Однією з причин такого стану речей, є налагодженість схем незаконного збуту таких речовин: на початковому етапі цього процесу, ще до розповсюдження та задовго до початку вжиття державою відповідних заходів з контролю і заборони, готується «базис» із запровадження речовини.

Потім речовина «залпом викидається» на ринки відразу багатьох країн. До того моменту, коли ця речовина підпаде під заборону, прибуток від її продажу набагато перекриє витрати з підготовки до «викидання» наступної, вже синтезованої психоактивної речовини. Вочевидь, ще однією з основних умов, що сприяють зросту попиту на такі наркотичні засоби, та, як наслідок, несвоєчасного прийняття ефективних заходів щодо припинення їхнього обігу, є проблема відсутності належного нормативно-правового забезпечення оперативного проведення дослідження наркотичних засобів, їх дії на організм людини та подальшого визначення правового статусу таких речовин, порядку їхнього обігу.

Так, згідно Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори" від 15 лютого 1995 року, перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [3] та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,

протидію їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях.

Крім того, цим же законом встановлено, що аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу на території України синтетичні чи природні речовини, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,[3;4] хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють. З наведених положень, поміж іншого постає питання про порядок встановлення наведеної подібності, який не має належного нормативного врегулювання.

Визначення речовин як аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин належить до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками, згідно Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 457/2011, до її компетенції віднесено організацію проведення експертиз щодо визначення речовини наркотиком чи його аналогом, подання висновків щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин [4].

При цьому, нормативно не визначено та не затверджено порядок проведення досліджень з метою віднесення речовини до наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів. Організація щодо проведення таких досліджень зазначеним Указом Президента України покладена на Державну службу України з контролю за наркотиками, однак, порядок проведення таких досліджень та чіткі критерії щодо віднесення речовини до аналогів наркотичних засобів не встановлені.

На даному етапі реалізації Стратегії, порядок оперативного проведення дослідження наркотичних засобів не отримав нормативно-правового врегулювання. Наукою права це питання на достатньому рівні досліджено не

було. Проведення досліджень наркотичних засобів в загальному порядку врегульовано Законом України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року [2], Наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 08 жовтня 1998 року,[5] згідно якого строк проведення експертизи може бути встановлений у залежності від складності експертного дослідження та інших об'єктивних умов, у межах 10-90 календарних днів.

Таким чином, незважаючи на можливу необхідність оперативного проведення дослідження, строк його проведення може бути затягнутий, що беззаперечно зашкодить самій меті проведення дослідження та матиме ряд різко негативних наслідків. У зв'язку з цим виникає необхідність належного нормативно-правового закріплення порядку проведення дослідження наркотичних засобів, їхніх аналогів та прекурсорів, встановлення більш жорстких критеріїв строку проведення досліджень, що відповідали б кінцевій меті їх проведення. Для досягнення цієї мети необхідно розробити та прийняти комплекс відповідних нормативно-правових актів, що затверджували б порядок проведення досліджень наркотиків Державною службою України з контролю за наркотиками, строки проведення таких досліджень виходячи не лише зі складності дослідження чи завантаженості особи, яка їх проводить, але й кінцевої мети дослідження - виконання завдань, покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками.

Список використаних джерел: **1.** Розпорядження КМ України від 28.08.2013 № 735-р "Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року" [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80>.; **2.** Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-12 "Про судову експертизу" // [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>; **3.** Постанова КМ

України від 06.05.2000 р № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" // [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF.](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF;); 4. Указ Президента України від 13.04.2011 р № 457/2011 " Питання Державної служби України з контролю за наркотиками" // [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457/2011>; 5. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" // [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ФЕЛЬКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА¹⁹

студентка 5 курс, 5 група,
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ ІЗ ВРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Проблема незаконного обігу наркотиків, збільшення наркоманії серед населення збільшується щоденно. На сьогодні це питання є проблемою світового масштабу. Незаконний обіг наркотиків - надзвичайно складне, багатогранне і у той же час суспільно небезпечне явище. Не буде таємницею, що Україна одна з країн світу, яка займає високу позицію за незаконним обігом

¹⁹Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

(виготовлення, збут, використання для власного вживання, перевезення) наркотичних засобів та психотропних речовин за офіційними даними. Але при аналізі такої статистики не враховується латентна злочинність, яка є досить великим показником на сьогодні, близько 1/3, що сприяє більшій суспільній небезпеці розповсюдження злочинів даного виду.

Законодавством України передбачено норми, що регулюють питання наркоконтролю, повноваження органів державної влади, у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань.

Також за порушення даних положень чітко передбачено санкції, що регулюються нормами адміністративного та кримінального законодавства, в залежності від ступеня тяжкості правопорушення. Законодавство України, щодо питання наркоконтролю на сьогодні досить обширне та розгалужене. Систему національного законодавства становлять основоположні міжнародні конвенції ООН про контроль над наркотиками 1961, 1971 та 1988 років.

Питання правового регулювання законного обігу наркотиків в нашій державі сьогодні регламентують майже 100 нормативних актів рівня законів та підзаконних нормативних актів. Основними є: 1. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів». 2. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 58. 3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770. 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та

установах» № 106. 6. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України № 356 тощо. Відповідно до чинного законодавства незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів становлять такі діяння: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збут, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Порівнюючи з міжнародним законодавством, наприклад, Нової Зеландії необхідно зазначити, що є певні відмінності, але й притаманні риси також присутні. Законодавство Нової Зеландії про регулювання наркотичного обігу дещо скромніше ніж в Україні і складається з двох основних законів: 1. Акт 1975 року Про зловживання наркотиками від 10.10.1975 року, даний закон містить графіки класифікації наркотичних засобів і поділяє їх на Клас А, Клас В, Клас С; 2. Закон про лікарські засоби 1981 року, та низки наказів МОЗ Нової Зеландії, розпоряджень поліції, національних програм по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Але не дивлячись на таку різноманітність, сукупність нормативно – правових актів значно менша, адже всі основні положення містяться у вищезазначених законах, а інші нормативи направлені на реалізацію положень цих Актів. Законодавству Нової Зеландії притаманна класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів на графіки (та класи, за небезпечністю), як і в законодавстві України на таблиці. Класифікація наркотиків проводиться за подібним критерієм.

Система законодавства по обігу наркотичних засобів в Новій Зеландії не така обширна, як в Україні, але цього більш ніж достатньо, адже в законах всі

проблемні питання досить чітко врегульовані та описані. Досить великий спектр національних програм по боротьбі з наркоманією, що є значним внеском в практичну діяльність цього питання. Та й взагалі, Нова Зеландія – країна високих показників, в якій проблема наркоманії не така значна, як наприклад в країнах Азії.

Отже, для України було б доречним використати практику Нової Зеландії, щодо збільшення національних програм боротьби з наркоманією. А також більш чітко вибудувати систему законодавства та норм, що регулюють питання обігу наркотиків, позбутися положень, що не актуальні нинішньому суспільству, звести до мінімуму кількість паперових носіїв, які реально не діють ні в часі, ні в просторі.

Необхідно удосконалити порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Лише повно, всебічно та головне, підлаштовуючись під сучасність необхідно модернізувати національне законодавство про обіг наркотичних засобів, створити оптимальну правову основу регулювання зазначених проблем представити дотримання національним законодавцем низки умов: забезпечення відповідності національних правових норм міжнародно-правовим нормам, що містяться в конвенціях і міжнародних договорах, ратифікованих Україною; виключення невідповідності (і дублювання) норм, що містяться в різних галузях законодавства, тим більше суперечностей між цими нормами; формулювання точно визначених норм за допомогою використання найбільш досконалої законодавчої техніки.

Список використаних джерел: 1. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР; 2. Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження Кабінет Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р.; 3. Грянка Г. В. Адміністративно-правове забезпечення обігу наркотиків в Україні

[Електронний ресурс] / Г. В. Грянка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2010_23_23.pdf ; 4. Електронний ресурс Правління Нової Зеландії: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/DLM436101.html> http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.М. Шевчук

ШАРИШЕВА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА²⁰

студентка 5 курс, 5 група,
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ОПЕРАТИВНА ЗАКУПКА ЯК ЗАХІД ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Згідно Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ (Закон про ОРД), оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності підстав, передбачених статтею 6 зазначеного закону, надається, серед інших, право проводити контрольовану поставку, контрольовану і оперативну закупівлю товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь.

Проведення контрольованої поставки, контрольованих і оперативних закупівель здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України в порядку, визначеному відповідними

²⁰Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

нормативно-правовими актами. У ч.1 ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року №62/95-ВР зазначено, що для одержання доказів злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути проведена оперативна закупка - операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Кримінально процесуальним Кодексом України оперативна закупівля визначається як форма контролю за вчиненням злочину, яка може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Звернемо увагу на те, що стаття 6 Закону про ОРД однією з підстав для проведення ОРД визначає наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, яка вимагає перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, зокрема, про злочини, що готуються і про осіб, що їх готують. Тобто, Для одержання доказів злочинної діяльності працівникам МВС, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, за погодженням із прокурором дозволяється проведення операції щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів — так звану оперативну закупівлю. Вербується підставна людина — «закупник».

Саме він буде випрошувати в особи, стосовно якої є «оперативна інформація», десь дістати наркотики. Та чомусь на практиці, на жаль, це відбувається не так. Рядовим працівникам міліції, щоб отримати медаль, позачергове звання, підвищення по службі, а начальству, аби втриматись на посаді, потрібний високий показник розкриття злочинів. Тому людей провокують на злочин. Молодий хлопчина, який ситуативно курить марихуану (або тільки хизується перед однолітками), потрапляє в поле зору міліції за чийсь доносом. Ось тут і розпочинається полювання. «Закупник» час від часу телефонує до жертви і просить допомогти йому дістати склянку коноплі.

Методи, якими провокують до вчинення злочину, різноманітні. Як правило, обіцяють велику винагороду або влаштувати на солідну роботу. З кимось «агент» так зближується, що стає найкращим другом. Рано чи пізно людина піддається на провокацію. Все це документується оперативними працівниками. Кожна така закупівля — це статистична галочка розкритого злочину, яка так радує око міністерських чинів. Провокують по можливості максимально довго. Так молодь, яка купувала наркотики для себе, стає наркоторговцями.

В загальному вигляді проблема характеризується тим, що агенти правоохоронних органів застосовуються для провокування особи на скоєння злочину. На підставі отриманих від агентів доказів суди в подальшому виносять обвинувальні вироки. Свою позицію з приводу провокацій зі сторони працівників поліції давно вже висловив Європейський суд з прав людини, який вважає незаконними дії «закупників–провокаторів». У справі «Тейксієра де Кастро проти Португалії» (рішення від 9 червня 1998 р.) суд констатував порушення права на справедливий розгляд, оскільки заявник був засуджений за торгівлю наркотиками на підставі матеріалів оперативної закупівлі, проведеної працівниками поліції з підбурюванням знайти і продати наркотики.

Визнавши, що зростання організованої злочинності потребує застосування відповідних оперативних заходів, Європейський суд усе ж зазначив, що суспільний інтерес не може виправдати використання доказів, здобутих правоохоронцями шляхом провокацій. Добре, що і наше правосуддя також все частіше застосовує норми міжнародного права. У кримінальних справах, де головні докази отримані в результаті оперативної закупівлі, відповідні державні органи повинні мати можливість продемонструвати, що у них були достатні підстави для проведення закупівлі.

Тобто їм необхідно володіти конкретними і об'єктивними доказами того, що перші кроки до скоєння злочину вже були здійснені. Причому такі докази та / або інформація повинні бути такими, які можна перевірити, достатніми і

отриманими в установленому законодавством порядку. Важливо те, що проведенню оперативної закупівлі повинні передувати інші способи розслідування, наприклад, зняття інформації з каналів зв'язку, здійснення візуального спостереження.

Всі ці обставини потрібно встановити і взяти до уваги під час судового розгляду, принаймні, сторона захисту повинна на цьому наполягати. Втім, судова практика на Україні більшою мірою показує, що суди не намагаються встановити зазначені обставини, визначити достатність інформації для проведення оперативної закупівлі та законність її одержання.

Хоча мають місце і позитивні приклади, коли суди чітко вказують на те, що до проведення оперативної закупівлі органи, що здійснюють таку діяльність, повинні обов'язково іншим способом перевірити вже отриману інформацію про те, чи дійсно дана особа вчиняє злочин. Таким чином, проведення кожної конкретної оперативної закупівлі має піддаватися ретельному вивченню на предмет дотримання відповідним державним органом вимог, що пред'являються до неї законодавством з урахуванням практики Євросуду

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.М. Шевчук

ШИЛКОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМІРІВНА²¹

студентка 5 курсу 6 групи
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

**УДОСКОНАЛЕННЯ НАРКОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ІЗ
ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ**

Актуальність даної теми полягає в тому що важко знайти сферу суспільного життя, яка б не торкалась проблеми наркоманії. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів є проблемою світового рівня. За даними ООН, понад 100 млн осіб вживають наркотики щонайменше місяця, а майже 25 млн осіб є наркоманами, близько 200 тис. осіб щороку гинуть внаслідок вживання наркотиків.

В Україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регулює велика кількість нормативних актів. Такими є: Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 58, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770., та інші. ЗУ «Про основи національної безпеки України» наркоманія визнана явищем, що становить загрозу національним інтересам і національній безпеці.

Стратегічним напрямком у боротьбі з організованою злочинністю є підтримка її економічної основи, створення і реалізація комплексної системи правових, організаційних, оперативно-розшукових та інших заходів для

²¹Учасник студентського наукового гуртка «Наркоконтроль» 2015-2016 р.р. навчальний рік / наук. керівник гуртка, к.ю.н. доцент кафедри О.М. Шевчук

виявлення і ліквідації каналів легалізації доходів, придбаних незаконним шляхом у масштабах усієї держави. Адміністративна відповідальність в Україні передбачена за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах та ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння і ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження. За дані правопорушення можуть накладатися штраф від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб(ст. 44 КУпАП) та накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст44/1 КУпАП).

Прирівнюючи Україну и таку країну як Китай, де за злочини, які пов'язані з наркотиками застосовується смертна кара, хочеться зазначити, що в країні з такою жорсткою політикою діє розгалуджена система заходів по боротьбі з наркотиками направлена на різні сфери суспільного життя. Піклуючись про здоров'я своїх громадян та підтримання громадського порядку і прагнучи в кінцевому рахунку викоринити шкода, заподіяна наркотиками, уряд Китаю з усією серйозністю ставиться до заходів щодо заборони споживання наркотиків і лікування наркоманів. Застосовується комплексний підхід, що припускає, з одного боку, примусове лікування в наркологічних диспансерах, а з іншого, надання громадськими структурами допомоги бажаним вилікуватися від шкідливого пристрасті.

У законах Китаю чітко передбачена обов'язковість лікування осіб, які страждають наркоманією. Тому у всіх районах країни діє режим реєстрації наркоманів і мережу контрольних пунктів, які курують завищене споживання збуджуючих психотропних медикаментів. Також діють різні Центр по

вивченню виникнення залежності організму від медикаментів, Аналітичний центр вимірювання надмірних доз споживання медикаментів, Центр по лікуванню медикаментоманії і лабораторія наркотичних засобів. Ці інститути мобілізують науково-дослідні організації і фахівців на виконання тим з вишукування методів і препаратів для лікування наркоманії. У відповідності зі своїми реаліями китайська адміністрація розглядається примусове лікування в якості основної міри в боротьбі в наркоманією, в той же час вдаючись до інших заходів, здатним допомогти наркозалежним подолати шкідливу звичку.

Всіх осіб, схильних до серйозної наркоманії, без винятку направляють з наркологічні диспансери для примусового лікування. такі Диспансери створюються урядами різних ступенів; тих, хто, пройшовши курс примусового лікування, по виході з диспансеру знову взявся за старе, як правило, відправляють в виправно-трудоі установи, підвідомчі правовиконуючими структурам, де поряд з участю в праці наркоманів-рецидивістів лікують в примусовому порядку; щодо тих наркозалежних, яким в силу якихось причин протипоказано перебування в наркологічних диспансерах, вдаються до лікування у домашніх умовах під опікою рідних і під наглядом місцевого відділення міліції, причому встановлюється термін, протягом якого наркоспоживач повиненвилікуватися.

На нашу думку, створення саме таких диспансерів та центрів, науково-дослідних інститутів позитивно впливатимуть на динаміку зниження наркозалежних та правопорушень, які пов'язані з наркотиками. В Україні доцільно створити більш розгалужену систему органів наркоконтролю, які б в своїй діяльності не тільки контролювали та карали за дані види злочинів та правопорушень, а вели пропаганду здорового способу життя. Великою проблемою нашої країни все ж залишається не недостатність законодавчих актів та програм, а не реалізація їх на практиці.

Підсумовуючи світовий досвід все ж треба віддати належне тому що з боротьба з наркоманією це комплексний підхід як і заходів контролю та покарань так і заходів в сфері науки та реалізації програм, концепцій, роботи громадських організацій. Але така робота повинна проводитись не на папері, а реалізовуватись на практиці

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ГУЛЬКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Студент 5 групи 2 курсу
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів мають високий ступінь суспільної небезпечності та завдають значної шкоди не тільки для здоров'я конкретної особи, а й громадян, економіки, для кожної окремої сім'ї та суспільства в цілому. Незаконне розповсюдження та вживання нарковмісних речовин призводить не лише до деградації особистості та знижує інтелектуальний потенціал суспільства, а й підштовхує до скоєння злочинів, підвищує рівень захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, веде до загострення соціальних проблем. Тому незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів належить до глобальних та дуже важливих проблем сучасності.

Одним із заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів є судовий контроль в цій сфері. Судовий

контроль - специфічний вид контролю в сфері державного управління. Особливість цього контролю полягає в тому, що його здійснюють не систематично, не повсякденно, як, наприклад, контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів або прокурорський нагляд за законністю в державному управлінні, а одноразово під час розгляду справ (адміністративних, цивільних, кримінальних).

В Україні судовий контроль здійснюють Конституційний Суд України, суди загальної компетенції та арбітражні суди. Проблема підвищення ефективності судового контролю в Україні була і залишається актуальною. Якість роботи судових органів формує ставлення людей до держави, демонструє бажання та здатність держави захищати інтереси громадян, застосовувати силу закону та відновлювати справедливість, а також формує імідж України у світовій площині.

Тому проблеми здійснення судового контролю в сфері обігу наркотиків також є актуальною в наш час. В КУпАП містяться окремі делікти, спрямовані на боротьбу з правопорушеннями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме: ст. 44 (незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах); ст. 44¹ (ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження); ст. 106¹ (невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки); ст. 106² (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель). Але проблемою є те, що у науково-практичному коментарі до багатьох статей КУпАП, до яких в останні роки вносилися доповнення і зміни, у тому числі і до статті, що коментується, після прийняття Закону «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин...» від 15 лютого 1995 р. не розглядаються особливості провадження за вказаними адміністративними проступками, проте потреба в ньому при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ виникає щодня.

Особливості судового контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин полягають у наступному: він є пасивним, оскільки приводом для його здійснення є скарга або позов заінтересованої особи; предметом такого контролю є управлінські правовідносини, що виникають між суб'єктами адміністративного права; він здійснюється не систематично, а лише під час розгляду судом підвідомчих йому справ; він реалізується у чітко встановленому законом порядку; його вторинний характер полягає у тому, що у процесі реалізації судом контрольних повноважень, він не створює нових норм, а перевіряє законність вже існуючих, його альтернативний характер тлумачиться як можливість особи обрати судовий або адміністративний порядок захисту порушеного права; він є зовнішнім стосовно підконтрольних суб'єктів.

Хоча на мою думку, судовий контроль у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин повинен здійснюватися систематично і в процесі закладати підґрунття для створення нових норм в законодавстві. Отже у висновку можна сказати, що система адміністративного судочинства та судового контролю потребує постійних оновлень та потребує чіткішого правового регулювання для запобігання проблем в усіх сферах врегулювання життя суспільства і конкретно в здійсненні судового контролю за діяльністю фізичної особи у сфері обігу наркотиків.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ХУДНЯК НАЗАРІЙ БОРИСОВИЧ

Студент 5 групи, 2 курсу
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

**ПОРЯДОК ЗАХИСТУ В СУДАХ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ ЗАМІСНОЇ
ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ**

Актуальність питання захисту в судах прав пацієнтів замісної підтримувальної терапії постало у зв'язку із прийняттям Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2012 р. № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю» [1]. Вказаний документ привернув увагу міжнародних організацій, що працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні, у зв'язку з цілим рядом дискримінаційних положень, що порушують права й свободи пацієнтів і як наслідок виникла необхідність захисту прав таких пацієнтів у судах. У наукових джерелах вказана проблематика не досліджена.

Замісна підтримуюча терапія – це форма медичної допомоги людям, які страждають від опіоїдної залежності, в якій використовуються препарати, що мають дією, подібну з дією опіатів: морфіну або героїну. В Україні на даний момент така терапія здійснюється за допомогою бупренорфіну та метадона [2]. Відомо, що часто, саме програма замісної підтримувальної терапії дозволяє припинити вживати вуличні наркотики, пройти ресоціалізацію, зменшити шкоду від зловживання наркотичними засобами. Саме такий спосіб є для пацієнтів шансом досягти стабільного рівня психічного та фізичного здоров'я. Наркозалежні, які бажають, але не мають можливості з причин бюрократичних бар'єрів стати пацієнтами програми замісної підтримувальної терапії, втрачають право на життя, вмирають від передозування та через соматичні хвороби, які пов'язані з наркозалежністю. Перш за все, доречно наголосити на тих проблемних аспектах, з якими стикаються пацієнти замісної

підтримувальної терапії, тобто які обставини є причиною для звернення до суду з відповідним позовом.

В Україні спостерігаються наступні загальні порушення прав пацієнтів, які розраховують на застосування щодо них замісної підтримувальної терапії: невідповідність кількості передбачених квот пацієнтів замісної підтримувальної терапії рекомендаціям ВООЗ/ЮНЕЙДС. Мною було знайдено офіційні дані за 2014 рік, відповідно до яких станом на 01. 04. 2014 р. замісну підтримувальну терапію в Україні впроваджено тільки для 8064 наркозалежних, тоді як ще з 2010 року наголошувалося на необхідності збільшити кількість квот до 14243 осіб. І хоча, відповідно до проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, було зазначено що таку кількість квот буде впроваджено у 2015 році, все ж зроблено це не було.

непоширеність мережі сайтів замісної підтримувальної терапії, особливо за межами обласних центрів, а то й взагалі відсутність таких у районних центрах;

важкий соматичний стан багатьох споживачів ін'єкційних наркотиків, що не дозволяє їм кожного дня відвідувати сайт замісної підтримувальної терапії;

відмова клієнтам замісної підтримувальної терапії у більшості регіонів України призначати за рецептами препарати ЗПТ;

тиск з боку правоохоронних органів, зокрема подання запитів на сайти щодо клієнтської бази, затримання клієнтів на таких сайтах [3].

Безпосередньою проблемою, яка стосується пацієнтів замісної терапії є їх дискримінація з боку держави, тобто відмова у наданні доступу до медичних установ, а якщо навіть такий доступ і надано, то повна відсутність надання малозабезпеченим верствам населення належних медикаментів, що в свою чергу можна визнати порушенням і є підставою для звернення до судових органів. Відповідно до ст. ст. 55, 56 Конституції України кожному гарантується

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [4; 5]. Також, конституційною гарантією є право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Судовий захист прав будь-якого пацієнта, в тому числі і пацієнта замісної підтримувальної терапії є варіантом відновлення порушених прав і законних інтересів за допомогою звернення до судових органів. Судова система – це найбільш адекватний і дієвий засіб захисту прав пацієнта при незадоволенні якістю надання медичної допомоги. Основним способом судового захисту прав пацієнтів, з боку адміністративного права є звернення із адміністративним позовом на неправомірні дії органів влади, їх посадових і службових осіб. Це право деталізовано у нормі ст. 140 Кодексу адміністративного судочинства України. Особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи законні інтереси у сфері публічно-правових відносин, має право звернутись з адміністративним позовом до суду [4].

Основні принципи подачі позовної заяви при захисті прав пацієнта замісної підтримувальної терапії: 1) пред'явлення позову до закладу, де були порушені права, свободи або законні інтереси пацієнта, а не до певного медичного працівника, винного (на думку пацієнта) у вчиненні таких дій; 2) позов може подати як сам пацієнт, так і його законний представник; 3) необхідно зібрати докази порушення прав пацієнта в цій установі; 4) вимоги до ЛПП (лікаря приватної практики) повинні бути обґрунтованими, тобто мати посилення на конкретні порушені права пацієнта, які закріплені в нормативно-правових актах. [4].

При вирішенні справи по суті суд виносить наступні види рішень: задоволення адміністративного позову повністю чи частково; відмова в його

задоволенні повністю чи частково. Також деякі правники рекомендують використати такий засіб захисту порушених прав, і до того ж визнають його найбільш дієвим, як медіація прав, тобто звернення до керівників лікувальних закладів, у яких впроваджується програма ЗПТ, із заявами про забезпечення конституційних прав та прав, які гарантовані чинним законодавством України про охорону здоров'я.

Проте, на мою думку, саме судовий захист прав пацієнтів замісної підтримувальної терапії є найбільш дієвим засобом відновлення порушених прав, проте для належної реалізації цього права вважаю за доречне звернення за правовою допомогою до кваліфікованого адвоката, який знається на нюансах захисту прав клієнта, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

Список використаних джерел. **1.** Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю: наказ МОЗ України від 27.03.2012 № 200 // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: [//zakon5.rada.gov.ua/](http://zakon5.rada.gov.ua/) **2.** Замісна підтримуюча терапія // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: <http://krok-za-krokom.org.ua/161> **3.** Права людини в галузі охорони здоров'я — 2013. Доповідь правозахисних організацій. — Харків: Права людини, 2014 — 128 с. **4.** Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // [Електрон. ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/> **5.** Конституція України 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електрон. ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ЮДАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Студент 5 групи 2 курсу
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

**ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ СУБ'ЄКТАМИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ**

Ліцензійні умови - перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Загалом, діюча система ліцензування суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотиків є не досконалою, але, навіть порівняно з Європейськими країнами, є досить розвиненою. Складність питання виконання ліцензійних умов, на мій погляд, полягає у тому, що ці умови повинні надати змогу суб'єктам господарювання вільно функціювати, а суб'єктам контролю мати достовірні та повні відомості про діяльність суб'єкта господарювання, при цьому не порушуючи прозорість та демократичність процесу контролю. Однак, ми маємо справу з обігом наркотиків, що потрібно враховувати при створенні ліцензійних умов.

Специфікою у данному випадку є те, що наркотичні засоби та прекурсори, при потрапленні у незаконний обіг, мають статус підвищеної суспільної небезпечності. У зв'язку з цим, 6 квітня 2016 року Кабінет Міністрів України затвердив ліцензійні умови провадження господарської діяльності у цій сфері. Але, на мій погляд, у цих ліцензійних умовах є певні вади:

по перше, у п. 25 зазначено, що “Керівником юридичної особи або фізичною особою — підприємцем затверджуються посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів”, але, як я вже зазначав, наркотичні засоби мають підвищену суспільну небезпеку, і я вважаю, що такі інструкції повинні затверджуватися у відповідних органах наркоконтролю, за поданням власника, що надасть змогу спеціалізованому органу розширити свою компетенцію на початковій стадії контролю, а у майбутньому зробить простішим процес перевірки для суб’єкта господарювання;

по друге, у п. 37 зазначено, що право на перевірку мають спеціалізовані установи, але не зазначено, що це повинен бути державний орган, що надає змогу суб’єкту господарювання звернутися до установи яка потрібна йому, що може вплинути на результат дослідження. Тобто, можна зробити висновок, що головною проблемою дотримання ліцензійних умов суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотиків є те, що незважаючи на досить високий рівень контролю за дотриманням ліцензійних умов, у суб’єктів господарювання залишається можливість у питаннях перевірки якості продукту звертатися до не державних установ, що може суттєво впливати як на результати перевірки, так і на діяльність суб’єкта господарювання в цілому.

На мій погляд, усі акти, які регулюють діяльність підприємства, повинні бути затверджені спеціалізованими органами, а усі дослідження та перевірки повинні здійснюватися виключно у державних установах, що позитивно вплине як і на ціну виробу, оскільки дослідження у приватних установах веде за собою більшу кількість витрат ніж у державних установах, так і на якість виробу, через те, що у данному випадку виключається наявність конфлікту інтересів.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ЮРКОВ МАРКО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Студент 5 групи 2 курсу
Слідчо-криміналістичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Сьогодні боротьба з наркотиками прирівнюється до національної безпеки. Наркотики вилучаються вже десятками тон, і це, за оцінкою експертів, становить лише 10-15% незаконного наркообігу. Одним із заходів протидії незаконного обігу цих засобів і речовин є державний контроль в досліджуваній сфері. Державний контроль повинен проводитися на основі чинного законодавства уповноваженими органами, посадовими особами, державними службовцями. Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України [1].

Зазначена вимога є особливо актуальною для органів державної влади, які забезпечують державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Розглянемо суб'єкти, що забезпечують державний контроль в сфері законного обігу наркотичних засобів. Так, контроль здійснюється Державною службою України з контролю за наркотиками (далі - ДСКН України), МВС України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб'єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів (ст. 31).

Контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, здійснюється ДСКН України, МВС України, СБ України, та іншими органами у межах їх повноважень». Отже, особливістю суб'єктів, що забезпечують державний контроль в сфері законного обігу наркотичних засобів, є їх багатосуб'єктність. Розглянемо контрольні повноваження на прикладі ДСКН України.

Так, ДСКН України здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень, здійснює державне регулювання та контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень, координує діяльність органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень, забезпечує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та протидії їх незаконному обігу, а також представлення інтересів України у зазначеній сфері в міжнародних організаціях. Отже, ДСКН України є основним органом, який здійснює регулювання, ліцензування, квотування та контроль в ній сфері.

Список використаних джерел: 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Питання Державної служби України з контролю за наркотиками: указ Президента України від 13. 04. 2011 р. № 457/2011. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457/2011> 3. Шевчук О. М. Органи державної влади у сфері обігу наркотичних засобів / О. М. Шевчук // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6978/1/Shevchuk_271-274.pdf

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук О.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА:

Битяк Юрій Прокопович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

Настюк Василь Якович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України; заслужений діяч науки і техніки України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Шевчук Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, радник Голови Державної служби України з контролю за наркотиками

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України;

Тимошенко Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, представник України в Комісії Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів;

Мірзахід Султанов, регіональний радник з питань ВІЛ/СНІДу в Україні та Молдові Управління ООН з наркотиків та злочинності

Дзісяк Олег Петрович, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Державної служби України з контролю за наркотиками;

Соловков Юрій Петрович, начальник управління контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у регіонах, Державної служби України з контролю за наркотиками;

Стасюк Ігор Євгенійович, заступник начальника управління ліцензування, квот та дозволів, начальник відділу ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних речовин Державної служби України з контролю за наркотиками;

Загородна Тат'яна Вячеславовна, начальник відділу аналітичної роботи, стратегічного планування та моніторингу наркоситуації Державної служби України з контролю за наркотиками;

Мартиновський Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заступник Директора Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України;

Мех Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Коваленко Анжела Вікторівна, студентка 5 групи, 2 курсу, Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

ЗМІСТ

Вступне слово

Настюк Василь Якович 3

Науково-практична трибуна

НАСТЮК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ОБІГУ НАРКОТИКІВ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ 6

ТИМОШЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

ПРІОРИТЕТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ10

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ..... 13

МІРЗАХІД СУЛТАНОВ

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ УПРАВЛІННЯ ООН З НАРКОТИКІВ ТА ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ ТА ЛЮДЕЙ, КОТРІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/ СНІД 17

ЯЩЕНКО ВОЛОДИМИР АРСЕНТІЙОВИЧ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВО ПАЦІЄНТА ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я..... 20.

БРАЖНИК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УСТАНОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ КРАЇНИ..... 23

ЗАГОРОДНА ТАТЬЯНА В'ЯЧЕСЛАВОВНА

ДО ПИТАННЯ РЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ29

ЗАДОРОЖНА КАТЕРИНА ІГОРІВНА

ДІЯЛЬНІСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПРОФІЛАКТИКИ І БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 31

ЗЕЛІНСЬКА ЯНА СЕРГІЇВНА

ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ, ВЧИНЕНИХ СУБ'ЄКТАМИ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ПОСАДИ У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ.....35

ЗОРИНА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ 38

МАРТИНОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ..... 43

МЕХ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАРКОБЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 45

МИРОНОВА ВІКТОРІЯ РУСЛАНІВНА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ НАРКОТИКІВ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ..... 50

МІХНЕНКО АЛЛА ІГОРІВНА

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ 53

СТАСЮК ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ

ЗНИЩЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я..... 56

ТКАЧЕНКО ДАР'Я ІГОРІВНА

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ 59

ПІДГОРНИЙ БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ СИНТЕТИЧНИХ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 61

ЧЕРКАСОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ І БОРОТЬБИ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІДОМ В
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 64

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

НАРКОТИЗМ ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА: СОЦІАЛЬНІ, МЕДИЧНІ ТА
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 69

ВАСЬКІНА ВЕРОНІКА ВАЛЕРІЇВНА

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ
ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ 78

ЯСИНСЬКА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ЗНИЩЕННЯ
НАРКОТИКІВ..... 81

Студенська трибуна

БОНДАР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ НИМИ ЗАКОННОСТІ, ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ.... 84

БРУС КАТЕРИНА ЮРІЇВНА

ПРОБЛЕМИ ОБІГУ НАРКОТИКІВ У СУДАХ У МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ У
СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 86

ГАРМАШ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ПРАВ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНОЇ ВІД НАРКОТИКІВ ЩОДО ОТРИМАННЯ СВОЄЧАСНОГО,
НЕОБХІДНОГО ТА АДЕКВАТНОГО ЗНЕБОЛЕННЯ 90

ГОВОРУШЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ
МЕДИЧНИХ, НАУКОВИХ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ УКРАЇНИ В НАРКОТИКАХ 93

ДЖУНКІВСЬКИЙ КИРИЛО ВІКТОРОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ХВОРИХ НА
НАРКОМАНІЮ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ96

КІБАЛЬНИК СТАНІСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАРКОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ З
УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 98

КОСОГОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО
ОТРИМАННЯ ПАЛПАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 101

КОВАЛЕНКО АНЖЕЛА ВІКТОРІВНА

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗЦІЇ ЛІКУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ
В УСТАНОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 105

КАШУБА РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАРКОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ З
УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ГРУЗИНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 108

МАРТЮК КАМІЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

НАПРЯМИ ПРАВОВОГО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ НАРКОЗАЛЕЖНИМ ОСОБАМ, ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН
ТА ІНШИМ ЗАЛЕЖНИМ ОСОБАМ 111

ПОЛЯНЧУК ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ
СТИГМАТИЗАЦІЇ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 115

САМОЙЛОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ НАРКОКОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
НА ПРИКЛАДІ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 117

ПОСТНІКОВ МАРК ВІКТОРОВИЧ

МЕТОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 121

СКВОРЦОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСІЇВНА

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВІДНЕСЕННЯ
РЕЧОВИН ДО НАРКОТИКІВ 126

СЛІЗЯК МАР'ЯНА МИКОЛАЇВНА

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ ТА ГРЕЦЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З НАРКОТИКАМИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
..... 129

СПІРІДОНОВ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ .. 133

ТОРЖИНСЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ
ОБИГУ НАРКОТИКІВ 136

ТРЕТЬЯКОВА ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НАРКОТИКІВ 139

ФЕЛЬКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З ОБИГУ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ УКРАЇНИ ІЗ ВРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 143

ШАРИШЕВА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

ОПЕРАТИВНА ЗАКУПКА ЯК ЗАХІД ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБИГУ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 147

ШИЛКОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДОСКОНАЛЕННЯ НАРКОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ
ДОСВІДУ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 151

ГУЛЬКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ В СФЕРІ ОБИГУ НАРКОТИКІВ 154

ХУДНЯК НАЗАРІЙ БОРИСОВИЧ

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ В СУДАХ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ ЗАМІСНОЇ
ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ 157

ЮДАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ СУБ'ЄКТАМИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ОБИГУ НАРКОТИКІВ 161

ЮРКОВ МАРКО ВОЛОДИМИРОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ В СФЕРІ ОБИГУ НАРКОТИКІВ 163

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 165

ЗМІСТ 167

Наукове видання

Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків

збірник наукових праць за матеріалами I Міжнародного науково-практичного круглого столу (2 березня 2016 року, м. Харків)

Відповідальність за зміст наукової праці несе автор.

Видається в авторській редакції.

Комп'ютерне верстання збірника О.М. Шевчук

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів.

**Підписано до друку 26.03.2016 р.
Формат 60x84/16 Ум. друк.арк. 9,5. Обл.вид.арк.10,5
Тираж 300 прим.
Видавництво та виготовлювач ФОП Бровін О.В.**